

Inventário de Emissões Atmosféricas Região de Congonhas - Minas Gerais

ANO BASE 2023

**Novembro
2025**

Créditos editoriais

Título: Inventário de Emissões Atmosféricas da Região de Congonhas – ano base 2023

Natureza do documento: Relatório técnico elaborado no âmbito do Projeto Atmosfera Congonhas/ Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Quality Consultoria Ambiental LTDA, com o objetivo de quantificar e caracterizar as emissões atmosféricas na Região de Congonhas, referente ao ano base 2023.

Tipo de publicação: Relatório técnico QAMB25164-R0 | Versão digital

Elaboração: Quality Consultoria Ambiental LTDA (QualityAmb)

Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental (DESA) | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Financiador: Prefeitura Municipal de Congonhas

Local de publicação: Belo Horizonte – MG

Ano: 2025

ISBN (versão digital): 978-65-985800-1-8

QUALITYAMB; DESA / UFMG. *Inventário de Emissões Atmosféricas da Região de Congonhas – ano base 2023*. Belo Horizonte /MG, 2025. Relatório Técnico QAMB25164-R0. Versão digital ISBN 978-65-985800-1-8.

Contato:

www.qualityamb.com.br | +55 (27) 3064-4222 / (27) 3034-7919

Professora Doutora Taciana Toledo de Almeida Albuquerque | Coordenadora Geral Projeto Atmosfera Congonhas| taciana@desa.ufmg.br | +55 (31) 3409-1039

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

QUALITY CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

R. Augusta Nader, nº 31. Ed. Coelho Saraiva Salas 1 a 4,
Bairro República, Vitória – ES, 29070-050, Brasil
CPJ: 11.596.645/0001-55
www.qualityamb.com.br
Telefone: +55 (27) 3064-4222 | (27) 3034-7919

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG PROJETO ATMOSFERA CONGONHAS

Coordenação geral

Taciana Toledo de Almeida Albuquerque

Subcoordenador geral

Rizzieri Pedrucci

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG

Prefeito

Anderson Costa Cabido

Secretário de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas

João Luís Lobo Monteiro de Castro

Diretora de Gestão Ambiental

Thelma Luma Vieira Pereira Dias

Equipe Técnica da Secretaria

Antônio Jaci Oseas Diniz Soares Chaves Vieira

Alessandra Bárbara de Araújo

Thaís Rocha de Castro

Fotografia

Daniel Silva

EQUIPE TÉCNICA

Coordenação geral

Taciana Toledo de Almeida Albuquerque
Doutora em Ciências Atmosféricas
Professora da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental – DESA

Subcoordenador geral

Rizzieri Pedrucci
Doutor em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Departamento de Engenharia Sanitária e Meio Ambiente – DESMA

QualityAmb

Jôze Oliveira Nali
Coordenadora geral
Mestra em Engenharia Ambiental

Anderson da Silva Simões
Responsável Técnico
Geógrafo

Renato Marinho Sartório
Coordenador de Operações
Geógrafo

Igor Baptista de Araújo
Mestre em Engenharia Ambiental

Karina Tonoli Cevolani
Mestra em Engenharia Ambiental

Raquel da Cruz Sarcinelli dos Santos
Engenheira Ambiental

Ronnald Ramos Faria
Engenheiro Ambiental

Lara Tassinari Nogueira Campos
Engenheira Ambiental

Rafaela Raymundo Santos
Engenheira Ambiental

Thayná Prata Oliveira
Engenheira Ambiental

Marcos Antônio Neves dos Reis
Gestão Ambiental

Victor Tavora
Técnico em Eletrotécnica

Projeto Atmosfera Congonhas

Professor Dr. Bruno Furieri – UFES
Professora Dra. Camila Costa de Amorim - UFMG
Professor Dr. Edmilson Dias de Freitas - USP
Professor Dr. Elson Silva Galvão – UFES
Professora Dra. Janaina Antonino Pinto - UNICAMP
Professor Dr. Leonardo Hoinaski – UFSC
Professora Dra. Maria Clara V. M. Starling – UFMG
Professor Dr. Thiago de Alencar Neves – UFMG
Professora Dra. Uende A. F. Gomes - UFMG

Aline Franceschini – UFMG
Mestra em Arquitetura

Amanda Karine Chaves Ribeiro – UFMG
Doutoranda em Meio Ambiente

Anderson Paulo Rudke
Doutora em Meio Ambiente

Angie Natali Zambrano Ovalle – UFMG
Mestra em Meio Ambiente

Ana Luz Damasceno – UFMG
Graduanda em Engenharia Ambiental

Bruna Lima Veras Maia - UFMG
Doutora em Meio Ambiente

Caio Bicalho de Sousa Lopes – UFMG
Graduando em Engenharia Ambiental

Camilo Bastos Ribeiro – UFSC
Doutor em Engenharia Ambiental

Eduardo de Souza Pescada Miranda – UFMG
Graduando Engenharia Mecânica

Emanuely Aparecida Amaral – UFMG
Mestre em Meio Ambiente

EQUIPE TÉCNICA

QualityAmb Consultoria Ambiental

Micael Tureta Almeida dos Santos
Graduando em Engenharia Ambiental

Ana Karolina Cesário Hott
Graduanda em Engenharia Ambiental

Guilherme Wutke Stelzer
Graduando em Engenharia Ambiental

Esther Amorim Coutinho Santos
Graduanda em Engenharia Ambiental

Isabela Menezes Bermond Ribeiro
Graduanda em Engenharia Ambiental

Hugo Zambon
Graduando em Engenharia Ambiental

Projeto Atmosfera Congonhas

Igor Felipe Silva Moura – UFMG
Doutor em Engenharia Nuclear

José Henrique Hess – UFSC
Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental

Otávio Medeiros Sobrinho – UFMG
Doutorando em Meio Ambiente

Renata Drumond Correa – UFES
Mestranda em Engenharia Ambiental

Robson Will – UFSC
Doutor em Engenharia Ambiental

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1: Limites dos municípios contemplados no Inventário de Emissões Atmosféricas da Região de Congonhas.	14
Figura 3.1: Categorias de fontes emissoras e poluentes atmosféricos quantificados no inventário.....	19
Figura 3.2: Localização e classificação das vias de tráfego inventariadas.....	24
Figura 3.3: Espacialização dos pontos de amostragem de silte e das vias primárias amostradas no município de Congonhas – MG.....	27
Figura 3.4: Procedimento de coleta de silte em vias pavimentadas de Congonhas - MG.....	28
Figura 3.5: Exemplos de posicionamento dos gabaritos de coleta adotados durante a campanha, definidos em função das condições de segurança operacional e das características do pavimento.....	29
Figura 3.6: Distribuição espacial dos pontos de contagem expedita de fluxo de veículos.....	30
Figura 3.7: Função horária de tráfego para a BR-040 (BR 040 km555 e km573) para o ano de 2023.....	31
Figura 3.8: Hierarquia para seleção de métodos de quantificação de emissões atmosféricas.....	34
Figura 4.1: Localização das estações meteorológicas utilizadas no inventário de emissões atmosféricas ano base 2023.....	38
Figura 5.1: Localização dos postos de abastecimento de combustíveis inventariados na Região de Congonhas - MG.	46
Figura 5.2: Distribuição da malha ferroviária inventariada.....	51
Figura 5.3: Distribuição espacial e registros fotográficos dos pontos de amostragem de silte no município de Congonhas -MG.....	58
Figura 5.4: Teor de silte [g/m ²] por ponto de amostragem, apresentado em ordem crescente de valor, com indicação da média geral obtida.....	59
Figura 5.5: Distribuição percentual do teor de silte (sL) por faixa de 1g/m ²	60
Figura 6.1: Distribuição espacial dos empreendimentos industriais inventariados na Região de Congonhas.....	71
Figura 6.2: Detalhamento espacial (zoom) dos empreendimentos industriais de menor porte.....	72
Figura 7.1: Caracterização do uso e ocupação do solo com Congonhas ao centro do domínio.....	78
Figura 7.2: Emissões biogênicas espacializadas na Região de Congonhas para 2023.....	80
Figura 8.1: Focos de queimadas no estado de Minas Gerais no ano de 2023.....	83
Figura 8.2: Focos de queimadas na área de estudo durante o ano de 2023.....	83
Figura 9.1: Participação percentual das categorias inventariadas por poluente no município de Congonhas ano base 2023.....	88
Figura 9.2: Participação percentual das categorias inventariadas por poluente na Região de Congonhas ano base 2023.....	90
Figura 9.3: Evolução temporal das emissões atmosféricas por poluente, com indicação da tipologia emissora predominante em cada ano base.....	94
Figura 9.4: Evolução do teor médio de silte em vias pavimentadas do município de Congonhas.....	96

LISTA DE QUADROS

Quadro 2.1: Descrição dos poluentes atmosféricos considerados.....	16
Quadro 3.1: Categorias e tipologias emissoras inventariadas na Região de Congonhas ano base 2023.....	20
Quadro 4.1: Variáveis meteorológicas utilizadas por tipologia emissora.....	39

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1: População, área territorial e densidade demográfica dos municípios contemplados no inventário de emissões atmosféricas da Região de Congonhas.	15
Tabela 3.1: Pontuação do DARS.	32
Tabela 4.1: Fatores de Abatimento de Precipitação (FAP) empregados.....	40
Tabela 5.1: Emissões residenciais e comerciais da Região de Congonhas – 2023.	44
Tabela 5.2: Participação percentual das emissões residenciais e comerciais por município – 2023.....	44
Tabela 5.3: Volume de combustível comercializado na Região de Congonhas em 2023.....	45
Tabela 5.4: Fatores de emissão de gasolina para estimativa de COV em postos de combustíveis.	48
Tabela 5.5: Emissões de postos de combustíveis da Região de Congonhas - 2023.....	48
Tabela 5.6: Participação percentual das emissões de postos de combustíveis por município – 2023.....	49
Tabela 5.7: Emissões ferroviárias da Região de Congonhas – 2023.	53
Tabela 5.8: Participação percentual das emissões ferroviárias por município – 2023.....	53
Tabela 5.9: Teor de silte (sL) reportados em diferentes localidades.....	61
Tabela 5.10: Emissões por ressuspensão das vias de tráfego da Região de Congonhas – 2023.	63
Tabela 5.11: Emissões veiculares da Região de Congonhas – 2023.....	65
Tabela 5.12: Decomposição das emissões veiculares por processo emissor e tipologia viária nos municípios da Região de Congonhas – 2023.....	66
Tabela 6.1: Empreendimentos inventariados.....	70
Tabela 6.2: Emissões atmosféricas dos empreendimentos industriais inventariados na Região de Congonhas em 2023.	73
Tabela 6.3: Participação percentual dos empreendimentos industriais por poluente.....	74
Tabela 7.1: Fatores de emissões de COV biogênicos aplicados no MEGAN de acordo com o tipo de vegetação em ($\mu\text{g m}^{-2} \text{ h}^{-1}$) descritos na Tabela 7.2 (GUENTHER et al., 2012).....	79
Tabela 7.2: Tipos de vegetação empregadas no MEGAN para determinação dos fatores de emissões (GUENTHER et al., 2012).	79
Tabela 7.3: Emissões biogênicas na Região de Congonhas - 2023.	79
Tabela 8.1: Fatores de emissões utilizados pelo FINN por uso e ocupação da terra em g/m^2	84
Tabela 8.2: Emissões de queimadas na Região de Congonhas - 2023.....	85
Tabela 9.1: Totalização das emissões atmosféricas no município de Congonhas ano base 2023.....	88
Tabela 9.2: Totalização das emissões atmosféricas na Região de Congonhas ano base 2023.....	90

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
2	ESCOPO DO INVENTÁRIO	13
2.1	Abrangência temporal	13
2.2	Abrangência espacial	13
2.3	Fontes emissoras inventariadas	15
2.4	Poluentes Inventariados	15
3	METODOLOGIA GERAL	18
3.1	Seleção e categorização das fontes emissoras	18
3.2	Levantamento e validação dos dados de entrada	21
3.3	Metodologia de cálculo das emissões	32
4	CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS APLICADAS AO INVENTÁRIO	37
5	INVENTÁRIO DE EMISSÕES URBANAS	42
5.1	Emissões residenciais e comerciais	42
5.2	Emissões de postos de combustíveis	45
5.3	Emissões ferroviárias	49
5.4	Emissões por ressuspensão e emissões veiculares em vias de tráfego	54
6	INVENTÁRIO DE EMISSÕES INDUSTRIAIS	69
7	INVENTÁRIO DE EMISSÕES BIOGÊNICAS	77
8	INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE QUEIMADAS	82
9	RESUMO DO INVENTÁRIO DE EMISSÕES – ANO BASE 2023	87
9.1	Panorama das emissões atmosféricas no município de Congonhas - ano base 2023	87
9.2	Panorama das emissões atmosféricas na Região de Congonhas – ano base 2023	89
9.3	Acompanhamento das emissões atmosféricas	92
10	CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES	99
10.1	Recomendações	101
	REFERÊNCIAS	104
	ANEXO A- ART DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ESTUDO	110
	APÊNDICE A – DETERMINAÇÃO DO TEOR DE SILTE (SL) EM VIAS PAVIMENTADAS	112
	APÊNDICE B – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO MONITORAMENTO DE SILTE	119
	APÊNDICE C – METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DAS EMISSÕES INDUSTRIAIS	138

1. INTRODUÇÃO

1 INTRODUÇÃO

A qualidade do ar em uma região resulta da interação entre múltiplos fatores, tais como as emissões de poluentes atmosféricos, a topografia, o uso e a ocupação do solo e as condições meteorológicas. Para que a gestão da qualidade do ar seja eficaz, torna-se fundamental compreender essas interações e, sobretudo, identificar as fontes responsáveis pelas emissões atmosféricas, bem como a magnitude de sua contribuição para o ambiente.

Nesse contexto, o inventário de emissões atmosféricas configura-se como uma importante ferramenta de gestão da qualidade do ar, fundamental para o planejamento ambiental e para a tomada de decisão. Conforme estabelecido pelo Programa de Melhoria do Inventário de Emissões (*Emission Inventory Improvement Program* – EIIP), desenvolvido pela agência de proteção ambiental dos Estados Unidos (*United States Environmental Protection Agency* – US EPA), o inventário tem por finalidade fornecer uma caracterização sistemática, transparente e tecnicamente rastreável das emissões atmosféricas, permitindo identificar onde, o que e quanto se emite, bem como as condições em que essas emissões ocorrem. Dessa forma, seus resultados subsidiam ações de gestão tanto no setor público quanto no setor privado, apoiando a definição de prioridades para controle, a avaliação da efetividade das medidas adotadas e o desenvolvimento de estudos técnicos, incluindo a modelagem da dispersão atmosférica, o planejamento, o dimensionamento e a otimização de redes de monitoramento da qualidade do ar — incluindo aspectos relacionados à representatividade espacial, à operação e ao rateio de custos.

Diante da necessidade de uma compreensão sistemática das fontes emissoras e do subsídio técnico à gestão da qualidade do ar, este documento apresenta o Inventário de Emissões Atmosféricas da Região de Congonhas, no estado de Minas Gerais, referente ao ano base de 2023. A presente edição atualiza a edição publicada em 2013 (ano base 2012), incorporando as transformações territoriais, produtivas e tecnológicas ocorridas ao longo da última década, bem como avanços metodológicos alinhados às melhores práticas nacionais e internacionais aplicáveis à elaboração de inventários de emissões atmosféricas.

Mantendo a abordagem adotada na edição de 2013, o inventário tem como foco principal o município de Congonhas e contempla uma abrangência territorial ampliada, incluindo os municípios limítrofes de Belo Vale, Conselheiro Lafaiete, São Brás do Suaçuí, Jeceaba, Ouro Branco, Ouro Preto e Itabirito. Essa perspectiva regional possibilita uma avaliação integrada das emissões atmosféricas e dos processos de dispersão, considerando a contribuição de fontes externas ao território de Congonhas e os mecanismos de transporte de poluentes que extrapolam os limites administrativos municipais, aspecto fundamental para a compreensão da dinâmica da qualidade do ar em escala regional.

A elaboração do inventário foi conduzida pela QualityAmb Consultoria Ambiental Ltda., sob a coordenação do Projeto Atmosfera Congonhas, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), contando com a participação de especialistas vinculados à Universidade de São Paulo (USP), à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), à Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A Prefeitura Municipal de Congonhas, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, atuou como provedora de informações essenciais, assegurando a aderência do estudo às condições e especificidades territoriais da região.

O escopo do estudo, definido de forma conjunta entre as instituições envolvidas, abrange fontes emissoras naturais e antrópicas, organizadas em quatro categorias: industriais, urbanas, queimadas e biogênicas. Para essas categorias, foram inventariadas as emissões de material particulado total (MP), material particulado com diâmetro aerodinâmico inferior a 10 micrômetros (MP_{10}), material particulado com diâmetro aerodinâmico inferior a 2,5 micrômetros ($MP_{2,5}$), bem como dos principais poluentes gasosos de interesse para a gestão da qualidade do ar na região: dióxido de enxofre (SO_2), óxidos de nitrogênio (NO_x), monóxido de carbono (CO), compostos orgânicos voláteis (COV) e amônia (NH_3). Dessa forma, o Inventário de Emissões Atmosféricas da Região de Congonhas estabelece um diagnóstico técnico consistente do perfil emissor regional no ano base de 2023, constituindo subsídio essencial para a gestão da qualidade do ar. O estudo fornece suporte qualificado à tomada de decisão no âmbito do planejamento ambiental e à definição de estratégias de controle e mitigação de emissões atmosféricas na região.

Dessa forma, o Inventário de Emissões Atmosféricas da Região de Congonhas consolida-se como uma importante ferramenta de gestão da qualidade do ar, ao oferecer um diagnóstico técnico consistente e integrado do perfil emissor regional no ano base de 2023. Seus resultados fornecem subsídios qualificados para o planejamento ambiental, a formulação e a priorização de ações de controle e mitigação de emissões atmosféricas, bem como para a avaliação de cenários futuros e o aprimoramento contínuo das políticas públicas e estratégias de gestão da qualidade do ar na região.

2. ESCOPO

2 ESCOPO DO INVENTÁRIO

Este inventário atualiza e complementa as informações sobre as emissões atmosféricas da Região de Congonhas, com escopo técnico definido de forma conjunta pela QualityAmb Consultoria Ambiental Ltda., pelo Projeto Atmosfera Congonhas/UFMG, e pela Prefeitura Municipal de Congonhas, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.

2.1 Abrangência temporal

A estimativa das emissões atmosféricas considerou como referência o ano base de 2023, abrangendo o período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023. A adoção de um ano base completo assegura a representatividade temporal das estimativas, permitindo comparações consistentes com inventários anteriores e subsidiando futuras atualizações.

2.2 Abrangência espacial

O inventário tem como foco principal o município de Congonhas, localizado na região central do estado de Minas Gerais. Considerando a influência regional nos processos de emissão e dispersão atmosférica, foi adotada uma abordagem territorial ampliada, denominada Região de Congonhas, composta pelos municípios de Congonhas (município foco), Belo Vale, Conselheiro Lafaiete, São Brás do Suaçuí, Jeceaba, Ouro Branco, Ouro Preto e Itabirito.

Essa delimitação regional possibilita a avaliação integrada das emissões atmosféricas e dos processos de transporte de poluentes que extrapolam os limites administrativos municipais, aspecto essencial para a compreensão da dinâmica da qualidade do ar em escala regional.

A **Figura 2.1** apresenta os limites territoriais da Região de Congonhas considerada neste inventário, enquanto a **Tabela 2.1** sintetiza as principais informações demográficas e territoriais dos municípios contemplados.

Figura 2.1: Limites dos municípios contemplados no Inventário de Emissões Atmosféricas da Região de Congonhas.

Tabela 2.1: População, área territorial e densidade demográfica dos municípios contemplados no inventário de emissões atmosféricas da Região de Congonhas.

Município	População ano 2022 [hab]	Área Territorial [km ²]	Densidade demográfica [hab/km ²]
Congonhas	52.890	304,067	173,94
Belo Vale	8.627	365,923	23,58
Conselheiro Lafaiete	131.621	370,246	355,5
Jeceaba	6.197	236,25	26,23
Ouro Branco	38.724	258,726	149,67
São Brás do Suaçuí	3.989	110,019	36,26
Itabirito	53.365	544,027	98,09
Ouro Preto	74.821	1.245,87	60,06

Fonte: IBGE (2025).

2.3 Fontes emissoras inventariadas

As fontes emissoras consideradas neste inventário incluem fontes naturais e antrópicas, classificadas em quatro categorias:

- 1. Emissões urbanas:** associadas às atividades cotidianas da população e ao uso da infraestrutura urbana, incluindo fontes residenciais e comerciais, postos de combustíveis, ferrovias urbanas, ressuspensão e emissões veiculares em vias de tráfego.
- 2. Emissões industriais:** correspondem às emissões atmosféricas geradas por empreendimento com potencial de emissão atmosférica, localizados na Região de Congonhas, independentemente da atividade desenvolvida ou do porte do empreendimento.
- 3. Emissões biogênicas:** correspondem às emissões de COV provenientes de processos naturais associados à vegetação e a outros organismos biológicos.
- 4. Emissões de queimadas:** decorrentes da combustão de biomassa, por causas naturais ou antrópicas.

Nesta edição, o escopo do inventário foi ampliado com a inclusão de novas fontes emissoras nas categorias industrial e urbana. Foram incorporadas às emissões industriais as ferrovias internas aos empreendimentos, os postos de combustíveis e os tanques de armazenamento de líquidos orgânicos voláteis. Nas emissões urbanas, passaram a ser consideradas as ferrovias localizadas fora dos limites operacionais dos empreendimentos.

2.4 Poluentes Inventariados

A Resolução CONAMA nº 506/2024 define poluente atmosférico como:

“(…) qualquer forma de matéria em quantidade, concentração, tempo ou outras características, que torne ou possa tornar o ar impróprio ou nocivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade ou às atividades normais da comunidade (CONAMA, 2024).

Com base nessa definição, foram estimadas, para cada tipologia emissora, quando pertinente, as emissões dos seguintes poluentes atmosféricos: Material particulado total (MP), material particulado menor que 10

μm (MP_{10}), material particulado menor que $2,5 \mu\text{m}$ ($\text{MP}_{2,5}$), dióxido de enxofre (SO_2), óxidos de nitrogênio (NO_x), monóxido de carbono (CO), compostos orgânicos voláteis (COV) e amônia (NH_3).

Nesta edição, o conjunto de poluentes avaliados foi ampliado, com a inclusão do $\text{MP}_{2,5}$ e da amônia. O **Quadro 2.2** apresenta a descrição dos poluentes considerados.

Quadro 2.1: Descrição dos poluentes atmosféricos considerados.

Poluente	Descrição
Material Particulado Total (MP)	Neste inventário, considera-se como MP o conjunto de partículas sólidas e líquidas suspensas no ar com diâmetro aerodinâmico de até 50 micrômetros (μm). Essas partículas incluem poeira, fumaça, névoas e aerossóis, podendo ser originadas de fontes naturais ou antrópicas. O MP pode ser emitido diretamente pelas fontes (emissões primárias) ou formado na atmosfera a partir da transformação de gases precursores, como SO_2 , NO_x e COV. Quanto menores as partículas, maior a sua capacidade de penetração no sistema respiratório, aumentando os riscos à saúde. O material particulado também contribui para a degradação da qualidade do ar, redução da visibilidade
Material particulado $\leq 10 \mu\text{m}$ (MP_{10})	Partículas de material sólido ou líquido suspensas no ar, na forma de poeira, neblina, aerossol, fuligem, entre outros, com diâmetro aerodinâmico equivalente de corte de $10 \mu\text{m}$ (dez micrômetros). São inaláveis e podem atingir a parte superior do sistema respiratório, com potencial para causar doenças respiratórias, principalmente em populações sensíveis.
Material particulado $\leq 2,5 \mu\text{m}$ ($\text{MP}_{2,5}$)	Partículas de material sólido ou líquido suspensas no ar, na forma de poeira, neblina, aerossol, fuligem, entre outros, com diâmetro aerodinâmico equivalente de corte de $2,5 \mu\text{m}$ (dois micrômetros e cinco décimos de micrômetro). Devido ao seu pequeno tamanho, podem penetrar profundamente nos pulmões, chegando aos alvéolos, o que as torna particularmente nocivas à saúde. Estão associadas a efeitos cardiovasculares e respiratórios crônicos.
Dióxido de Enxofre (SO_2)	Resulta principalmente da queima de combustíveis que contém enxofre, como óleo diesel, óleo combustível industrial e gasolina. É um dos principais formadores da chuva ácida. O dióxido de enxofre pode reagir com outras substâncias presentes no ar formando partículas de sulfato que são responsáveis pela redução da visibilidade na atmosfera.
Óxido de Nitrogênio (NO_x)	São formados durante processos de combustão. Em grandes cidades, os veículos geralmente são os principais responsáveis pela emissão dos óxidos de nitrogênio. O NO, sob a ação de luz solar se transforma em NO_2 tem papel importante na formação de oxidantes fotoquímicos como o ozônio. Dependendo das concentrações, o NO_2 causa prejuízos à saúde.
Monóxido de Carbono (CO)	É um gás incolor e inodoro que resulta da queima incompleta de combustíveis de origem orgânica (combustíveis fósseis, biomassa etc.). Em geral é encontrado em maiores concentrações nas cidades, emitido principalmente por veículos automotores. Altas concentrações de CO são encontradas em áreas de intensa circulação de veículos.
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	São gases e vapores resultantes da queima incompleta e evaporação de combustíveis e de outros produtos orgânicos, sendo emitidos pelos veículos, pelas indústrias, pelos processos de estocagem e transferência de combustível etc. Muitos desses compostos, participam ativamente das reações de formação do ozônio. Dentre os compostos orgânicos voláteis presentes nas atmosferas urbanas estão os compostos aromáticos monocíclicos, em particular: benzeno, tolueno, etil-benzeno e xilenos. Os aromáticos monocíclicos são precursores do ozônio e alguns desses compostos podem causar efeitos adversos à saúde.
Amônia (NH_3)	Gás alcalino amplamente presente na atmosfera, a amônia é emitida principalmente por atividades agrícolas, industriais e processos de combustão. Na atmosfera, a NH_3 reage com ácidos (como derivados de SO_2 e NO_x), formando partículas de amônio (sulfato ou nitrato de amônio), que contribuem significativamente para o material particulado (especialmente $\text{MP}_{2,5}$). Essas partículas impactam a qualidade do ar, a saúde humana e a visibilidade atmosférica, além de causar efeitos ambientais como deposição ácida e eutrofização.

Fonte: Adaptado de CETESB (2025), Brasil (2024) e United Kingdom (2025).

3. METODOLOGIA

3 METODOLOGIA GERAL

A elaboração do Inventário de Emissões Atmosféricas da Região de Congonhas, ano base 2023, seguiu diretrizes metodológicas amplamente consolidadas em âmbito nacional e internacional. A principal referência adotada foi o EIIP, desenvolvido pela US EPA, o qual estabelece orientações técnicas para todas as etapas de elaboração de um inventário de emissões. Essas orientações abrangem a categorização das fontes emissoras, a definição e aplicação dos métodos de cálculo, a seleção de fatores de emissão e a avaliação da qualidade e da consistência dos dados utilizados. A adoção desse referencial metodológico confere rastreabilidade, consistência técnica e maior confiabilidade aos resultados obtidos, reforçando a robustez do inventário como instrumento de apoio à gestão da qualidade do ar.

O processo metodológico adotado neste inventário foi estruturado em três etapas sequenciais e interdependentes. Inicialmente, procedeu-se à identificação e organização das fontes emissoras com potencial de emissão atmosférica na área de estudo, classificadas nas categorias urbanas, industriais, biogênicas e de queimadas, com associação aos poluentes definidos no escopo do inventário. Em seguida, realizou-se o levantamento, a análise crítica e a validação dos dados de entrada necessários à caracterização das fontes emissoras. Por fim, foram selecionadas as abordagens metodológicas mais adequadas para cada tipologia emissora, priorizando-se métodos de maior confiabilidade, conforme a hierarquia estabelecida pelo EIIP, culminando na quantificação das emissões atmosféricas.

As seções subsequentes detalham os procedimentos adotados em cada uma dessas etapas. Ressalta-se que a metodologia empregada foi previamente apresentada pela QualityAmb Consultoria Ambiental Ltda. e discutida em conjunto com a equipe de especialistas do Projeto Atmosfera Congonhas/UFMG, e com a Prefeitura Municipal de Congonhas, assegurando alinhamento técnico e consistência na execução do estudo.

3.1 Seleção e categorização das fontes emissoras

A etapa de seleção e categorização das fontes emissoras teve como objetivo identificar, organizar e estruturar, de forma sistemática, as atividades com potencial de emissão atmosférica na Região de Congonhas, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo EIIP (US EPA, 1995).

As fontes emissoras selecionadas foram classificadas em quatro categorias: emissões urbanas, emissões industriais, emissões biogênicas e emissões de queimadas. Essa classificação constitui a base conceitual do

inventário e orienta a definição das abordagens metodológicas adotadas nas etapas subsequentes de quantificação das emissões.

Para cada categoria de fonte emissora, foram associados os poluentes atmosféricos definidos no escopo do inventário, considerando-se a aplicabilidade técnica, a relevância para a gestão da qualidade do ar e a disponibilidade de métodos reconhecidos para estimativa das emissões. Essa associação direcionou a seleção dos dados de entrada, dos fatores de emissão e dos modelos empregados no cálculo das emissões atmosféricas.

A **Figura 3.1** apresenta a relação entre as categorias de fontes emissoras e os poluentes atmosféricos quantificados neste inventário.

Figura 3.1: Categorias de fontes emissoras e poluentes atmosféricos quantificados no inventário.

As emissões das categorias urbanas e industriais foram quantificadas pela equipe da QualityAmb Consultoria Ambiental Ltda., enquanto as emissões biogênicas e de queimadas foram estimadas pela equipe do Projeto Atmosfera Congonhas/UFMG.

O **Quadro 3.1** detalha as tipologias emissoras consideradas em cada categoria, bem como a abrangência municipal de sua aplicação.

Quadro 3.1: Categorias e tipologias emissoras inventariadas na Região de Congonhas ano base 2023.

Categoria	Descrição	Municípios inventariados
Emissões Urbanas	Residenciais e comerciais: Emissões decorrentes do uso de combustíveis em residências e estabelecimentos comerciais, bem como da utilização de produtos contendo COV pela população.	Congonhas (município foco), Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco, Jeceaba, São Brás do Suaçuí, Belo Vale, Itabirito e Ouro Preto.
	Postos de combustíveis: Emissões evaporativas de COV associadas às operações de armazenamento, transferência e abastecimento de combustíveis em postos localizados em áreas urbanas.	Congonhas (município foco), Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco, Jeceaba, São Brás do Suaçuí, Belo Vale, Itabirito e Ouro Preto.
	Emissões Ferroviárias: Emissões provenientes da circulação de composições ferroviárias em trechos localizados fora dos limites operacionais dos empreendimentos, incluindo emissões de escapamento e emissões fugitivas associadas ao transporte de cargas.	Congonhas (município foco), Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco ¹ , Jeceaba, São Brás do Suaçuí, Belo Vale, Itabirito e Ouro Preto.
	Emissões por ressuspensão em vias de tráfego: Emissões de material particulado decorrentes da ressuspensão de poeira acumulada nas vias inventariadas.	Congonhas (município foco), Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco, Jeceaba, São Brás do Suaçuí, Belo Vale, Itabirito ² e Ouro Preto ² .
	Emissões veiculares em vias de tráfego: emissões associadas ao escapamento, evaporação de combustíveis e desgaste de pneus, freios e pavimento.	
Emissões Industriais	Emissões associadas aos processos produtivos e às operações auxiliares desenvolvidas nas áreas internas dos empreendimentos instalados na Região de Congonhas. De acordo com as atividades exercidas por cada empreendimento inventariado, foram quantificadas até 14 tipologias emissoras, abrangendo: áreas expostas à erosão eólica; ferrovias de movimentação interna; postos de combustíveis para abastecimento interno; máquinas e equipamentos; britagem; peneiramento; detonação; perfuração; transferência de materiais; vias de tráfego internas (pavimentadas e não pavimentadas); fontes pontuais (chaminés); tanques de armazenamento de líquidos orgânicos voláteis; escavação; e emissões difusas.	Congonhas (município foco), Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco, Belo Vale, Itabirito e Ouro Preto.
Emissões Biogênicas	Emissões naturais de COV resultantes de processos fisiológicos da vegetação e de outros organismos biológicos.	Congonhas (município foco), Belo Vale, Conselheiro Lafaiete, São Brás do Suaçuí, Jeceaba, Ouro Branco, Ouro Preto e Itabirito.
Emissões Queimadas	Emissões decorrentes da combustão de biomassa associadas a eventos de queimadas naturais ou antrópicas.	

Notas:

¹ Embora Ouro Branco integre a área de abrangência do inventário, não foram identificados trechos ferroviários urbanos em seu território no ano base de 2023.

² Para os municípios de Ouro Preto e Itabirito, foram consideradas apenas as emissões associadas às vias primárias, quantificadas por meio da abordagem *bottom-up*. As vias secundárias, quantificadas pela abordagem *top-down*, não foram inventariadas em razão da localização de seus núcleos urbanos, afastados do núcleo central da Região de Congonhas.

Embora a Região de Congonhas compreenda oito municípios, a quantificação das emissões atmosféricas foi realizada apenas nos casos em que foram identificadas fontes emissoras com relevância técnica e disponibilidade mínima de dados compatível com o ano base de 2023, conforme os critérios metodológicos adotados neste inventário. Assim, a não inclusão de determinados municípios ou tipologias em categorias específicas não implica ausência de emissões, mas reflete limitações relacionadas à disponibilidade, consistência e representatividade dos dados necessários para a aplicação confiável das metodologias de estimativa de emissões.

No caso das emissões industriais, a inclusão dos empreendimentos no inventário ficou condicionada à disponibilidade de informações mínimas suficientes para a caracterização das fontes e quantificação das emissões no ano base de 2023. Assim, o inventário industrial restringiu-se aos empreendimentos que

atenderam às solicitações de dados, não tendo sido identificadas unidades inventariadas nos municípios de São Brás do Suaçuí e Jeceaba.

3.2 Levantamento e validação dos dados de entrada

A etapa de levantamento e validação dos dados de entrada teve como objetivo reunir, verificar e consolidar as informações necessárias para a adequada caracterização das fontes emissoras identificadas na área de estudo, assegurando a representatividade e a confiabilidade das estimativas de emissões atmosféricas.

Inicialmente, foram analisados os processos de licenciamento ambiental disponíveis junto à Prefeitura Municipal de Congonhas, bem como realizadas consultas à Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM)/Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (SEMAD), com o propósito de identificar empreendimentos e atividades com potencial emissor. Essa análise evidenciou que parcela significativa dos processos continha lacunas de dados essenciais à caracterização das fontes emissoras, tais como informações operacionais, parâmetros de atividade e características físicas das fontes, o que inviabilizou sua utilização direta na quantificação das emissões atmosféricas para o ano base de 2023.

Diante desse cenário, foram elaborados e encaminhados ofícios de solicitação de informações a 59 empreendimentos previamente mapeados, abrangendo diferentes setores, com destaque para os segmentos minerário, siderúrgico e logístico. As respostas recebidas foram avaliadas quanto à consistência, completude e adequação às necessidades metodológicas do inventário. Sempre que necessário, realizaram-se contatos adicionais por meio de e-mail ou telefone, com o objetivo de esclarecer informações e solicitar complementações.

Ao final desse processo, 21 empreendimentos forneceram informações suficientes para permitir a caracterização das fontes e a quantificação das emissões atmosféricas, sendo, portanto, incluídos no inventário de emissões industriais. Os demais empreendimentos não foram contemplados em razão da insuficiência de dados mínimos necessários, baixa representatividade técnica no contexto regional ou confirmação de inatividade no ano base considerado.

Paralelamente, foram encaminhadas solicitações a instituições responsáveis por dados estratégicos para a caracterização das emissões urbanas, com o objetivo de complementar a base de informações do inventário:

- **GASMIG:** solicitados dados de consumo de combustíveis referentes ao ano de 2023. Não houve atendimento à solicitação.
- **MRS Logística:** solicitadas informações sobre a movimentação de composições ferroviárias na malha que atravessa os municípios da região. Não houve atendimento à solicitação.
- **EPR Via Mineira:** solicitados dados de tráfego veicular nas praças de pedágio sob sua concessão. Embora tenha havido retorno, as informações fornecidas não apresentaram o nível de detalhamento

necessário para a caracterização dos fluxos por categoria veicular, razão pela qual não foram utilizadas nas estimativas de emissão.

Adicionalmente, foram consultadas bases oficiais e documentos públicos com vistas à complementação e validação dos dados utilizados, destacando-se o banco de dados da Prefeitura Municipal de Congonhas e os inventários de empreendimentos disponibilizados pela FEAM. Também foram utilizadas informações provenientes de órgãos e instituições nacionais, como a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o Ministério do Meio Ambiente (MMA), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

De forma complementar, foram utilizadas bases geoespaciais e imagens de satélite com o objetivo de verificar a localização das fontes emissoras, delimitar áreas operacionais e suprir lacunas de informações técnicas identificadas durante o levantamento de dados.

Para as emissões urbanas associadas às vias de tráfego, foram realizados monitoramentos específicos de campo, consistindo na contagem de fluxo veicular e na determinação do teor de silte.

3.2.1 Medições realizadas nas vias de tráfego urbanas

Para representar adequadamente as emissões atmosféricas associadas à ressuspensão de material particulado e às emissões veiculares na Região de Congonhas, a malha viária foi classificada em vias primárias e vias secundárias, considerando o volume de tráfego, a importância logística dos corredores viários e a disponibilidade de dados específicos para a quantificação das emissões.

As vias primárias, representadas como fontes lineares, correspondem aos trechos de maior relevância para a circulação regional, incluindo segmentos de rodovias federais e estaduais, bem como as principais vias urbanas do município de Congonhas. A seleção desses trechos baseou-se no inventário de emissões publicado em 2013, complementado por novos segmentos indicados pela Prefeitura Municipal de Congonhas e pela expertise da equipe técnica responsável pela elaboração do presente inventário. As emissões associadas a essas vias foram quantificadas por meio da abordagem *bottom-up*, com base em contagens expeditas de tráfego, composição de frota e parâmetros operacionais específicos de cada trecho viário.

As vias secundárias, representadas como fontes de área, correspondem às demais vias municipais, caracterizadas por menor fluxo veicular e relevância funcional, para as quais não há dados detalhados de tráfego por segmento. Diante da limitada disponibilidade de informações desagregadas e da necessidade de representar o sistema viário de forma integrada, as emissões associadas a essas vias foram estimadas por meio da abordagem *top-down*, baseada na frota licenciada e nos volumes anuais de combustíveis comercializados em cada município.

Para os municípios de Ouro Preto e Itabirito, foram consideradas apenas as emissões associadas às vias primárias, uma vez que seus núcleos urbanos se encontram afastados do núcleo central da Região de Congonhas, reduzindo a representatividade técnica das vias secundárias no escopo do presente inventário.

A **Figura 3.2** apresenta a espacialização da malha viária considerada no inventário, com a classificação das vias segundo a abordagem metodológica adotada.

Figura 3.2: Localização e classificação das vias de tráfego inventariadas.

3.2.1.1 Teor de silte (sL) em vias de tráfego urbanas

O teor de silte (*silt loading*, sL) corresponde à fração mais fina do material particulado acumulado sobre o pavimento, constituída por partículas com diâmetro aerodinâmico $\leq 75 \mu\text{m}$, as quais apresentam maior propensão à ressuspensão em função da ação do tráfego veicular e da turbulência induzida pelo vento. Em razão de sua influência direta sobre o potencial emissor das vias, o sL constitui o principal parâmetro adotado pela US EPA no cálculo dos fatores de emissão por ressuspensão de material particulado em vias pavimentadas e não pavimentadas.

A quantificação do teor de silte foi realizada exclusivamente nas vias pavimentadas primárias inventariadas no município de Congonhas, seguindo a metodologia estabelecida pela US EPA (1993), conforme descrito no AP-42 — *Appendix C.1 (Procedures for Sampling Surface/Bulk Dust Loading)* e *Appendix C.2 (Procedures for Laboratory Analysis)*, referências internacionais consolidadas para esse tipo de monitoramento. Essa delimitação espacial decorreu de critérios operacionais, logísticos e de segurança, associados à estratégia de caracterização de um parâmetro médio representativo da tipologia de vias pavimentadas primárias, conforme abordagem recomendada pelo AP-42, sem prejuízo à consistência técnica das estimativas de ressuspensão adotadas no inventário. Futuras atualizações do inventário poderão ampliar o monitoramento para municípios adjacentes, contribuindo para o aumento da abrangência espacial e da robustez estatística das estimativas.

Os pontos de amostragem foram previamente definidos, totalizando 47 pontos, de modo a contemplar trechos com diferentes condições de pavimento, níveis contrastantes de tráfego (baixo, médio e elevado) e distintos contextos de uso e ocupação do solo, assegurando adequada representatividade espacial das condições de acúmulo superficial de partículas nas vias monitoradas. O detalhamento metodológico referente à definição dos pontos, ao procedimento de coleta, ao uso dos gabaritos e às etapas operacionais e laboratoriais adotadas encontra-se apresentado no **Apêndice A**. A localização das vias pavimentadas primárias e dos pontos previstos para a amostragem de silte é apresentada na **Figura 3.3**. Observa-se que, dentre os pontos monitorados, apenas o ponto P01, localizado no trecho da BR-040, situa-se fora do município de Congonhas, nas proximidades do acesso à MG-442, na divisa com o município de Ouro Preto.

Para os trechos em que houve monitoramento executado, foi adotado o teor de silte diretamente amostrado. Para os segmentos sem medição específica, foi considerado o teor médio obtido na campanha, aplicado exclusivamente a vias pertencentes à mesma tipologia viária, conforme prática consolidada em inventários regionais baseados no AP-42 e detalhado no **Capítulo 5**. As coletas foram realizadas exclusivamente em trechos efetivamente sujeitos ao tráfego veicular, de forma a representar condições reais de ressuspensão. Foram excluídas áreas atípicas, tais como centro das faixas de rolamento, marcações viárias, acostamentos e trechos com defeitos acentuados no pavimento, incluindo fissuras profundas, buracos ou acúmulos localizados de material.

As **Figuras 3.4 e 3.5** ilustram o procedimento de coleta e exemplos de posicionamento dos gabaritos utilizados durante a campanha. Todos os registros fotográficos associados à campanha de monitoramento encontram-se organizados no **Apêndice B**.

Ressalta-se que a execução do monitoramento de silte esteve condicionada à disponibilidade de apoio operacional de tráfego, fator decisivo para garantir a realização segura das coletas, preservando a integridade da equipe técnica e dos usuários das vias. No trecho da BR-040, contou-se com o apoio da concessionária EPR Via Mineira, enquanto nas demais vias houve suporte da Prefeitura Municipal de Congonhas, por meio da Guarda Municipal de Trânsito.

Figura 3.3: Espacialização dos pontos de amostragem de silte e das vias primárias amostradas no município de Congonhas – MG.

Figura 3.4: Procedimento de coleta de silte em vias pavimentadas de Congonhas - MG.

Figura 3.5: Exemplos de posicionamento dos gabaritos de coleta adotados durante a campanha, definidos em função das condições de segurança operacional e das características do pavimento.

3.2.1.2 Monitoramento de fluxo veicular em vias de tráfego urbanas

O monitoramento de fluxo veicular foi realizado com o objetivo de subsidiar a quantificação das emissões associadas às vias primárias, representadas como fontes lineares e tratadas pela abordagem *bottom-up*. A realização das contagens em campo tornou-se necessária em função da inexistência de dados horários contínuos de tráfego disponíveis para o ano base de 2023.

Foram mapeados 74 pontos de monitoramento, distribuídos ao longo de todas as vias primárias inventariadas, de modo a assegurar que cada trecho viário considerado no inventário fosse contemplado com, ao menos, um ponto de contagem de fluxo veicular. A definição dos pontos buscou garantir representatividade espacial dos trechos, observando critérios de segurança, acessibilidade e adequação às condições locais de circulação. A distribuição espacial das vias primárias e dos pontos de monitoramento encontra-se apresentada na **Figura 3.6**.

As contagens de tráfego foram realizadas por meio de monitoramentos manuais, com registros em intervalos de 15 minutos, classificando os veículos em quatro categorias: (i) automóveis (veículos leves), (ii) motocicletas, (iii) caminhões e (iv) ônibus. Esse procedimento permitiu a caracterização da composição da frota circulante e dos volumes relativos por categoria veicular em cada trecho monitorado.

Figura 3.6: Distribuição espacial dos pontos de contagem expedita de fluxo de veículos.

A estimativa do fluxo anual de veículos para cada categoria veicular seguiu uma sequência metodológica estruturada em quatro etapas:

- 1. Obtenção das curvas horárias de tráfego:** As curvas horárias típicas de tráfego foram obtidas a partir dos dados disponibilizados pelo DNIT para a rodovia BR-040, nos segmentos localizados nos quilômetros km 555 e km 573, selecionados em função da proximidade com a área de estudo e da disponibilidade de séries horárias completas para o ano de 2023. As curvas resultantes, apresentadas na **Figura 3.7**, descrevem a distribuição horária do fluxo por categoria veicular e serviram como base para o ajuste das contagens realizadas em campo.

Figura 3.7: Função horária de tráfego para a BR-040 (BR 040 km555 e km573) para o ano de 2023.

- 2. Ajuste dos dados medidos em campo:** Os volumes registrados nas contagens expeditas, realizadas em intervalos de 15 minutos, foram ajustados por meio das curvas horárias típicas de tráfego, com o objetivo de corrigir o efeito do horário da medição pontual e estimar fluxos horários representativos para cada categoria veicular.
- 3. Determinação do fluxo diário típico por categoria:** A partir dos fluxos horários ajustados, procedeu-se à integração ao longo do período diário, resultando na estimativa do fluxo diário típico por categoria veicular para cada trecho inventariado.
- 4. Extrapolação para fluxo anual e cálculo da Distância Média Trafegada (DMT):** Os fluxos diários típicos foram extrapolados para valores anuais. Em seguida, os fluxos anuais por categoria veicular foram multiplicados pelo comprimento de cada trecho inventariado, conforme a **Equação 3.1**, resultando na estimativa da DMT de cada via primária considerada no inventário.

$$DMT = \sum(F_{j,anual} \times L_{via})$$

Equação 3.1

Onde:

DMT_{via} = Distância Média Trafegada (DMT) [km/ano];

$F_{j,anual}$ = fluxo anual da categoria veicular j [n° de veículos/ano];
 L_{via} = comprimento do trecho inventariado [km].

3.2.2 Avaliação da qualidade dos dados

A avaliação da qualidade dos dados foi realizada com base no *Data Attribute Rating System* (DARS), metodologia desenvolvida pela US EPA e amplamente aplicada em inventários de emissões atmosféricas.

O DARS tem como objetivo qualificar, de forma sistemática, o grau de confiança associado às estimativas de emissão, por meio da avaliação independente de dois componentes fundamentais do inventário: os fatores de emissão e os dados de atividade. Para cada componente, são atribuídas pontuações numéricas que refletem o nível de conhecimento, detalhamento e aderência técnica das informações utilizadas.

Cada atributo é avaliado separadamente para os fatores de emissão (e_i) e para os dados de atividade (a_i). As pontuações atribuídas são então combinadas, resultando em um índice de confiabilidade associado à estimativa de emissão, conforme apresentado na **Tabela 3.1**.

Tabela 3.1: Pontuação do DARS.

Atributo	Fator	Atividade	Emissão
Medição	e_1	a_1	$e_1 \times a_1$
Especificidade da Fonte	e_2	a_2	$e_2 \times a_2$
Congruência Espacial	e_3	a_3	$e_3 \times a_3$
Congruência Temporal	e_4	a_4	$e_4 \times a_4$
COMPOSIÇÃO	$\frac{\sum_{i=1}^4 e_i}{4}$	$\frac{\sum_{i=1}^4 a_i}{4}$	$\frac{\sum_{i=1}^4 (e_i \times a_i)}{4}$

Fonte: (USEPA, 1996).

Embora o DARS utilize valores numéricos para a atribuição das notas, sua aplicação se baseia em critérios essencialmente qualitativos e, em certa medida, subjetivos. Dessa forma, pontuações mais elevadas indicam maior confiabilidade das estimativas, refletindo melhor qualidade dos dados e metodologias aplicadas (BECK et al., 1994).

No presente inventário, as estimativas de emissão basearam-se majoritariamente na aplicação de fatores de emissão consagrados na literatura técnica, combinados com dados de atividade de diferentes níveis de detalhamento, o que resulta em variações no grau de confiabilidade entre categorias e tipologias emissoras.

3.3 Metodologia de cálculo das emissões

A seleção dos métodos de cálculo das emissões atmosféricas foi baseada em referências metodológicas amplamente reconhecidas, que oferecem suporte técnico consolidado por meio de fatores de emissão, equações de estimativa, parâmetros operacionais e diretrizes para aplicação de tecnologias de controle.

As principais bases técnicas internacionais utilizadas foram:

- **Emission Inventory Improvement Program (EIIP)** – Desenvolvido pela (US EPA), estabelece uma hierarquia metodológica para seleção de técnicas de quantificação com base na confiabilidade dos dados disponíveis.
- **Compilation of Air Pollutant Emission Factors (AP-42)** – US EPA: sempre que possível, priorizou-se o uso de fatores de emissão oriundos do AP-42.
- **EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook (2023)** – Documento técnico produzido pelo *European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP)* em conjunto com a *European Environment Agency (EEA)*.
- **National Pollutant Inventory (NPI)** – Inventário nacional da Austrália.
- **National Pollutant Release Inventory (NPRI)** – Inventário de emissões do Canadá
- **Western Regional Air Partnership's Fugitive Dust Handbook** (Countess Environmental, 2006) – Documento técnico voltado à quantificação e controle de emissões de poeira fugitiva.

Para as emissões veiculares, além dos fatores de emissão de ressuspensão recomendados pela US EPA, foram utilizados:

- **CETESB (2023)**: disponibiliza diretrizes técnicas e fatores de emissão para fontes veiculares no Brasil, incluindo escapamento, emissões evaporativas e intensidade de uso de referência por categoria de veículo.
- **Inventário nacional de emissões atmosféricas por veículos automotores rodoviários – ano base 2012**: Elaborado pelo MMA (2013), constitui a principal base nacional para estimativas de material particulado resultante do desgaste de pneus, freios e pista.

As emissões provenientes de tanques de armazenamento, queimadas e fontes biogênicas exigiram a aplicação de modelos específicos:

- **Tanques de armazenamento:**
 - Modelo aplicado: TANKS 5.1
 - Descrição: Desenvolvido pela US EPA estima emissões evaporativas de compostos orgânicos voláteis, considerando tipo de combustível, características construtivas do tanque, ciclos de operação e parâmetros meteorológicos, seguindo a metodologia descrita no AP-42, Capítulo 7 – *Organic Liquid Storage Tanks*.
- **Fontes biogênicas:**
 - Modelo aplicado: MEGAN (*Model of Emissions of Gases and Aerosols from Nature*)
 - Descrição: Desenvolvido pela *University Corporation for Atmospheric Research (UCAR)* quantifica emissões biogênicas com base no tipo de vegetação, radiação solar, temperatura, umidade e condições ambientais locais, estimando a liberação natural de compostos orgânicos voláteis.
- **Queimadas:**
 - Modelo aplicado: FINN (*Fire Inventory from NCAR*)

- Descrição: Desenvolvido pelo *National Center for Atmospheric Research* (NCAR) calcula emissões provenientes da combustão de biomassa a partir de dados de satélite, mapas de vegetação, fatores de emissão e modelagem atmosférica.

3.3.1 Quantificação das emissões

A quantificação das emissões atmosféricas foi realizada a partir das fontes emissoras previamente identificadas e dos dados de entrada validados, com a seleção do método de cálculo mais adequado a cada tipologia emissora. O processo seguiu a abordagem hierárquica definida pelo EIIP (US EPA, 1995), a qual organiza os métodos de estimativa em níveis decrescentes de confiabilidade, priorizando, sempre o uso de dados medidos.

A **Figura 3.8** apresenta a hierarquia metodológica adotada para a seleção dos métodos de quantificação, organizada em ordem decrescente de confiabilidade.

Figura 3.8: Hierarquia para seleção de métodos de quantificação de emissões atmosféricas.

Na ausência de dados medidos, as emissões atmosféricas foram estimadas com base em fatores de emissão (FE), definidos como valores representativos que relacionam a quantidade de poluente emitido à unidade de atividade associada à fonte emissora. Os fatores de emissão podem ser expressos em diferentes unidades, tais como massa, volume, distância ou tempo (por exemplo, g/t, g/km, g/h), conforme a natureza do processo emissor (US EPA, 2025).

De forma geral, a taxa de emissão do poluente i foi determinada por meio da **Equação 3.2**, a qual incorpora tanto a intensidade da atividade quanto a eventual aplicação de medidas de controle de emissões.

$$E_i = A \times FE_i \times (1 - EC)$$

Equação 3.2

Na qual,

E_i = Taxa de emissão do poluente i ;

A = Taxa da atividade;

FE_i = Fator de emissão;

EC = eficiência de controle.

A eficiência de controle foi considerada exclusivamente para fontes industriais que declararam a existência de medidas de controle de emissões. Para as fontes urbanas, esse parâmetro não foi aplicado, em função da indisponibilidade de informações específicas.

Nos casos em que não foi identificado fator de emissão tecnicamente aplicável às tipologias inventariadas, as emissões foram estimadas por meio de métodos alternativos, incluindo balanço de massa, utilização de dados de projeto ou julgamento técnico especializado, conforme a ordem de prioridade metodológica apresentada na **Figura 3.8**. Ressalta-se que determinadas metodologias requerem a utilização de parâmetros meteorológicos, tais como velocidade do vento e precipitação, cuja caracterização é apresentada no **Capítulo 4**.

A fim de organizar e detalhar de forma sistemática as abordagens metodológicas adotadas e os resultados da quantificação das emissões, os procedimentos aplicados a cada categoria emissora são apresentados nos capítulos correspondentes: **Capítulo 5** (emissões urbanas), **Capítulo 6** (emissões industriais), **Capítulo 7** (emissões biogênicas) e **Capítulo 8** (emissões de queimadas).

No caso das emissões industriais, considerando o elevado número de tipologias inventariadas e o fato de que a aplicabilidade de cada tipologia depende das atividades efetivamente desenvolvidas por cada empreendimento no ano base 2023, o detalhamento metodológico específico de cada tipologia encontra-se consolidado no **Apêndice C**.

O detalhamento das emissões quantificadas consta no Apêndice D, que reúne os memoriais de cálculo do inventário, contendo os dados de entrada, parâmetros e premissas utilizados na estimativa das taxas de emissão. Para cada atividade ou empreendimento inventariado foi elaborada uma planilha digital no formato Excel, assegurando a rastreabilidade dos cálculos.

Por fim, destaca-se que os valores de emissão obtidos refletem exclusivamente a metodologia e as premissas adotadas no presente inventário, não sendo indicados para comparações diretas com outros inventários que utilizem abordagens metodológicas distintas, nem para a avaliação da eficiência real dos sistemas de controle de emissões, a qual requer a realização de medições diretas nas fontes emissoras.

4. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

4 CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS APLICADAS AO INVENTÁRIO

As condições meteorológicas exercem influência direta sobre a geração e a dispersão de poluentes atmosféricos e, para determinadas tipologias emissoras, constituem elemento essencial na aplicação das metodologias de quantificação das emissões. No presente inventário, as variáveis meteorológicas foram utilizadas exclusivamente nas tipologias em que há justificativa técnica para sua incorporação, conforme as metodologias de referência adotadas.

Considerando a extensão territorial da Região de Congonhas e a distribuição espacial das fontes emissoras, foram selecionadas duas estações meteorológicas principais para a obtenção dos dados necessários à quantificação das emissões atmosféricas: Ouro Branco (INMET) e Casa de Pedra (CSN Mineração). Para cada fonte emissora avaliada, os dados meteorológicos foram selecionados com base na proximidade espacial da estação em relação à fonte, de modo a garantir maior representatividade das condições atmosféricas locais.

A seleção das estações considerou prioritariamente a disponibilidade e a confiabilidade dos dados monitorados no ano base de 2023. A estação Ouro Branco apresentou percentual de dados válidos inferior a 90% em 2023. Dessa forma, os dias com ausência de registros foram complementados com dados da estação Lobo Leite (Gerdau S.A.), utilizada exclusivamente para suprir lacunas pontuais da série da estação Ouro Branco. A estação Casa de Pedra atendeu aos critérios mínimos de disponibilidade de dados e foi utilizada sem necessidade de complementação. Assim, conforme a localização das fontes inventariadas e a variável meteorológica requerida, adotou-se a utilização da combinação Ouro Branco + Lobo Leite ou, alternativamente, apenas da estação Casa de Pedra. A localização das estações meteorológicas utilizadas é apresentada na **Figura 4.1**.

Para a estimativa das emissões evaporativas de Tanques de armazenamento de líquidos orgânicos voláteis e postos de combustíveis, adotou-se a recomendação metodológica da CETESB, que estabelece a utilização de séries mínimas de três anos completos de dados meteorológicos. Entre as estações disponíveis na região, apenas a estação Ouro Branco disponibilizou todas as variáveis exigidas pelo modelo TANKS 5.1 (US EPA), incluindo temperaturas mínima e máxima. Em razão do percentual de dados válidos inferior a 90% nos anos de 2022 e 2023, foi necessária a adoção de uma série histórica pretérita, tendo sido selecionado o período 2019–2021, que apresentou completude e consistência adequadas. A estação Lobo Leite não foi utilizada para essa finalidade por não disponibilizar variáveis essenciais ao modelo, impossibilitando a composição de uma série mesclada.

Figura 4.1: Localização das estações meteorológicas utilizadas no inventário de emissões atmosféricas ano base 2023.

Dentre as tipologias inventariadas, as vias de tráfego, áreas expostas, transferência de materiais, postos de abastecimento e tanques de armazenamento de líquidos orgânicos voláteis empregam variáveis meteorológicas na quantificação de suas emissões atmosféricas. A relação entre as tipologias emissoras e as variáveis meteorológicas consideradas em cada metodologia encontra-se apresentada no **Quadro 4.1**.

As emissões biogênicas, quantificadas por meio do modelo MEGAN, também requerem a utilização de variáveis meteorológicas. Para essa categoria emissora, foram empregados dados meteorológicos modelados pelo *Weather Research and Forecasting Model* (WRF), referentes ao ano de 2023.

Quadro 4.1: Variáveis meteorológicas utilizadas por tipologia emissora.

Tipologia emissora	Variáveis meteorológicas requeridas	Dado empregado
Emissões por ressuspensão em vias de tráfego	Fator de Abatimento por Precipitação (FAP)	Estação Ouro Branco ¹ (2023) ou Estação Casa de Pedra (2023)
Áreas expostas	- Fator de Abatimento por Precipitação (FAP) - Velocidade de rajada ²	Estação Ouro Branco ¹ (2023) ou Estação Casa de Pedra (2023)
Transferência de materiais	Velocidade média do vento.	Estação Ouro Branco ¹ (2023) ou Estação Casa de Pedra (2023)
Postos de combustíveis	Temperatura média.	Estação Ouro Branco (2019–2021) ³
Tanques de armazenamento de líquidos orgânicos voláteis	- Temperatura (máxima, mínima e média); - Velocidade média do vento; - Radiação solar; - Pressão atmosférica.	Estação Ouro Branco (2019–2021) ³

Notas:

¹ A estação Ouro Branco (INMET) foi adotada como referência principal, com complementação pontual de dados pela estação Lobo Leite (Gerdau S.A.) nos períodos de ausência de registros no ano base de 2023.

² A aplicação da velocidade de rajada está detalhada no Apêndice C.

³ Foram utilizadas séries meteorológicas de três anos completos, conforme recomendação metodológica da CETESB e requisitos do modelo TANKS 5.1 (US EPA). O período 2019–2021 foi selecionado em função da disponibilidade e completude dos dados na estação Ouro Branco.

Dentre as tipologias inventariadas, o Fator de Abatimento por Precipitação (FAP) foi aplicado às vias de tráfego e às áreas expostas, por se tratar das únicas tipologias para as quais há embasamento técnico para a consideração do efeito da precipitação na redução das emissões de material particulado.

O AP-42, Capítulo 13 - *Miscellaneous Sources*, Seção 13.2 - *Introduction to Fugitive Dust Sources*, Subseções 13.2.1 (*Paved Roads* – vias pavimentadas) (US EPA, 2011) e 13.2.2 (*Unpaved Roads* – vias não pavimentadas) (US EPA, 2006a), apresenta as equações recomendadas para o cálculo do FAP. Para as áreas expostas, foi adotado o fator recomendado para vias não pavimentadas, por se tratar de superfícies com comportamento físico semelhante quanto aos processos de ressuspensão de partículas.

Para vias não pavimentadas, o FAP é calculado conforme a **Equação 4.1**.

$$FAP = 1 - \frac{P}{N}$$

Equação 4.1

Em que:

FA = fator de atenuação pela precipitação pluviométrica [adimensional];

P = número de dias no período com precipitação superior a 0,254 mm;

N = número total de dias do período.

Para vias pavimentadas, o FAP é determinado pela **Equação 4.2**:

$$FAP = 1 - \frac{P}{4N}$$

Equação 4.2

Em que:

FA = fator de atenuação pela precipitação pluviométrica [adimensional];

P = número de dias no período com precipitação superior a 0,254 mm;

N = número total de dias do período.

A diferença entre as equações reside na inclusão do fator 4 no denominador da **Equação 4.2**, o qual representa o fato de que vias pavimentadas apresentam secagem mais rápida em comparação às vias não pavimentadas, reduzindo o efeito prolongado da precipitação sobre o abatimento das emissões.

Os valores mensais do FAP, bem como o valor médio anual, encontram-se apresentados na **Tabela 4.1**.

Tabela 4.1: Fatores de Abatimento de Precipitação (FAP) empregados.

Ano de 2023	Estação Casa de Pedra		Estação Ouro Branco ¹	
	FAP: vias não pavimentadas e áreas expostas	FAP: vias pavimentadas	FAP: vias não pavimentadas e áreas expostas	FAP: vias pavimentadas
Janeiro	0,13	0,78	0,19	0,80
Fevereiro	0,50	0,88	0,64	0,91
Março	0,61	0,90	0,68	0,92
Abril	0,55	0,89	0,63	0,91
Mai	0,77	0,94	0,84	0,96
Junho	0,90	0,98	0,93	0,98
Julho	0,90	0,98	0,94	0,98
Agosto	0,77	0,94	0,81	0,95
Setembro	0,68	0,92	0,80	0,95
Outubro	0,42	0,85	0,61	0,90
Novembro	0,60	0,90	0,67	0,92
Dezembro	0,48	0,87	0,61	0,90
Média	0,61	0,90	0,70	0,92

Notas:

¹ A estação Ouro Branco (INMET) foi adotada como referência principal, com complementação pontual de dados pela estação Lobo Leite (Gerdau S.A.) nos períodos de ausência de registros no ano base de 2023.

Dessa forma, a caracterização das condições meteorológicas e a aplicação criteriosa das variáveis meteorológicas às tipologias emissoras em que são tecnicamente aplicáveis garantem a representatividade das estimativas de emissões atmosféricas adotadas no presente inventário.

5. EMISSÕES URBANAS

5 INVENTÁRIO DE EMISSÕES URBANAS

As emissões urbanas abrangem as fontes emissoras diretamente associadas às atividades cotidianas da população. No contexto da Região de Congonhas, essas emissões resultam da interação entre os setores residencial e comercial, a circulação veicular e ferroviária e as características de uso e ocupação do solo, as quais contribuem para a geração de emissões por ressuspensão de material particulado em vias de tráfego. Em conjunto, essas fontes constituem um grupo fundamental para a compreensão da influência das atividades urbanas sobre a qualidade do ar.

As emissões urbanas foram organizadas em quatro categorias:

1. Emissões residenciais e comerciais;
2. Emissões de postos de combustíveis;
3. Emissões ferroviárias;
4. Emissões por ressuspensão e emissões veiculares em vias de tráfego.

Essa organização permite identificar com maior clareza o papel específico de cada tipologia na dinâmica regional e fornece subsídios técnicos para a priorização de ações de gestão da qualidade do ar. Ao longo deste capítulo, são apresentadas as metodologias aplicadas, os dados utilizados e os resultados estimados para cada categoria inventariada.

5.1 Emissões residenciais e comerciais

As emissões residenciais e comerciais estão associadas às atividades rotineiras da população da Região de Congonhas e abrangem fontes emissoras decorrentes do uso de combustíveis em residências e estabelecimentos comerciais, bem como da utilização de produtos contendo compostos orgânicos voláteis pela população.

A quantificação das emissões associadas ao uso de produtos contendo COV foi realizada conforme a metodologia recomendada pela US EPA, utilizando os fatores de emissão apresentados no AP-42, Capítulo 4 – *Organic Chemical Process Industry*, Seção 4.10 – *Commercial/Consumer Solvent Use* (US EPA, 2020). A estimativa das emissões foi realizada por meio da aplicação de fatores de emissão per capita, multiplicados pelo número de habitantes de cada município, de forma a representar o consumo médio de produtos contendo COV pela população, por meio da **Equação 5.1**.

$$TE_i = Pop \times FE_i$$

Equação 5.1

Onde:

TE_i = Taxa de emissão do poluente i [t/ano]

Pop = Número de habitantes do município [hab];

FE_i = Fator de emissão do poluente i [kg/ano/hab];

Poluentes quantificados: exclusivamente COV.

A aplicação de fatores de emissão per capita considera a população total dos municípios, em conformidade com a metodologia da US EPA. Dessa forma, as estimativas representam valores médios de consumo de produtos contendo COV, podendo não refletir particularidades locais de perfil socioeconômico ou padrões específicos de uso.

Para a quantificação das emissões provenientes do uso de combustíveis em residências e estabelecimentos comerciais, foram considerados os processos de combustão de gás natural (GN) e gás liquefeito de petróleo (GLP) associados ao preparo de alimentos.

As emissões decorrentes do uso de GN não foram quantificadas no presente inventário em função da indisponibilidade de dados de consumo. Embora tenham sido encaminhadas solicitações formais à GASMIG, a concessionária não forneceu as informações necessárias, o que inviabilizou a estimativa das emissões associadas a esse combustível.

Para o GLP, a estimativa das emissões baseou-se no volume anual comercializado, conforme dados disponibilizados pela ANP para o ano de 2023. A quantificação das emissões provenientes da combustão de GLP foi realizada a partir dos fatores de emissão publicados pela US EPA no AP-42, Capítulo 1 – *Fuel Combustion*, Seção 1.5 – *Liquefied Petroleum Gas Combustion* (US EPA, 2025), por meio da **Equação 5.2**.

$$TE_i = C \times FE_i$$

Equação 5.2

Onde:

TE_i = taxa de emissão do poluente i [t/ano];

C = consumo de combustível no ano [kg/ano];

FE_i = fator de emissão do poluente i [kg/10³ l];

Poluentes quantificados: MP, MP₁₀, MP_{2,5}, NO_x, SO₂ e CO. Os parâmetros NH₃ e COV não se aplicam a este processo emissor.

A aplicação das metodologias descritas permitiu estimar as emissões residenciais e comerciais para cada município da Região de Congonhas. Os resultados encontram-se apresentados na **Tabela 5.1**, que reúne as emissões anuais por poluente, bem como a população municipal e o volume de GLP comercializado no ano de 2023. A **Tabela 5.2** complementa a análise ao apresentar a participação percentual de cada município

no total regional emitido. As emissões de NH₃ não foram estimadas para essa categoria, uma vez que não existem fatores de emissão aplicáveis na metodologia adotada.

Tabela 5.1: Emissões residenciais e comerciais da Região de Congonhas – 2023.

Município	Vendas de GLP [kg/ano]	População [hab]	Taxa de Emissão [ton/ano]							
			MP	MP ₁₀	MP _{2,5}	NO _x	SO ₂	CO	COV	NH ₃
Congonhas	2.104.153,00	52.890,00	0,37	0,37	0,37	6,86	0,12	3,84	222,55	–
Belo Vale	79.570,00	8.627,00	0,01	0,01	0,01	0,26	<0,01	0,15	36,25	–
Conselheiro Lafaiete	5.169.177,00	131.621,00	0,90	0,90	0,90	16,86	0,29	9,44	553,82	–
Jeceaba	43.425,00	6.197,00	0,01	0,01	0,01	0,14	<0,01	0,08	26,04	–
Ouro Branco	1.813.268,00	38.724,00	0,32	0,32	0,32	5,91	0,10	3,31	163,00	–
São Brás do Suaçuí	66.726,00	3.989,00	0,01	0,01	0,01	0,22	<0,01	0,12	16,77	–
Itabirito	1.708.384,00	53.365,00	0,30	0,30	0,30	5,57	0,10	3,12	224,47	–
Ouro Preto	6.740.248,00	74.821,00	1,17	1,17	1,17	21,98	0,38	12,31	315,57	–
TOTAL	17.724.951,00	370.234,00	3,08	3,08	3,08	57,80	1,00	32,37	1.558,45	–

Legenda:

MP: Material Particulado Total; NO_x: Óxidos de Nitrogênio; COV: Compostos Orgânicos Voláteis;
 MP₁₀: Material Particulado ≤ 10 µm; SO₂: Dióxido de Enxofre; NH₃: Amônia;
 MP_{2,5}: Material Particulado ≤ 2,5 µm; CO: Monóxido de Carbono; “–”: poluente não quantificado.

Tabela 5.2: Participação percentual das emissões residenciais e comerciais por município – 2023.

Município	Participação relativa [%] de cada município no total regional para os poluentes avaliados							
	MP	MP ₁₀	MP _{2,5}	NO _x	SO ₂	CO	COV	NH ₃
Congonhas	11,87%	11,87%	11,87%	11,87%	11,87%	11,87%	14,28%	–
Belo Vale	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	2,33%	–
Conselheiro Lafaiete	29,16%	29,16%	29,16%	29,16%	29,16%	29,16%	35,54%	–
Jeceaba	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	1,67%	–
Ouro Branco	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	10,46%	–
São Brás do Suaçuí	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	1,08%	–
Itabirito	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	14,40%	–
Ouro Preto	38,03%	38,03%	38,03%	38,03%	38,03%	38,03%	20,25%	–
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	–

Notas:

Células em verde claro destacam os municípios com os maiores percentuais de contribuição para cada poluente.

Legenda:

MP: Material Particulado Total; NO_x: Óxidos de Nitrogênio; COV: Compostos Orgânicos Voláteis;
 MP₁₀: Material Particulado ≤ 10 µm; SO₂: Dióxido de Enxofre; NH₃: Amônia;
 MP_{2,5}: Material Particulado ≤ 2,5 µm; CO: Monóxido de Carbono; “–”: poluente não quantificado.

Os resultados indicam que as emissões decorrentes da combustão de GLP apresentam valores relativamente baixos, com destaque para o NO_x, cuja emissão total regional foi estimada em 57,80 t/ano. Em contraste, as emissões de COV associadas ao uso de produtos de consumo residencial e comercial atingiram 1.558,45 t/ano, configurando o principal poluente dessa tipologia.

Para os poluentes associados à combustão do GLP (MP, MP₁₀, MP_{2,5}, NO_x, SO₂ e CO), o município de Ouro Preto apresentou as maiores contribuições regionais, seguido por Conselheiro Lafaiete e Congonhas, refletindo predominantemente o volume de GLP comercializado e os padrões locais de consumo.

No caso dos COV, cuja estimativa baseia-se em fatores de emissão per capita, observa-se um comportamento distinto. Conselheiro Lafaiete apresentou a maior contribuição regional (35,54%), seguido por Ouro Preto (20,25%) e Itabirito (14,40%). Esse padrão evidencia o papel predominante do porte populacional nas emissões associadas ao uso de produtos contendo COV, enquanto as emissões por combustão mantêm relação direta com o consumo de GLP registrado em cada município.

5.2 Emissões de postos de combustíveis

Os postos de combustíveis constituem fontes relevantes de emissões evaporativas de COV, associadas às operações de estocagem e comercialização de combustíveis líquidos, tais como gasolina, etanol e óleo diesel, bem como ao gás natural veicular (GNV), quando aplicável.

Para a estimativa dessas emissões, a primeira etapa consistiu na identificação dos estabelecimentos e na quantificação dos volumes de combustíveis comercializados nos postos de combustíveis localizados nos municípios que integram a Região de Congonhas. Essas informações foram obtidas por meio do Sistema de Consulta de Dados Públicos (CDP) da ANP, que disponibiliza dados cadastrais dos postos e volumes anuais comercializados por tipo de combustível em nível municipal.

A **Tabela 5.3** apresenta o número de postos por município e os respectivos volumes anuais de gasolina, etanol e óleo diesel comercializados. No total regional, foram movimentados 107.198.662 litros de gasolina, 26.325.710 litros de etanol e 347.641.585 litros de óleo diesel. Não foram identificados dados de comercialização de GNV para os municípios avaliados, o que inviabilizou a quantificação das emissões associadas a esse combustível. A **Figura 5.1** ilustra a localização dos postos de combustíveis inventariados, permitindo a visualização da distribuição espacial na Região de Congonhas.

Tabela 5.3: Volume de combustível comercializado na Região de Congonhas em 2023.

Município	Nº de postos	Volume de combustível comercializado no ano de 2023 [l/ano]				
		Gasolina	Etanol	Óleo diesel	GNV ¹	Total
Congonhas	11	4.497.000,00	17.343.000,00	126.369.500,00	–	148.209.500,00
Belo Vale	2	197.000,00	1.655.000,00	2.030.000,00	–	3.882.000,00
Conselheiro Lafaiete	25	8.887.000,00	33.137.600,00	18.751.800,00	–	60.776.400,00
Jeceaba	1	90.000,00	1.090.000,00	3.190.000,00	–	4.370.000,00
Ouro Branco	8	2.448.500,00	11.781.000,00	10.794.166,00	–	25.023.666,00
São Brás do Suaçuí	2	333.000,00	1.413.819,00	61.711.535,00	–	63.458.354,00
Itabirito	10	3.612.710,00	15.773.500,00	73.150.750,00	–	92.536.960,00
Ouro Preto	16	6.260.500,00	25.004.743,00	62.255.500,00	–	93.520.743,00
Total	75	26.325.710	107.198.662	358.253.251	–	491.777.623

Fonte: ANP (2023).

Nota: ¹ Não foram identificados dados de consumo de Gás Natural Veicular (GNV) para os municípios avaliados, inviabilizando a quantificação de emissões para esse combustível.

Figura 5.1: Localização dos postos de abastecimento de combustíveis inventariados na Região de Congonhas - MG.

Como os volumes de combustíveis são disponibilizados pela ANP apenas em nível municipal, as emissões foram inicialmente estimadas para cada município e, posteriormente, distribuídas entre os postos inventariados. Para essa etapa, adotou-se como critério a área de tancagem de cada estabelecimento, assumindo-se que postos com maior capacidade de armazenamento tendem a movimentar maiores volumes de combustíveis e, conseqüentemente, apresentam maior potencial emissor. Embora amplamente utilizada em inventários urbanos, essa abordagem poderia ser aprimorada com a disponibilidade de dados de comercialização por posto individual, o que é recomendado para futuras atualizações do inventário.

A quantificação das emissões de COV foi realizada conforme a metodologia recomendada pela US EPA no documento AP-42, Capítulo 5 – *Petroleum Industry*, Seção 5.2 – *Transportation and Marketing of Petroleum Liquids*, Subseção 5.2.2.2 – *Service Stations* (US EPA, 2008). Foram considerados quatro processos operacionais:

- enchimento dos tanques de estocagem;
- respiro dos tanques;
- reabastecimento de veículos;
- perdas por derramamento.

Para cada processo, as emissões foram estimadas a partir do volume anual comercializado de cada tipo de combustível e de fatores de emissão associados a cada processo, conforme a **Equação 5.3**.

$$TE_i = V \times FE_i$$

Equação 5.3

Onde:

TE_i = Taxa de emissão do poluente i [t/ano];

V = Volume de combustível comercializado no ano [l/ano];

FE_i = Fator de emissão do poluente i - processo [mg/L];

Poluentes quantificados: exclusivamente COV.

A AP-42 disponibiliza fatores de emissão apenas para gasolina. Dessa forma, os fatores aplicáveis ao óleo diesel foram estimados a partir de relações proporcionais gasolina/diesel observadas em outras operações de manuseio de combustíveis, conforme a *Tabela 5.2-5* da AP-42. De maneira análoga, os fatores de emissão para etanol foram obtidos a partir da relação entre perdas por carregamento de gasolina e etanol, conforme a **Equação 5.4**, considerando parâmetros físico-químicos do combustível e condições meteorológicas médias da região.

$$L_L = S \times P \times \frac{M}{T}$$

Equação 5.4

Sendo:

L_L = perda por carregamento, em libras por mil galões (lb/10³ gal) de líquido carregado;

S = Fator de saturação (*Tabela 5.2-1 - AP42*);

P = pressão de vapor real do líquido carregado, libras por polegada quadrada absoluta (psia) (*Seção 7.1 - AP42*);

M = peso molecular de vapores, libras por libra-mole [lb / lb-mole] (Seção 7.1 - AP42);

T = temperatura do líquido a granel carregado, ° R (° F + 460). Considerou-se a temperatura média de 67,70 °F obtida na Estação Meteorológica de Ouro Branco (INMET), para o período de 2019-2021.

Poluentes quantificados: exclusivamente COV.

A **Tabela 5.4** apresenta os fatores de emissão de NMVOC para gasolina, utilizados como referência para a estimativa dos fatores equivalentes aplicados ao diesel e ao etanol.

Tabela 5.4: Fatores de emissão de gasolina para estimativa de COV em postos de combustíveis.

Processo	Fatores de Emissão de NMVOC [mg/L]
	Gasolina ¹
Enchimento do tanque	1.380,00
Respiro do tanque de estocagem	120,00
Reabastecimento veículos	1.320,00
Derramamento no abastecimento de veículos	80,00

Fonte: Adaptado de US EPA (2008).

Nota:

¹ Os fatores de emissão para gasolina são provenientes da *Table 5.2-7 – Evaporative Emissions from Gasoline Service Station Operations* (US EPA, 2011). Para os combustíveis etanol hidratado e óleo diesel, a AP-42 não disponibiliza fatores específicos para operações em postos de serviço; portanto, os valores utilizados neste inventário foram estimados por meio de proporções derivadas dos fatores de emissão da gasolina, conforme metodologia descrita nesta seção.

Legenda:

NMVOC – compostos orgânicos voláteis não metano.

De posse dos dados e da metodologia descrita, as emissões de COV provenientes dos postos de combustíveis foram estimadas para cada município da Região de Congonhas. Os resultados encontram-se apresentados na **Tabela 5.5**, enquanto a **Tabela 5.6** apresenta a participação percentual de cada município no total regional.

Tabela 5.5: Emissões de postos de combustíveis da Região de Congonhas - 2023.

Município	Taxa de Emissão [ton/ano]							
	MP	MP ₁₀	MP _{2,5}	NO _x	SO ₂	CO	COV	NH ₃
Congonhas	–	–	–	–	–	–	52,47	–
Belo Vale	–	–	–	–	–	–	4,87	–
Conselheiro Lafaiete	–	–	–	–	–	–	98,50	–
Jeceaba	–	–	–	–	–	–	3,21	–
Ouro Branco	–	–	–	–	–	–	34,87	–
São Brás do Suaçuí	–	–	–	–	–	–	4,69	–
Itabirito	–	–	–	–	–	–	47,26	–
Ouro Preto	–	–	–	–	–	–	74,61	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	320,47	–

Legenda:

MP: Material Particulado Total;

MP₁₀: Material Particulado ≤ 10 µm;

MP_{2,5}: Material Particulado ≤ 2,5 µm;

NO_x: Óxidos de Nitrogênio;

SO₂: Dióxido de Enxofre;

CO: Monóxido de Carbono;

COV: Compostos Orgânicos Voláteis;

NH₃: Amônia;

“–”: poluente não quantificado.

Tabela 5.6: Participação percentual das emissões de postos de combustíveis por município – 2023.

Município	Participação relativa [%] de cada município no total regional para os poluentes avaliados							
	MP	MP ₁₀	MP _{2,5}	NO _x	SO ₂	CO	COV	NH ₃
Congonhas	–	–	–	–	–	–	16,37%	–
Belo Vale	–	–	–	–	–	–	1,52%	–
Conselheiro Lafaiete	–	–	–	–	–	–	30,73%	–
Jeceaba	–	–	–	–	–	–	1,00%	–
Ouro Branco	–	–	–	–	–	–	10,88%	–
São Brás do Suaçuí	–	–	–	–	–	–	1,46%	–
Itabirito	–	–	–	–	–	–	14,75%	–
Ouro Preto	–	–	–	–	–	–	23,28%	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	100%	–

Nota:

Célula em verde claro destaca o município com o maior percentual de contribuição de COV.

Legenda:

MP: Material Particulado Total; NO_x: Óxidos de Nitrogênio; COV: Compostos Orgânicos Voláteis;
 MP₁₀: Material Particulado ≤ 10 µm; SO₂: Dióxido de Enxofre; NH₃: Amônia;
 MP_{2,5}: Material Particulado ≤ 2,5 µm; CO: Monóxido de Carbono; “–”: poluente não quantificado.

As emissões de COV provenientes dos postos de combustíveis na Região de Congonhas totalizaram 320,47 t/ano em 2023. Observa-se uma distribuição espacial concentrada, diretamente relacionada aos volumes de combustíveis comercializados. Cabe ressaltar que essas emissões contribuem significativamente para o potencial de formação do ozônio troposférico na região.

Os maiores contribuintes para as emissões de COV foram Conselheiro Lafaiete (98,50 t/ano; 30,73%), Ouro Preto (74,61 t/ano; 23,28%), Congonhas (52,47 t/ano; 16,37%) e Itabirito (47,26 t/ano; 14,75%), respondem conjuntamente por cerca de 85% das emissões regionais, refletindo principalmente o consumo de gasolina, combustível com maior volatilidade e, portanto, maior potencial emissor de COV. A comparação com os volumes comercializados reforça essa relação: os municípios que mais consomem gasolina (Conselheiro Lafaiete, Ouro Preto, Congonhas e Itabirito) são exatamente aqueles que apresentam as maiores emissões.

Os demais municípios respondem conjuntamente por cerca de 15% das emissões, contribuições proporcionais aos menores volumes comercializados, mantendo coerência entre consumo e emissão.

5.3 Emissões ferroviárias

As emissões ferroviárias constituem uma das fontes móveis consideradas neste inventário e foram estimadas a partir da atividade operacional dos trechos da malha que atravessam os municípios da Região de Congonhas. A avaliação contemplou:

- (i) emissões de escapamento das locomotivas, resultantes da combustão interna; e
- (ii) emissões fugitivas de material particulado provenientes da movimentação de cargas em vagões, associadas à ressuspensão de material particulado ao longo da via férrea.

A soma dessas contribuições representa a carga total de poluentes atribuída ao modal ferroviário na região.

Embora tenham sido solicitados à MRS Logística S.A. dados operacionais específicos referentes aos trechos ferroviários localizados na Região de Congonhas — incluindo informações sobre consumo de combustível, características das locomotivas, regime de operação e fluxo anual de vagões — não houve retorno por parte da concessionária. Em razão da ausência dessas informações detalhadas, adotou-se como referência o Relatório de Sustentabilidade 2023 da empresa, o qual disponibiliza apenas os valores consolidados para toda a malha operada, com extensão total de 1.643 km.

Com base nesse documento, foram calculadas as emissões totais referentes à malha completa da MRS Logística S.A. e, posteriormente, estimada a parcela correspondente aos municípios inventariados mediante distribuição proporcional ao comprimento dos trechos ferroviários localizados em cada município inventariado, conforme apresentado na **Figura 5.2**.

Os trechos inventariados totalizam aproximadamente 281 km, correspondendo a 17% da extensão operacional da concessionária. O traçado ferroviário utilizado para espacialização e mensuração dos segmentos inventariados foi obtido do mapeamento disponibilizado pela ANTT (Brasil, 2020). Entre os municípios avaliados, Ouro Branco é o único que não possui segmentos da malha ferroviária inventariada.

Figura 5.2: Distribuição da malha ferroviária inventariada.

As emissões de escapamento foram estimadas com base nos fatores de emissão apresentados no documento *Technical Highlights – Emission Factors for Locomotives* (US EPA, 2009), que distingue dois modos operacionais das locomotivas:

- Manobra (*Switch Emission Factors*) – operações em pátios, terminais e áreas de baixa velocidade.
- Trajeto contínuo (*Line-Haul Emission Factors*) – operação contínua ao longo da malha ferroviária.

Como não foi possível identificar o regime predominante em cada trecho inventariado, adotou-se um fator médio entre os dois modos, de forma conservadora. A taxa de emissão foi determinada pela **Equação 5.5**.

$$TE_i = C \times FE_i$$

Equação 5.5

Onde:

TE_i = taxa de emissão do poluente i [t/ano];

C = consumo de combustível no ano [l/ano];

FE_i = fator de emissão do poluente i [g/L].

Poluentes quantificados: MP, MP₁₀, MP_{2,5}, NO_x e CO. Os parâmetros NH₃ e COV não se aplicam a este processo emissor.

A US EPA não disponibiliza fatores de emissão específicos de SO₂ para locomotivas, uma vez que esse poluente é quase integralmente determinado pelo teor de enxofre presente no combustível. Assim, conforme orientação da própria US EPA, as emissões de SO₂ foram estimadas por balanço de massa, utilizando-se a **Equação 5.6**, conforme metodologia proposta no EMEP/EEA (2023).

$$E_{SO_2} = 2 \times K \times B$$

Equação 5.6

Onde,

E_{SO_2} = emissão de SO₂ [t/ano];

K = teor de enxofre em massa contido no combustível [g/g combustível];

B = consumo de combustível [t/ano].

As emissões fugitivas de material particulado associadas ao transporte de cargas nos vagões foram quantificadas com base no fator de emissão descrito em *Environmental Evaluation of Fugitive Coal Dust Emissions from Coal Trains* (CONNELL HATCH, 2008). A **Equação 5.7** apresenta o cálculo empregado.

$$TE_i = FE_i \times L \times V$$

Equação 5.7

Onde:

TE_i = Taxa de emissão do poluente i [t/ano];

FE_i = Fator de emissão do poluente i [g/km/vagão];

L = Comprimento do trecho avaliado [km/ano];

V = Número de vagões [vagões].

Poluentes quantificados: MP, MP₁₀, MP_{2,5}. Poluentes gasosos não se aplicam a este processo emissor.

Considerando os dados levantados e as metodologias empregadas, as emissões ferroviárias foram quantificadas, sendo os resultados consolidados na **Tabela 5.7**. A **Tabela 5.8** complementa a análise ao trazer a participação percentual de cada município no total regional emitido de cada poluente quantificado. As emissões de COV e NH₃ não foram calculadas, pois as metodologias de referência adotadas não disponibilizam fatores de emissão aplicáveis a esses poluentes em operações ferroviárias.

Tabela 5.7: Emissões ferroviárias da Região de Congonhas – 2023.

Município	Taxa de Emissão [ton/ano]							
	MP	MP ₁₀	MP _{2,5}	NO _x	SO ₂	CO	COV	NH ₃
Congonhas	0,56	0,29	0,29	0,78	0,01	0,11	–	–
Belo Vale	0,36	0,19	0,19	0,51	0,01	0,07	–	–
Conselheiro Lafaiete	0,56	0,29	0,29	0,78	0,01	0,11	–	–
Jeceaba	0,37	0,20	0,20	0,52	0,01	0,08	–	–
Ouro Branco	-	-	-	-	-	-	–	–
São Brás do Suaçuí	0,19	0,10	0,10	0,26	<0,01	0,04	–	–
Itabirito	0,49	0,26	0,26	0,69	0,01	0,10	–	–
Ouro Preto	0,42	0,22	0,22	0,59	0,01	0,09	–	–
TOTAL	2,96	1,56	1,56	4,11	0,07	0,60	–	–

Nota:

O município de Ouro Branco não apresenta valores de emissão porque nenhum trecho ferroviário inventariado atravessa seu território, resultando em ausência de estimativa para todos os poluentes.

Legenda:

MP: Material Particulado Total; NO_x: Óxidos de Nitrogênio; COV: Compostos Orgânicos Voláteis;
 MP₁₀: Material Particulado ≤ 10 µm; SO₂: Dióxido de Enxofre; NH₃: Amônia;
 MP_{2,5}: Material Particulado ≤ 2,5 µm; CO: Monóxido de Carbono; “–”: poluente não quantificado.

Tabela 5.8: Participação percentual das emissões ferroviárias por município – 2023.

Município	Participação relativa [%] de cada município no total regional para os poluentes avaliados							
	MP	MP ₁₀	MP _{2,5}	NO _x	SO ₂	CO	COV	NH ₃
Congonhas	18,94%	18,94%	18,94%	18,94%	18,94%	18,94%	–	–
Belo Vale	12,28%	12,28%	12,28%	12,28%	12,28%	12,28%	–	–
Conselheiro Lafaiete	18,88%	18,88%	18,88%	18,88%	18,88%	18,88%	–	–
Jeceaba	12,58%	12,58%	12,58%	12,58%	12,58%	12,58%	–	–
Ouro Branco	–	–	–	–	–	–	–	–
São Brás do Suaçuí	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	–	–
Itabirito	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	–	–
Ouro Preto	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	–	–
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	–	–

Notas:

- O município de Ouro Branco não apresenta valores de emissão porque nenhum trecho ferroviário inventariado atravessa seu território, resultando em ausência de estimativa para todos os poluentes.

- Células em verde claro destacam os municípios com os maiores percentuais de contribuição para cada poluente.

Legenda:

MP: Material Particulado Total; NO_x: Óxidos de Nitrogênio; COV: Compostos Orgânicos Voláteis;
 MP₁₀: Material Particulado ≤ 10 µm; SO₂: Dióxido de Enxofre; NH₃: Amônia;
 MP_{2,5}: Material Particulado ≤ 2,5 µm; CO: Monóxido de Carbono; “–”: poluente não quantificado.

As emissões ferroviárias estimadas para a Região de Congonhas em 2023 indicam que o modal apresenta contribuição relativamente baixa para todos os poluentes quantificados. Entre os contaminantes avaliados, destacam-se o NO_x (4,11 t/ano) e o MP (2,96 t/ano). No caso do material particulado, sua carga resulta da

combinação de duas parcelas distintas: as emissões de escapamento das locomotivas a diesel e as emissões fugitivas associadas à ressuspensão de partículas durante o transporte de cargas em vagões.

A análise da distribuição espacial das emissões evidencia que todos os poluentes apresentam a mesma participação percentual entre os municípios, sendo Congonhas o principal contribuinte, com 18,94% do total regional. Esse comportamento uniforme decorre diretamente da abordagem metodológica adotada, na qual as emissões foram inicialmente quantificadas para a totalidade da malha ferroviária operada pela MRS Logística S.A. e, posteriormente, redistribuídas proporcionalmente à extensão dos trechos ferroviários inseridos em cada município. Como o critério de redistribuição considera exclusivamente o comprimento da via férrea, não são captadas diferenças relacionadas ao tipo de poluente ou às condições operacionais específicas de cada trecho.

Essa limitação metodológica restringe a capacidade de diferenciar o comportamento espacial das emissões e de representar variações operacionais ao longo da malha ferroviária. Para aprimorar a precisão e a representatividade das estimativas em futuras atualizações do inventário, recomenda-se a obtenção de dados operacionais específicos por trecho, tais como consumo efetivo de diesel, regimes de operação das locomotivas, intensidade do tráfego ferroviário e características das cargas transportadas, permitindo uma caracterização mais realista da dinâmica ferroviária regional.

5.4 Emissões por ressuspensão e emissões veiculares em vias de tráfego

No contexto do inventário urbano, as vias de tráfego concentram distintos processos responsáveis pela emissão de poluentes atmosféricos, abrangendo tanto as emissões veiculares quanto as emissões por ressuspensão de material particulado.

As emissões veiculares correspondem aos poluentes liberados durante a circulação dos veículos automotores. Incluem: (i) emissões de escapamento, responsáveis principalmente pelos gases e parte do material particulado; (ii) emissões evaporativas, derivadas da volatilização de combustíveis; e (iii) emissões por desgaste mecânico, associadas ao atrito de pneus, freios e da superfície do pavimento. A magnitude dessas emissões é função das características da frota circulante, do tipo de combustível utilizado e da intensidade de tráfego em cada segmento viário.

Paralelamente, as emissões por ressuspensão de partículas estão associadas à mobilização do material particulado depositado sobre a superfície das vias em decorrência da circulação de veículos. Esse material é continuamente acumulado no pavimento em função de processos de deposição relacionados às condições ambientais e, sobretudo, às características de uso e ocupação do solo no entorno viário.

Para fins de quantificação das emissões associadas às vias de tráfego, a malha viária da Região de Congonhas foi classificada em vias primárias e vias secundárias, conforme detalhado na **Seção 3.2.1**.

As vias primárias correspondem aos corredores de maior relevância logística e foram representadas como fontes lineares, com emissões quantificadas pela abordagem *bottom-up*, diretamente ao longo do traçado viário. As vias secundárias, por sua vez, abrangem o conjunto remanescente da malha viária urbana e foram representadas como fontes de área, com emissões estimadas de forma agregada em nível municipal, a partir da abordagem *top-down*. Considerando que as vias primárias estão inseridas na malha viária urbana, foi necessário ajustar a estimativa das emissões das vias secundárias, deduzindo a parcela correspondente às vias primárias, de modo a evitar a dupla contagem das emissões.

A quantificação das emissões por ressuspensão e das emissões veiculares nas vias primárias e secundárias foi fundamentada na expressão geral apresentada na **Equação 5.8**.

$$TE_i = DMT \times FE_i \times (1 - EC)$$

Equação 5.8

Onde:

TE_i = taxa de emissão do poluente i [t/ano];

DMT = Distância Média Trafegada na via [km/ano];

FE_i = fator de emissão do poluente i por processo [g/km];

EC = eficiência de controle [adimensional]. Na ausência de dados técnicos que permitissem a caracterização de medidas de controle, em todas as vias nenhum controle foi adotado.

Poluentes quantificados: MP , MP_{10} , $MP_{2,5}$, NO_x , SO_2 , CO , COV e NH_3

Para as vias primárias, a DMT foi obtida a partir de contagens expeditas de fluxo veicular realizadas entre 23/06/2025 e 07/07/2025, contemplando automóveis (veículos leves), motocicletas, caminhões e ônibus. Ao todo, foram executados 74 pontos de contagem, cobrindo todos os trechos de vias primárias inventariados. Os dados monitorados foram extrapolados para valores anuais e, posteriormente, os fluxos anuais por categoria veicular foram multiplicados pelo comprimento de cada trecho, conforme a **Equação 3.1**, apresentada na **Seção 3.2.1.2**, resultando na estimativa da DMT de cada via primária.

Para as vias secundárias, a DMT municipal foi estimada conforme a **Equação 5.9**, com base na frota licenciada registrada pela SENATRAN (2023) e nos parâmetros de intensidade média anual de uso por categoria veicular disponibilizados pela CETESB (2023).

$$DMT_{mun} = \sum(N_j \times IU_j)$$

Equação 5.9

Onde:

DMT_{mun} = Distância Média Trafegada no município [km/ano];

N_j = número de veículos licenciados na categoria j ;

IU_j = intensidade média anual de uso da categoria j [km/ano].

Com as DMT determinadas, as emissões foram quantificadas mediante a aplicação dos fatores de emissão específicos para os processos de ressuspensão e para as emissões veiculares, conforme descritos nas Seções 5.4.1 e 5.4.2.

5.4.1 Emissões por ressuspensão

As emissões por ressuspensão correspondem ao material particulado previamente depositado sobre a superfície das vias que é ressuspensão pela ação mecânica da circulação de veículos. Trata-se de um processo de natureza essencialmente física, que não caracteriza uma emissão veicular propriamente dita, uma vez que o material particulado ressuspensão não é gerado pelo funcionamento dos veículos, mas sim pela disponibilidade e pelo acúmulo prévio de partículas sobre o pavimento.

Nesse contexto, os veículos atuam exclusivamente como agentes de ressuspensão do material particulado superficial, e não como sua fonte primária de geração. Assim, a magnitude das emissões por ressuspensão é fortemente condicionada ao estoque superficial de partículas finas, representado pelo teor de silte (sL), que constitui a principal variável associada às emissões por ressuspensão e reflete o grau de acúmulo de material particulado sobre o pavimento.

Adicionalmente, o processo é influenciado pelas características do pavimento, pela massa média dos veículos em circulação — que intensifica a ressuspensão mecânica — e pelas condições de uso e ocupação do solo no entorno viário. Destacam-se, nesse sentido, a presença de atividades produtivas, obras, áreas com solo exposto e a ausência ou limitação de práticas regulares de limpeza viária, que favorecem o aporte contínuo de material particulado às superfícies das vias.

Na Região de Congonhas, observa-se um aporte contínuo e significativo de material particulado oriundo das atividades produtivas desenvolvidas no território, com destaque para a mineração, a siderurgia e operações logísticas associadas ao transporte de materiais. Esse contexto contribui para a ocorrência de elevados teores de silte nas vias pavimentadas e, conseqüentemente, para o aumento do potencial emissor por ressuspensão.

Para a quantificação das emissões associadas à ressuspensão de material particulado em vias pavimentadas, foi adotada a metodologia recomendada pela US EPA, conforme apresentada no AP-42, Capítulo 13 – *Introduction to Miscellaneous Sources*, Seção 13.2.1 – *Paved Roads* (US EPA, 2011), em que o fator de emissão para o poluente *i* é expresso pela **Equação 5.10**.

$$FE_i = [k \cdot (sL)^{0,91} \cdot (W)^{1,02}] \times FAP$$

Equação 5.10

Onde:

FE_i = Fator de emissão do poluente *i* [g/km];

k = multiplicador de tamanho de partícula (*K* = 3,23 para MP, *K* = 0,62 para MP₁₀ e *K* = 0,15 para MP_{2,5});

sL = Teor de silte da pista [g/m²], obtido por monitoramento em campo e detalhado na Seção 5.4.1.1;

W = Massa média dos veículos [t];

FAP = fator médio de abatimento por precipitação, conforme apresentado no Capítulo 4.

A partir dos valores de teor de silte, da massa média dos veículos e do fator de abatimento por precipitação, foram calculados os fatores de emissão por ressuspensão para cada fração de material particulado. Esses

fatores, em conjunto com a DMT, foram aplicados na **Equação 5.8**, permitindo a quantificação das emissões por ressuspensão associadas às vias primárias e secundárias.

Nesse contexto, a **Seção 5.4.1.1** apresenta os resultados da campanha de monitoramento do teor de silte realizada nas vias pavimentadas do município de Congonhas, a qual fundamenta tecnicamente a etapa de quantificação das emissões por ressuspensão apresentada na **Seção 5.4.1.2**.

A partir dos valores de teor de silte, da massa média dos veículos e do fator de abatimento por precipitação, foram calculados os fatores de emissão por ressuspensão para cada fração de material particulado. Esses fatores, em conjunto com a DMT, foram aplicados na **Equação 5.8**, permitindo a quantificação das emissões por ressuspensão associadas às vias primárias e secundárias. A **Seção 5.4.1.1** apresenta os resultados da campanha de monitoramento do teor de silte realizada nas vias pavimentadas do município de Congonhas, a qual fundamenta tecnicamente a etapa de quantificação das emissões por ressuspensão descrita na **Seção 5.4.1.2**.

5.4.1.1 Teor de Silte (sL) monitorado nas vias pavimentadas do município de Congonhas

Com o objetivo de caracterizar o acúmulo superficial de partículas nas vias pavimentadas do município de Congonhas, foi realizada uma campanha de monitoramento do teor de silte (sL) entre os dias 23/06/2025 e 02/07/2025, em dias úteis, contemplando exclusivamente vias primárias do município. Os valores de sL empregados na quantificação das emissões por ressuspensão foram obtidos a partir desse monitoramento em campo, conduzido conforme a metodologia apresentada no **Capítulo 3** e detalhada no **Apêndice A**. Os registros fotográficos associados à campanha encontram-se organizados no **Apêndice B**.

Dos 47 pontos inicialmente previstos, 38 foram efetivamente monitorados, abrangendo aproximadamente 105,32 km de vias pavimentadas. Esse quantitativo supera o mínimo de 22 pontos recomendado como referência metodológica pela US EPA, assegurando adequada representatividade espacial para o município. A não execução de nove pontos decorreu exclusivamente da ausência de apoio operacional de tráfego em trechos das rodovias MG-115, MG-442 e MG-030 que inviabilizaram o monitoramento, recomendando-se, entretanto, a inclusão desses trechos em campanhas futuras.

A distribuição espacial dos pontos amostrados e registros fotográficos da coleta são apresentados na **Figura 5.3**. A **Figura 5.4** apresenta os valores de teor de silte por ponto de amostragem, ordenados de forma crescente, com indicação da média geral obtida.

Nos 38 pontos monitorados, foi coletada uma massa total de 198,09 g de material particulado, distribuída em uma área total de 61,60 m², resultando em teor médio de silte de 3,22 g/m². Os valores individuais variaram entre 0,63 e 10,17 g/m², evidenciando elevada heterogeneidade espacial, associada a diferenças no estado do pavimento, no grau de sujidade superficial, na proximidade de fontes adicionais de poeira (solo exposto, pátios e áreas industriais) e no padrão de circulação veicular.

Figura 5.3: Distribuição espacial e registros fotográficos dos pontos de amostragem de silte no município de Congonhas -MG.

Figura 5.4: Teor de silte [g/m²] por ponto de amostragem, apresentado em ordem crescente de valor, com indicação da média geral obtida.

Como pode ser observado na **Figura 5.4** os menores teores foram registrados na BR-040 (P02, P03, P04 e P05), com valores entre 0,63 e 0,78 g/m², constituindo o grupo de menor acúmulo da campanha. Esse comportamento é compatível com vias de tráfego intenso, nas quais o efeito de autolimpeza promovido pelo fluxo contínuo de veículos reduz a deposição superficial.

Em contraste, os maiores teores (≥ 7 g/m²) ocorreram nos pontos:

- P31 – Rua da Saudade: 10,17 g/m² (maior valor da campanha)
- P13 – Av. Michel Pereira de Souza: 7,99 g/m²
- P46 – Rua Álvaro Lobo Leite: 7,60 g/m²
- P14 – Rua Cap. Olímpio: 7,08 g/m²

Nesses trechos, o maior acúmulo de poeira está associado a fatores como pavimento mais áspero ou deteriorado (fissuras) e proximidade de solo exposto, áreas de carga/descarga ou pátios.

A análise da distribuição do sL por faixas de 1 g/m² (**Figura 5.5**) evidencia a maior parte dos locais monitorados, cerca de 61% estão na faixa de 1–4 g/m².

Figura 5.5: Distribuição percentual do teor de silte (sL) por faixa de 1g/m².

Ao comparar os resultados obtidos com os valores de referência da AP-42 (US EPA, 2011) e de outros estudos apresentados na **Tabela 5.9** os resultados de Congonhas situam-se sistematicamente acima das faixas típicas para vias pavimentadas. A AP-42 estabelece valores de *baseline* entre 0,03 e 0,60 g/m², variando conforme o Tráfego Médio Diário (ADT), refletindo cenários norte-americanos caracterizados por pavimentos em bom estado, menor deposição superficial e rotinas de limpeza estabelecidas.

Em Congonhas, entretanto, os valores variaram entre 0,63 e 10,17 g/m², com média de 3,22 g/m², indicando acúmulo elevado de material superficial. Mesmo os quatro pontos com valores inferiores a 1 g/m² permanecem acima do limite superior previsto para rodovias de alto volume segundo a AP-42. Esse padrão é coerente com as condições locais, influenciadas por tráfego pesado, presença de áreas minerárias, pavimentos com imperfeições e ausência de práticas regulares de limpeza viária.

Tabela 5.9: Teor de silte (sL) reportados em diferentes localidades.

Referência	Faixa de Teor de Silte [g/m ²]	Teor de Silte [g/m ²] detalhado por ADT			
		Freeway/ Expressway (expressa)	Major Street/Highway (arterial)	Collector (coletora)	Local (local)
AP-42 (USEPA, 2011)	0,03 - 0,60	–	0,03 ou 0,015 ^a	0,20	0,60
Beijing, China (Wang et al., 2023)	0,59 ± 0,31	–	–	–	–
Inventário 2015 da RGV (IEMA/ECOSOFT, 2015) ^b	0,26 - 1,94	0,26	0,61		1,94
Califórnia (CARB, 2014)	0,02 - 0,03	0,02	0,03	0,03	0,03
Han et al. (2012) – Incheon, Coreia do Sul	até 2,26	–	–	–	–
Beijing (FAN et al., 2007)	0,17 - 2,60	0,17	0,34	2,60	N.A.
Nevada (TENG et al., 2007)	0,42 - 6,59	0,42	N.A.	3,88	6,59
Etyemezian et al. (2003) – Nevada, EUA	0,41 – 6,59	–	–	–	–
Califórnia (ROSENBERG, 2002)	0,20 - 0,37	–	0,37	0,20	N.A.
Utah (COWHERD et al., 2002)	0,12 - 3,40	0,12	0,28	0,91	3,40

Legenda:

ADT – *Average Daily Traffic* (volume médio de tráfego diário).

N.A. – não aplicável.

Notas:

^a Acesso Limitado

^b No Inventário de Emissões Atmosféricas da Região da Grande Vitória – Ano Base 2015, foram realizadas 30 coletas de silte, distribuídas em diferentes tipologias viárias: 5 em vias expressas, 10 em vias arteriais e 5 em vias coletoras e locais. Para as classes coletora e local, foi considerado um valor médio único, em razão da baixa representatividade amostral das vias coletoras.

O teor médio obtido de 3,22 g/m² é significativamente superior ao observado no Inventário da Região de Congonhas publicado em 2013, que registrou um teor médio de 1,09 g/m². Esse incremento corresponde a um aumento aproximado de 195% no teor médio de silte, sugerindo um agravamento do acúmulo superficial de poeira nas vias pavimentadas do município ao longo da última década. Ressalta-se, entretanto, que essa comparação deve ser interpretada com cautela, uma vez que a edição anterior se baseou em apenas quatro pontos de coleta, o que limita sua representatividade espacial em relação à campanha atual.

Em relação ao Inventário da Região da Grande Vitória (IEMA/ECOSOFT, 2019), que apresentou teores de silte entre 0,26 e 1,94 g/m², observa-se que, embora as condições de uso e ocupação do solo sejam substancialmente distintas, os valores obtidos em Congonhas são superiores, evidenciando um acúmulo superficial mais elevado de material particulado.

De forma integrada, os resultados indicam que as vias pavimentadas do município de Congonhas apresentam níveis de teor de silte expressivamente superiores aos valores de referência da US EPA e àqueles reportados em outros inventários e estudos. Esse cenário indica um elevado potencial emissor associado à ressuspensão de material particulado, reforçando a relevância desse processo na composição das emissões atmosféricas urbanas da região.

5.4.1.2 Quantificação das emissões por ressuspensão

A quantificação das emissões por ressuspensão de material particulado foi realizada a partir da incorporação direta dos teores de silte (sL) monitorados em campo, apresentados e discutidos na **Seção 5.4.1.1**. Esses

valores foram utilizados como base para o cálculo dos fatores de emissão por ressuspensão (**Equação 5.10**) e, posteriormente, aplicados em conjunto com a DMT para a estimativa das emissões anuais associadas às vias de tráfego (**Equação 5.8**).

Para a aplicação dos teores de silte nas vias inventariadas, foram adotados os seguintes critérios:

- **Vias primárias e secundárias sem monitoramento direto de sL:** aplicação do valor médio obtido na campanha de campo realizada no município de Congonhas (3,22 g/m²), assegurando representatividade espacial das condições locais;
- **Vias com medições específicas de sL:** utilização dos valores monitorados individualmente em cada ponto de amostragem;
- **Trechos com características operacionais e de tráfego semelhantes às da BR-040:** adoção do teor médio específico monitorado nesse trecho (0,87 g/m²), considerando sua dinâmica distinta de tráfego e menor acúmulo superficial de material particulado.

Assim, com base nos dados levantados e na aplicação da metodologia apresentada ao longo deste capítulo, as emissões por ressuspensão de material particulado nas vias de tráfego da Região de Congonhas foram quantificadas. As estimativas contemplam, de forma segregada, as vias primárias e vias secundárias, sendo que o somatório dessas categorias representa a emissão total por município, conforme apresentado na **Tabela 5.10**. Nos municípios de Ouro Preto e Itabirito, conforme detalhado na **Seção 3.2.1**, a quantificação contemplou exclusivamente as vias primárias, de modo que as emissões apresentadas para esses municípios correspondem apenas a essa tipologia viária.

Em consonância com a metodologia adotada e com a natureza do processo de ressuspensão, foram quantificadas apenas as frações particuladas (MP, MP₁₀ e MP_{2,5}), não sendo estimadas emissões de poluentes gasosos, uma vez que estes não são gerados por esse processo emissor.

Tabela 5.10: Emissões por ressuspensão das vias de tráfego da Região de Congonhas – 2023.

Município	Tipo de via	Emissões por ressuspensão							
		Taxa de Emissão [t/ano]							
		MP	MP ₁₀	MP _{2,5}	NO _x	SO ₂	CO	COV	NH ₃
Congonhas	Via Primária	7.693,71	1.476,81	357,29	–	–	–	–	–
	Via Secundária	3.787,16	726,95	175,87	–	–	–	–	–
	Emissão total no município	11.480,87	2.203,76	533,17	–	–	–	–	–
Conselheiro Lafaiete	Via Primária	4.565,41	876,33	212,02	–	–	–	–	–
	Via Secundária	14.303,42	2.745,55	664,25	–	–	–	–	–
	Emissão total no município	18.868,83	3.621,88	876,26	–	–	–	–	–
Ouro Branco	Via Primária	1.056,19	202,74	49,05	–	–	–	–	–
	Via Secundária	4.644,60	891,53	215,69	–	–	–	–	–
	Emissão total no município	5.700,79	1.094,27	264,74	–	–	–	–	–
Jeceaba	Via Primária	69,38	13,32	3,22	–	–	–	–	–
	Via Secundária	765,99	147,03	35,57	–	–	–	–	–
	Emissão total no município	835,37	160,35	38,79	–	–	–	–	–
São Brás do Suaçui	Via Primária	395,72	75,96	18,38	–	–	–	–	–
	Via Secundária	236,31	45,36	10,97	–	–	–	–	–
	Emissão total no município	632,03	121,32	29,35	–	–	–	–	–
Belo Vale	Via Primária	269,97	51,82	12,54	–	–	–	–	–
	Via Secundária	1.989,68	381,92	92,40	–	–	–	–	–
	Emissão total no município	2.259,65	433,74	104,94	–	–	–	–	–
Itabirito	Via Primária	3.604,11	691,81	167,37	–	–	–	–	–
Ouro Preto	Via Primária	5.726,80	1.099,26	265,95	–	–	–	–	–
Emissão total na Região de Congonhas		49.108,44	9.426,39	2.280,58	–	–	–	–	–

Legenda:

MP: Material Particulado Total;

MP₁₀: Material Particulado ≤ 10 µm;

MP_{2,5}: Material Particulado ≤ 2,5 µm;

NO_x: Óxidos de Nitrogênio;

SO₂: Dióxido de Enxofre;

CO: Monóxido de Carbono;

COV: Compostos Orgânicos Voláteis;

NH₃: Amônia;

“–”: poluente não quantificado.

Os resultados evidenciam que a ressuspensão de material particulado constitui uma das principais fontes de emissões atmosféricas associadas às emissões urbanas da Região de Congonhas. No ano base de 2023, as emissões totais estimadas por esse processo atingiram 49.108,44 t/ano de MP, 9.426,39 t/ano de MP₁₀ e 2.280,58 t/ano de MP_{2,5}, refletindo a elevada magnitude do material particulado disponível para mobilização nas superfícies viárias.

É fundamental destacar que essas emissões não estão diretamente associadas ao veículo, mas sim ao acúmulo e à disponibilidade de material particulado sobre o pavimento. A circulação veicular atua predominantemente como um processo de ressuspensão desse material previamente depositado, e não como sua fonte primária. Nesse contexto, as altas taxas observadas estão diretamente relacionadas aos teores de silte monitorados nas vias pavimentadas, que variaram entre 0,63 e 10,17 g/m², com média de 3,22 g/m², indicando uma carga superficial expressiva de partículas finas passíveis de ressuspensão.

As maiores emissões de material particulado são observadas, em ordem decrescente, nos municípios de Conselheiro Lafaiete, Congonhas e Ouro Preto. Observa-se que, à exceção de Congonhas, nos municípios

em que foram quantificadas vias secundárias, as emissões associadas a essa tipologia são superiores às das vias primárias.

Esse comportamento decorre, em primeiro lugar, do fato de que o foco do inventário foi o município de Congonhas, onde o número e a extensão das vias primárias inventariadas são significativamente superiores aos dos demais municípios. Além disso, diferentemente dos outros municípios — nos quais foram adotados teores médios de silte —, no município de Congonhas foram aplicados, sempre que disponíveis, os valores de teor de silte efetivamente monitorados nas vias, sendo o uso de valores médios restrito apenas aos trechos sem dados de monitoramento.

Os resultados evidenciam que a adoção de teores de silte monitorados no município de Congonhas conferiu maior representatividade às estimativas realizadas, permitindo uma caracterização mais fiel do perfil emissor quando comparada à utilização exclusiva de dados de literatura. Ressalta-se, ainda, que as emissões por ressuspensão de material particulado apresentam elevado potencial poluidor, estando diretamente associadas ao aporte de material particulado oriundo das atividades produtivas desenvolvidas na região, em especial das atividades minerárias e siderúrgicas, bem como às características de uso e ocupação do solo no entorno das vias inventariadas.

Essa caracterização é fundamental para a adequada interpretação dos resultados do inventário e para o direcionamento de estratégias de gestão da qualidade do ar, uma vez que as ações de mitigação associadas à ressuspensão diferem substancialmente daquelas voltadas às emissões veiculares. Nesse contexto, tornam-se prioritárias medidas voltadas à redução do aporte e da disponibilidade de material particulado sobre as vias, bem como à intensificação de rotinas de controle e limpeza viária.

5.4.2 Emissões veiculares

Os fatores de emissão utilizados na quantificação das emissões veiculares foram selecionados a partir das referências metodológicas consolidadas em âmbito nacional e internacional. Cada processo emissor possui parâmetros e fontes específicas, conforme descrito a seguir:

- **Emissões de escapamento** foram estimadas com base nos fatores da CETESB (2023), que contemplam MP, MP₁₀, MP_{2,5}, CO, NO_x, COV e NH₃, discriminados por categoria veicular (motocicletas, veículos leves, caminhões e ônibus), ano de fabricação e tipo de combustível. Ressalta-se que o fator de emissão de NH₃ é exclusivo para veículos pesados (caminhões e ônibus). Diferentemente dos demais poluentes, a CETESB não disponibiliza fator de emissão para a estimativa de SO₂, sendo sua quantificação realizada por balanço de massa, assumindo-se que todo o enxofre presente no combustível é convertido em SO₂ durante o processo de combustão, sendo as emissões estimadas conforme metodologia da EMEP/EEA (2023), utilizando a **Equação 5.6** detalhada na **Seção 5.3**.
- **Emissões evaporativas de COV** foram obtidas também a partir da CETESB (2023), aplicáveis a veículos leves, com variação conforme o tipo de combustível e a idade da frota;

- **Emissões de desgaste de pneus, freios e pavimento** foram estimadas com base nos fatores de emissão do Inventário nacional de emissões atmosféricas por veículos automotores (MMA, 2013), para MP, MP₁₀ e MP_{2,5}.

Os fatores de emissão, em conjunto com a DMT, foram aplicados na **Equação 5.8**, permitindo a quantificação das emissões veiculares associadas às vias primárias e secundárias. As estimativas foram realizadas de forma segregada por tipologia viária, sendo que o somatório das emissões das vias primárias e secundárias representa a emissão total por município, conforme apresentado na **Tabela 5.11**. Nos municípios de Ouro Preto e Itabirito, conforme detalhado na **Seção 3.2.1**, a quantificação contemplou exclusivamente as vias primárias, de modo que as emissões apresentadas para esses municípios correspondem apenas a essa tipologia viária.

Conforme discutido ao longo desta seção, as emissões veiculares resultam do somatório das contribuições dos diferentes processos associados à circulação dos veículos, incluindo escapamento, desgaste de pneus, freios e pavimento e emissões evaporativas. Com o objetivo de avaliar a contribuição relativa desses processos para as emissões totais apresentadas na **Tabela 5.11**, a **Tabela 5.12** apresenta a decomposição das emissões veiculares por processo emissor.

Tabela 5.11: Emissões veiculares da Região de Congonhas – 2023.

Município	Tipo de via	Emissões veiculares							
		Taxa de Emissão [t/ano]							
		MP	MP ₁₀	MP _{2,5}	NO _x	SO ₂	CO	COV	NH ₃
Congonhas	Via Primária	20,53	20,53	20,53	37,24	0,62	76,17	16,53	364,95
	Via Secundária	22,26	22,26	22,26	176,51	2,75	149,46	32,89	345,21
	Emissão total no município	42,79	42,79	42,79	213,75	3,37	225,63	49,42	710,16
Conselheiro Lafaiete	Via Primária	23,69	23,69	23,69	39,17	0,75	96,68	21,16	412,54
	Via Secundária	48,72	48,72	48,72	315,78	1,99	514,16	110,19	655,15
	Emissão total no município	72,41	72,41	72,41	354,95	2,74	610,84	131,35	1.067,69
Ouro Branco	Via Primária	2,39	2,39	2,39	5,27	0,08	9,09	2,28	40,64
	Via Secundária	20,07	20,07	20,07	104,71	0,95	169,28	37,24	293,55
	Emissão total no município	22,46	22,46	22,46	109,98	1,04	178,37	39,52	334,19
Jeceaba	Via Primária	0,53	0,53	0,53	1,66	0,02	2,77	0,69	8,52
	Via Secundária	2,81	2,81	2,81	15,00	0,11	24,65	4,65	44,21
	Emissão total no município	3,34	3,34	3,34	16,67	0,13	27,42	5,34	52,72
São Brás do Suaçui	Via Primária	2,09	2,09	2,09	4,36	0,07	8,15	1,92	36,01
	Via Secundária	0,27	0,27	0,27	7,22	1,06	7,98	1,68	0,15
	Emissão total no município	2,35	2,35	2,35	11,58	1,13	16,12	3,61	36,16
Belo Vale	Via Primária	1,65	1,65	1,65	3,50	0,07	11,65	2,53	25,62
	Via Secundária	6,98	6,98	6,98	40,31	0,08	31,06	5,73	125,77
	Emissão total no município	8,64	8,64	8,64	43,82	0,15	42,71	8,27	151,40
Itabirito	Via Primária	23,11	23,11	23,11	26,05	0,55	50,80	10,35	434,86
Ouro Preto	Via Primária	17,96	17,96	17,96	8,72	0,41	34,98	7,06	337,70
Emissão total na Região de Congonhas		193,05	193,05	193,05	785,51	9,52	1.186,89	254,92	3.124,87

Legenda:

MP: Material Particulado Total;
 MP₁₀: Material Particulado ≤ 10 µm;
 MP_{2,5}: Material Particulado ≤ 2,5 µm;

NO_x: Óxidos de Nitrogênio;
 SO₂: Dióxido de Enxofre;
 CO: Monóxido de Carbono;

COV: Compostos Orgânicos Voláteis;
 NH₃: Amônia.

Tabela 5.12: Decomposição das emissões veiculares por processo emissor e tipologia viária nos municípios da Região de Congonhas – 2023.

Município	Tipo de via	Emissões veiculares - taxa de emissão [t/ano]												
		Desgastes de pneu, freio e pista			Escapamento									Evaporativas
		MP	MP ₁₀	MP _{2,5}	MP	MP ₁₀	MP _{2,5}	NO _x	SO ₂	CO	COV	NH ₃	COV	
Congonhas	Via Primária	18,45	18,45	18,45	2,08	2,08	2,08	37,24	0,62	76,17	10,67	364,95	5,86	
	Via Secundária	19,65	19,65	19,65	2,61	2,61	2,61	176,51	2,75	149,46	22,07	345,21	10,82	
	Emissão total no município	38,10	38,10	38,10	4,69	4,69	4,69	213,75	3,37	225,63	32,74	710,16	16,68	
Conselheiro Lafaiete	Via Primária	21,24	21,24	21,24	2,45	2,45	2,45	39,17	0,75	96,68	13,71	412,54	7,45	
	Via Secundária	42,14	42,14	42,14	6,58	6,58	6,58	315,78	1,99	514,16	76,98	655,15	33,21	
	Emissão total no município	63,38	63,38	63,38	9,03	9,03	9,03	354,95	2,74	610,84	90,68	1.067,69	40,67	
Ouro Branco	Via Primária	2,13	2,13	2,13	0,25	0,25	0,25	5,27	0,08	9,09	1,36	40,64	0,92	
	Via Secundária	17,54	17,54	17,54	2,53	2,53	2,53	104,71	0,95	169,28	25,38	293,55	11,86	
	Emissão total no município	19,67	19,67	19,67	2,78	2,78	2,78	109,98	1,04	178,37	26,74	334,19	12,78	
Jeceaba	Via Primária	0,47	0,47	0,47	0,06	0,06	0,06	1,66	0,02	2,77	0,43	8,52	0,27	
	Via Secundária	2,47	2,47	2,47	0,33	0,33	0,33	15,00	0,11	24,65	3,49	44,21	1,16	
	Emissão total no município	2,94	2,94	2,94	0,39	0,39	0,39	16,67	0,13	27,42	3,92	52,72	1,42	
São Brás do Suaçui	Via Primária	1,87	1,87	1,87	0,22	0,22	0,22	4,36	0,07	8,15	1,19	36,01	0,73	
	Via Secundária	0,21	0,21	0,21	0,06	0,06	0,06	7,22	1,06	7,98	1,21	0,15	0,47	
	Emissão total no município	2,07	2,07	2,07	0,28	0,28	0,28	11,58	1,13	16,12	2,40	36,16	1,21	
Belo Vale	Via Primária	1,46	1,46	1,46	0,20	0,20	0,20	3,50	0,07	11,65	1,72	25,62	0,81	
	Via Secundária	6,28	6,28	6,28	0,70	0,70	0,70	40,31	0,08	31,06	4,16	125,77	1,57	
	Emissão total no município	7,74	7,74	7,74	0,89	0,89	0,89	43,82	0,15	42,71	5,88	151,40	2,39	
Itabirito	Via Primária	20,97	20,97	20,97	2,14	2,14	2,14	26,05	0,55	50,80	6,35	434,86	4,00	
Ouro Preto	Via Primária	16,32	16,32	16,32	1,64	1,64	1,64	8,72	0,41	34,98	4,19	337,70	2,87	
Emissão total na Região de Congonhas		171,20	171,20	171,20	21,85	21,85	21,85	785,51	9,52	1.186,89	172,90	3.124,87	82,02	

Legenda:

- MP: Material Particulado Total;
- MP₁₀: Material Particulado ≤ 10 µm;
- MP_{2,5}: Material Particulado ≤ 2,5 µm;
- NO_x: Óxidos de Nitrogênio;
- SO₂: Dióxido de Enxofre;
- CO: Monóxido de Carbono;
- COV: Compostos Orgânicos Voláteis;
- NH₃: Amônia.

Os resultados consolidados das emissões veiculares totais, apresentados na **Tabela 5.11**, evidenciam que as emissões associadas às vias de tráfego da Região de Congonhas, no ano base de 2023, são predominantemente compostas por poluentes gasosos, com destaque para NH_3 , CO, NO_x e COV, enquanto as emissões de material particulado apresentam magnitudes significativamente inferiores. Em termos espaciais, observa-se que os municípios de Conselheiro Lafaiete e Congonhas concentram, nessa ordem, as maiores taxas de emissão para os poluentes quantificados.

No que se refere às emissões gasosas, verifica-se o predomínio de NH_3 (3.124,87 t/ano), CO (1.186,89 t/ano), NO_x (785,51 t/ano) e COV (254,92 t/ano). As emissões de NH_3 , CO e NO_x são oriundas exclusivamente do processo de escapamento, em consonância com a natureza desses poluentes. No caso dos COV, a análise integrada da **Tabela 5.12** indica que aproximadamente 67,8% das emissões totais são provenientes do escapamento, enquanto 32,2% decorrem das emissões evaporativas, evidenciando a contribuição relevante do escapamento nas emissões de COV.

O SO_2 apresenta a menor carga entre os poluentes gasosos quantificados, totalizando 9,52 t/ano. Esse valor reduzido está diretamente associado ao baixo teor de enxofre dos combustíveis utilizados (etanol, gasolina e diesel S10). Ressalta-se que, diferentemente dos demais poluentes, a CETESB não disponibiliza fator de emissão para a estimativa de SO_2 , sendo sua quantificação realizada por balanço de massa, assumindo-se que todo o enxofre presente no combustível é convertido em SO_2 durante o processo de combustão.

Em relação ao material particulado, observa-se que todas as frações avaliadas (MP, MP_{10} e $\text{MP}_{2,5}$) apresentam a mesma taxa de emissão total, de 193,05 t/ano. Esse resultado é coerente com a metodologia adotada, uma vez que os fatores de emissão para desgaste mecânico são disponibilizados apenas para MP_{10} , sendo as emissões de MP e $\text{MP}_{2,5}$, de forma conservadora, igualadas às de MP_{10} . A análise integrada da **Tabela 5.12** evidencia que o desgaste de pneus, freios e pavimento constitui a principal fonte emissora, sendo responsável por aproximadamente 88,7% das emissões totais de MP, MP_{10} e $\text{MP}_{2,5}$, enquanto o processo de escapamento contribui com cerca de 11,3% das emissões de material particulado.

Em síntese, os resultados indicam que as emissões veiculares associadas às vias de tráfego na Região de Congonhas são predominantemente compostas por poluentes gasosos, especialmente aqueles oriundos do processo de escapamento, enquanto as contribuições de material particulado são majoritariamente provenientes do desgaste mecânico (desgaste de pneus, freios e pavimento). Essa caracterização reforça a importância de diferenciar os processos veiculares dos processos de ressuspensão na interpretação do inventário, uma vez que demandam estratégias de controle e mitigação distintas, orientando de forma mais eficaz o planejamento de ações voltadas à gestão da qualidade do ar na região.

6. EMISSÕES INDUSTRIAIS

Fotografia de Sandoval de Souza Pinto

6 INVENTÁRIO DE EMISSÕES INDUSTRIAIS

As emissões industriais da Região de Congonhas abrangem um conjunto diversificado de processos e operações associados à mineração, siderurgia, logística e atividades industriais de menor porte. Para representar de forma abrangente o cenário emissor do ano-base de 2023, o inventário considerou tanto os grandes empreendimentos do parque minero-siderúrgico quanto empresas de menor porte, desde que apresentassem potencial emissor ou relevância operacional. Ao todo, foram avaliadas **14 tipologias emissoras**, selecionadas conforme as características de cada empreendimento:

1. Áreas expostas à erosão eólica;
2. Ferrovias (movimentação interna);
3. Postos de combustíveis (abastecimento interno);
4. Máquinas e equipamentos;
5. Britagem;
6. Peneiramento;
7. Detonação;
8. Perfuração;
9. Transferência de materiais;
10. Vias de tráfego internas (pavimentadas e não pavimentadas);
11. Fontes pontuais (chaminés);
12. Tanques de armazenamento de líquidos orgânicos voláteis;
13. Escavação;
14. Emissões difusas.

Para cada empreendimento foram identificadas as tipologias emissoras aplicáveis e quantificadas as emissões dos poluentes associados. As tipologias contempladas e a metodologia empregada para sua quantificação encontram-se detalhadas no **Apêndice C**.

Como o inventário representa exclusivamente o cenário produtivo de 2023, somente foram estimadas as emissões das atividades que estiveram em operação no ano base. Fontes inativas ou tipologias para as quais não houve dados suficientes não tiveram emissões calculadas, evitando estimativas sem fundamento técnico. Essa abordagem evidencia a importância da atualização do inventário, permitindo acompanhar mudanças operacionais e manter a representatividade das estimativas ao longo do tempo.

A **Tabela 6.1** apresenta os 21 empreendimentos inventariados, com indicação de suas respectivas atividades e localização municipal. Embora todos os empreendimentos estejam sediados no município de Congonhas, parte deles possui estruturas operacionais que se estendem para municípios limítrofes, em função da delimitação física de áreas industriais, minas, pátios logísticos ou infraestruturas associadas.

Em razão dessa configuração territorial, alguns empreendimentos são associados a mais de um município, conforme indicado na tabela, refletindo de forma mais precisa a distribuição espacial das atividades inventariadas.

Tabela 6.1: Empreendimentos inventariados.

Empresa	Atividade	Município
CSN – Casa de Pedra	Mineração	Congonhas/Belo Vale
CSN – Pires		Congonhas / Ouro Preto
Ferro+		Congonhas / Ouro Preto
LGA Mineração		Congonhas / Ouro Branco/Conselheiro Lafaiete
Nogueira Duarte		Congonhas/Belo Vale
Vale – Fábrica		Congonhas / Ouro Preto/Belo Vale
Vale – Viga		Congonhas
Monteminas Minérios	Reaproveitamento de bens minerais metálicos	Congonhas
Gerdau Ouro Branco	Siderurgia	Congonhas / Ouro Branco
BVC Transportes	Transporte Rodoviário de Cargas	Congonhas
Terra Minas		Congonhas
Cooperauto		Congonhas
LL Transportes		Congonhas
Rodeiro		Congonhas
Silvano Transportes		Congonhas
CDA Logística		Congonhas /Conselheiro Lafaiete
Ecomining América	Unidade de tratamento de minerais (UTM)	Congonhas
LM Mining Company Eireli		Congonhas
Sapporo Indústria e Comércio		Congonhas
Concrelagos Concreto	Usina de produção de concreto comum	Congonhas
Terramares	Usinas de produção de concreto asfáltico	Congonhas

A maior parcela dos empreendimentos está associada às atividades de mineração, abrangendo operações de lavra, beneficiamento, tratamento de minérios e reaproveitamento de materiais. Esse conjunto representa o núcleo principal das emissões industriais da região. O setor siderúrgico também possui representatividade no inventário, caracterizado por processos metalúrgicos de grande porte que influenciam significativamente o perfil emissor regional. O segmento de produção de concreto e materiais correlatos aparece como outra categoria relevante, incluindo unidades dedicadas à fabricação de concreto comum e concreto asfáltico. As atividades de transporte e logística, por sua vez, compõem um grupo expressivo devido à circulação interna de veículos pesados e à movimentação de cargas.

A distribuição espacial desses empreendimentos está apresentada na **Figura 6.1**, enquanto a **Figura 6.2** destaca, por meio de um zoom, os empreendimentos de menor porte, permitindo melhor visualização de sua localização e relação com o tecido urbano e industrial da região.

Figura 6.1: Distribuição espacial dos empreendimentos industriais inventariados na Região de Congonhas.

Figura 6.2: Detalhamento espacial (zoom) dos empreendimentos industriais de menor porte.

A **Tabela 6.2** apresenta a consolidação das emissões atmosféricas dos empreendimentos inventariados no ano base 2023, permitindo comparar a magnitude emissora entre diferentes setores. Complementarmente, a **Tabela 6.3** apresenta a participação percentual de cada empreendimento no total emitido para cada poluente, evidenciando o grau de concentração das emissões industriais na Região de Congonhas.

Tabela 6.2: Emissões atmosféricas dos empreendimentos industriais inventariados na Região de Congonhas em 2023.

EMPRESA	Taxa de emissão [ton/ano]							
	MP	MP ₁₀	MP _{2,5}	NO _x	SO ₂	CO	COV	NH ₃
BVC Transportes	0,98	0,24	0,04	0,01	<0,01	0,01	0,03	0,11
CDA Logística	251,08	81,53	11,03	27,93	0,01	7,16	2,21	6,87
Concrelagos Concreto	0,81	0,32	0,14	0,03	<0,01	0,03	<0,01	<0,01
Cooperauto	0,64	0,16	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	0,04	0,01
CSN – Casa de Pedra	6.998,15	1.936,23	371,88	202,75	17,96	320,92	18,24	155,27
CSN – Pires	240,57	66,91	14,59	14,12	0,14	34,82	3,37	2,50
Ecomining América	142,40	38,10	5,07	19,32	1,31	5,31	1,61	1,84
Ferro+	3.436,73	909,69	155,74	45,48	0,13	29,42	7,84	117,08
Gerdau Ouro Branco	4.500,71	3.559,86	2.213,47	2.782,22	12.444,19	129.831,75	2.153,70	22,82
LGA Mineração	322,37	106,36	77,44	11,69	0,03	10,82	1,35	4,47
LL Transportes	3,46	0,88	0,09	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,04
LM Mining Company Eireli	0,85	0,29	0,15	0,19	<0,01	0,18	0,02	0,01
Monteminas Minérios	3,15	0,97	0,12	0,06	<0,01	0,19	0,02	0,03
Nogueira Duarte	152,92	42,30	10,35	31,20	0,03	8,52	2,83	1,83
Rodeiro	5,99	1,53	0,16	0,04	<0,01	0,02	0,01	0,13
Sapporo Indústria e Comércio	9,18	2,78	0,44	1,71	<0,01	1,01	0,17	0,21
Silvano Transportes	0,05	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01
Terra Minas	0,66	0,65	0,65	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Terramares	15,41	4,18	0,76	3,80	4,24	9,17	2,16	0,02
Vale – Fábrica	9.830,90	2.565,28	438,23	504,63	0,37	160,89	50,92	109,00
Vale – Viga	1.328,88	336,34	124,51	214,24	1,04	73,63	22,09	9,25
TOTAL	27.245,90	9.654,63	3.424,89	3.859,45	12.469,44	130.493,86	2.266,61	431,50

Legenda:

MP: Material Particulado Total; NO_x: Óxidos de Nitrogênio; COV: Compostos Orgânicos Voláteis;
 MP₁₀: Material Particulado ≤ 10 µm; SO₂: Dióxido de Enxofre; NH₃: Amônia.
 MP_{2,5}: Material Particulado ≤ 2,5 µm; CO: Monóxido de Carbono;

Tabela 6.3: Participação percentual dos empreendimentos industriais por poluente.

EMPRESA	Taxa de emissão [ton/ano]							
	MP	MP ₁₀	MP _{2,5}	NO _x	SO ₂	CO	COV	NH ₃
BVC Transportes	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	0,03%
CDA Logística	0,92%	0,84%	0,32%	0,72%	<0,001%	0,01%	0,10%	1,59%
Concrelagos Concreto	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%
Cooperauto	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%
CSN – Casa de Pedra	25,69%	20,05%	10,86%	5,25%	0,14%	0,25%	0,80%	35,98%
CSN – Pires	0,88%	0,69%	0,43%	0,37%	<0,001%	0,03%	0,15%	0,58%
Ecomining América	0,52%	0,39%	0,15%	0,50%	0,01%	<0,001%	0,07%	0,43%
Ferro+	12,61%	9,42%	4,55%	1,18%	<0,001%	0,02%	0,35%	27,13%
Gerdau Ouro Branco	16,52%	36,87%	64,63%	72,09%	99,80%	99,49%	95,02%	5,29%
LGA Mineração	1,18%	1,10%	2,26%	0,30%	<0,001%	0,01%	0,06%	1,04%
LL Transportes	0,01%	0,01%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%
LM Mining Company Eireli	<0,001%	<0,001%	<0,001%	0,01%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%
Monteminas Minérios	0,01%	0,01%	<0,001%	0,00%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	0,01%
Nogueira Duarte	0,56%	0,44%	0,30%	0,81%	<0,001%	0,01%	0,13%	0,42%
Rodeiro	0,02%	0,02%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	0,03%
Sapporo Indústria e Comércio	0,03%	0,03%	0,01%	0,04%	<0,001%	<0,001%	0,01%	0,05%
Silvano Transportes	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%
Terra Minas	<0,001%	0,01%	0,02%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%
Terramares	0,06%	0,04%	0,02%	0,10%	0,03%	0,01%	0,10%	<0,001%
Vale – Fábrica	36,08%	26,57%	12,80%	13,08%	<0,001%	0,12%	2,25%	25,26%
Vale – Viga	4,88%	3,48%	3,64%	5,55%	0,01%	0,06%	0,97%	2,14%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Notas:

Células em verde claro destacam os municípios com os maiores percentuais de contribuição para cada poluente.

Legenda:

MP – Material Particulado Total;

NO_x – Óxidos de Nitrogênio;

COV – Compostos Orgânicos Voláteis;

MP₁₀ – Material Particulado < 10 µm;

SO₂ – Dióxido de Enxofre;

NH₃ – Amônia.

MP_{2,5} – Material Particulado < 2,5 µm;

CO – Monóxido de Carbono;

A avaliação dos resultados evidencia que as emissões industriais da Região de Congonhas são altamente concentradas em um pequeno grupo de empreendimentos, responsáveis pela maior parcela da carga total de poluentes inventariados.

Para o material particulado (MP, MP₁₀ e MP_{2,5}), observou-se que, entre as tipologias industriais avaliadas, as vias de tráfego internas representam a principal fonte emissora na maior parte dos empreendimentos. Em unidades industriais com processos térmicos e metalúrgicos, além das emissões provenientes do tráfego, fontes pontuais também assumem papel relevante, contribuindo significativamente para as emissões de partículas devido às características operacionais desses processos.

- **MP:** quatro empreendimentos concentram 90,9% da carga total emitida, sendo eles: Vale Fábrica (36,1%), CSN – Casa de Pedra (25,7%), Gerdau Ouro Branco (16,5%) e Ferro+ (12,6%).
- **MP₁₀:** o mesmo padrão de concentração se repete, com Gerdau Ouro Branco (36,9%), Vale Fábrica (26,6%), CSN – Casa de Pedra (20,1%) e Ferro+ (9,4%) totalizando **93,0%** das emissões.
- **MP_{2,5}:** destacam-se Gerdau Ouro Branco (64,6%), Vale Fábrica (12,8%), CSN – Casa de Pedra (10,9%) e Ferro+ (4,5%), que juntas representam 92,9% da carga total emitida.

A predominância dessas empresas na emissão de material particulado está relacionada ao porte e à natureza de suas atividades, especialmente nos setores de mineração e siderurgia, que historicamente apresentam maior potencial emissor. Esse comportamento se repete para o MP₁₀ e o MP_{2,5}, evidenciando o papel dessas grandes plantas industriais no perfil emissor regional.

Para os gases, observa-se que, na maior parte das empresas inventariadas, as tipologias máquinas e equipamentos e vias de tráfego se destacam como as principais fontes emissoras. No caso da Gerdau, além dessas tipologias, as fontes pontuais também exercem papel relevante nas emissões gasosas.

As emissões de NO_x, SO₂, CO e COV apresentam forte concentração em um único empreendimento. A Gerdau Ouro Branco responde por 72,1% das emissões de NO_x, 99,8% de SO₂, 99,5% de CO e pela maior parte das emissões de COV, evidenciando sua predominância no perfil emissor regional desses poluentes.

As emissões de NH₃, embora apresentem menor número que os gases de combustão, permanecem fortemente associadas a três empreendimentos: CSN – Casa de Pedra (36,0%), Ferro+ (27,1%) e Vale Fábrica (25,3%). Em todos esses casos, as principais contribuições advêm de máquinas, equipamentos e vias de tráfego, que representam fontes relevantes de amônia em função da circulação interna de veículos e de processos de combustão. Assim, as maiores contribuições de NH₃ aparecem em empreendimentos com frota interna mais intensa e de maior demanda operacional de máquinas e veículos.

Os resultados obtidos refletem o cenário produtivo de 2023, limitado às empresas que disponibilizaram dados para o inventário. A ausência de informações de alguns empreendimentos reduz a abrangência das estimativas, sobretudo para tipologias específicas. Por isso, a atualização anual do inventário é essencial para ampliar a participação das empresas, incorporar novas informações operacionais e representar de forma mais fiel a dinâmica industrial da região.

7. EMISSÕES BIOGÊNICAS

7 INVENTÁRIO DE EMISSÕES BIOGÊNICAS

As emissões de poluentes atmosféricos não se restringem apenas às fontes antropogênicas. Processos naturais também desempenham um papel significativo na qualidade do ar. Um subconjunto importante das fontes naturais são as fontes biogênicas, originadas de atividades biológicas.

Nesta etapa do inventário, foi utilizado o *Model of Emissions of Gases and Aerosols from Nature (MEGAN)*, desenvolvido pela *University Corporation for Atmospheric Research (UCAR)* versão 3.2 (GUENTHER et al., 2012; SILVA et al., 2020). O MEGAN é uma ferramenta computacional amplamente reconhecida para a estimativa de emissões biogênicas, abrangendo compostos orgânicos voláteis (COV) e outros gases emitidos pela vegetação e pelo solo. O modelo permite calcular taxas de emissão com alto grau de detalhamento, considerando fatores como: (i) Tipo de vegetação e seu índice de área foliar; (ii) Fatores de emissão específicos para diferentes espécies vegetais; (iii) Condições ambientais, como temperatura, radiação solar e fluxo de fótons fotossintéticos; (iv) Características da cobertura do solo e interações com variáveis meteorológicas (XIAOYAN et al., 2012). O modelo é comumente adotado para estimar emissões de fluxos biogênicos, o que é um dado importante para a modelagem da qualidade do ar em muitas regiões do mundo (KITAGAWA et al., 2022; KOTA et al., 2015).

O MEGAN calcula emissões biogênicas para cada célula do domínio espacial definido, ajustando as taxas de emissão em função das condições ambientais e meteorológicas específicas de cada hora. Os dados de entrada, processadores de fator de emissão e módulo de estimativa de emissão estão disponíveis em <https://bai.ess.uci.edu/megan/data-andcode>, sendo esses dados influenciados pelo uso e ocupação da terra, cobertura foliar, tipo de vegetação, tipo funcional da planta, e variáveis meteorológicas, principalmente temperatura, radiação e umidade, fatores esses que influenciam na atividade da vegetação e na fotossíntese. A utilização desse modelo emprega o estado da arte em emissões biogênicas no mundo, sendo parte do inventário de 2023 para Congonhas e região, garantindo uma avaliação abrangente das fontes naturais e sua contribuição para a qualidade do ar na área de estudo.

A metodologia aplicada ao inventário de emissões de poluentes atmosféricos de origem biogênica baseou-se na utilização do modelo MEGAN (e foi estruturada nas seguintes etapas:

1. O processamento do modelo MEGAN teve início a partir das condições meteorológicas horárias, obtidas por meio de modelagem atmosférica com o modelo WRF, para o ano de 2023. Os dados modelados, como temperatura e radiação são extraídos para quantificar a atividade fotossintética.

2. Preparação dos dados de cobertura vegetal, uso e ocupação da terra e área foliar da região de estudo. Essas informações são retiradas de dados de Satélite como MODIS e processados em ferramentas GIS e nos pré-processadores do WRF (**Figura 7.1**);
3. Após a preparação dos dados de entrada, o modelo MEGAN importa a área de estudo com a classificação de cada região e determina cada fator de emissão em função desse uso da terra, conforme **Tabela 7.1**;
4. Por fim, o modelo MEGAN estima as emissões horárias de COV biogênicos com base nas condições meteorológicas horárias, uma vez que essas variáveis exercem influência direta sobre os processos fisiológicos da vegetação e, conseqüentemente, sobre o ciclo de emissão desses compostos.

O poluente típico da vegetação são os compostos orgânicos voláteis. De posse do fator de emissão para cada tipo de vegetação (**Tabela 7.2**) e de suas áreas medidas, a taxa de emissão de COV, de acordo com GUENTHER et al., (2012) pode ser obtida através da **Equação 7.1**

$$TE_{COV} = EF_i \times \gamma \times A$$

Equação 7.1

Onde:

TE_{COV} = taxa de emissão de COV [g/s];

A = área delimitada de vegetação [m^2];

EF_i = fator de emissão para espécie i de COV [$\mu g/h/m^2$];

γ = Fator de atividade de emissão adimensional que leva em consideração a resposta da emissão às condições meteorológicas e tipo de vegetação.

Figura 7.1: Caracterização do uso e ocupação do solo com Congonhas ao centro do domínio.

Tabela 7.1: Fatores de emissões de COV biogênicos aplicados no MEGAN de acordo com o tipo de vegetação em ($\mu\text{g m}^{-2} \text{h}^{-1}$) descritos na Tabela 7.2 (GUENTHER et al., 2012).

Classe de Composto	EF1	EF2	EF3	EF4	EF5	EF6	EF7	EF8	EF9	EF10	EF11	EF12	EF13	EF14	EF15
Isopreno	600	3000	1	7000	10000	7000	10000	11000	2000	4000	4000	1600	800	200	1
Mirceno	70	70	60	80	30	80	30	30	30	50	30	0.3	0.3	0.3	0.3
Sabineno	70	70	40	80	50	80	50	50	50	70	50	0.7	0.7	0.7	0.7
Limoneno	100	100	130	80	80	80	80	80	60	100	60	0.7	0.7	0.7	0.7
3-Careno	160	160	80	40	30	40	30	30	30	100	30	0.3	0.3	0.3	0.3
t- β -Ocimeno	70	70	60	150	120	150	120	120	90	150	90	2	2	2	2
β -Pino	300	300	200	120	130	120	130	130	100	150	100	1.5	1.5	1.5	1.5
α -Pino	500	500	510	600	400	600	400	400	200	300	200	2	2	2	2
Outros Monoterpenos	180	180	170	150	150	150	150	150	110	200	110	5	5	5	5
α -Farneseno	40	40	40	60	40	60	40	40	40	40	40	3	3	3	4
β -Cariofileno	80	80	80	60	40	60	40	40	50	50	50	1	1	1	4
Outros Sesquiterpenos	120	120	120	120	100	120	100	100	100	100	100	2	2	2	2
232-MBO	700	60	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Metanol	900	900	900	500	900	500	900	900	900	900	900	500	500	500	900
Acetona	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	80	80	80	80
CO	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
VOC Bidirecional	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	80	80	80	80
VOC de Estresse	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Outros VOC	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140

Tabela 7.2: Tipos de vegetação empregadas no MEGAN para determinação dos fatores de emissões (GUENTHER et al., 2012).

#	Tipo de vegetação do MEGAN	
EF1	Árvore perene de folhagem acicular temperada	EF9 Arbusto perene de folha larga temperada
EF2	Árvore perene de folhagem acicular boreal	EF10 Arbusto decíduo de folha larga temperada
EF3	Árvore decídua de folhagem acicular boreal	EF11 Arbusto decíduo de folha larga boreal
EF4	Árvore perene de folhagem larga tropical	EF12 Grama C3 ártica
EF5	Árvore perene de folhagem larga temperada	EF13 Grama C3 fria
EF6	Árvore decídua de folha larga tropical	EF14 Grama C4 quente
EF7	Árvore decídua de folha larga temperada	EF15 Plantações 1
EF8	Árvore decídua de folha larga boreal	

Na Tabela 7.3 e a Figura 7.2 encontram-se os totais de COV emitidos pela vegetação mapeados no município de Congonhas e nos demais municípios que integram a Região de Congonhas.

Tabela 7.3: Emissões biogênicas na Região de Congonhas - 2023.

Categoria emissora	Área de estudo	Taxa de emissão [ton/ano]							
		MP	MP ₁₀	MP _{2,5}	NO _x	SO ₂	CO	COV	NH ₃
Emissões Biogênicas	Congonhas	-	-	-	-	-	-	1.657,01	-
	Demais municípios	-	-	-	-	-	-	593.137,40	-
Total		-	-	-	-	-	-	594.794,41	-

Legenda:

MP: Material Particulado Total; NO_x: Óxidos de Nitrogênio; COV: Compostos Orgânicos Voláteis;
 MP₁₀: Material Particulado $\leq 10 \mu\text{m}$; SO₂: Dióxido de Enxofre; NH₃: Amônia;
 MP_{2,5}: Material Particulado $\leq 2,5 \mu\text{m}$; CO: Monóxido de Carbono; “-”: poluente não quantificado.

Nota-se que as emissões de COV biogênico de Congonhas estão totalizando 1.657,01 toneladas por ano. Se comparados com os valores do inventário das cidades de Betim-Belo Horizonte-Contagem, que chegaram a 9.246 toneladas por ano, nota-se que a cidade de Congonhas emite menos que as três principais cidades da região metropolitana. Isso se dá devido a diferenças de área vegetada. Entretanto, as emissões de toda a Região no entorno de Congonhas (**Figura 7.2**) chega a valores acima de 500 mil toneladas por ano de COV biogênico, valor esse condizente com o tamanho da área estudada e vegetação disponível. Resultados similares foram encontrados no estudo de Pedruzzi (2020).

Figura 7.2: Emissões biogênicas espacializadas na Região de Congonhas para 2023.

8. EMISSÕES DE QUEIMADAS

8 INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE QUEIMADAS

As queimadas representam um processo de combustão de biomassa, podendo ocorrer de forma natural ou induzida por atividades humanas. Esses eventos têm impacto significativo na qualidade do ar devido à liberação de gases e materiais particulados em duas fases distintas: fase de chama e fase de incandescência.

Na fase de chama, o principal composto emitido é o Dióxido de Carbono (CO_2), gerado pela combustão completa do material disponível. Já na fase de incandescência (quando não há chama), as emissões incluem uma ampla gama de compostos parcialmente oxidados, como: Monóxido de Carbono (CO), Carbono Negro (BC), Carbono Orgânico (OC), Óxidos Nitrosos (NO_x), Compostos Orgânicos Voláteis (COV), Metano (CH_4) e Material Particulado (MP). (LANDRY; MATTHEWS, 2017).

Esses poluentes não apenas degradam a qualidade do ar local, mas também têm implicações globais, contribuindo para mudanças climáticas, formação de ozônio troposférico e impactos negativos sobre a saúde humana (LANDRY; MATTHEWS, 2017).

O município de Congonhas e a região ao entorno sofrem com emissões de queimadas, principalmente no período com menor precipitação do ano, que vai de Julho a Outubro. Para identificar os focos de queimadas no estado de Minas Gerais e no município de Congonhas, foram extraídos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) dos focos de queimadas ocorridos no ano de 2023 na região de interesse ao estudo (<https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/>). O sistema do INPE utiliza dados dos satélites MODIS Aqua e Terra para identificar focos de queimadas e sua extensão.

A **Figura 8.1** apresenta a distribuição espacial dos focos de queimadas em todo o estado de Minas Gerais, registrados durante os meses de julho a outubro de 2023, período que coincide com a estação seca da região. Para o período analisado, foram identificados 4.291 focos de queimadas. Já a **Figura 8.2** mostra os mesmos dados com enfoque na Região de Congonhas, destacando os limites do município de Congonhas. Essas análises espaciais são essenciais para compreender a dinâmica das queimadas e sua contribuição para as emissões de poluentes atmosféricos na área de estudo.

Figura 8.1: Focos de queimadas no estado de Minas Gerais no ano de 2023.

Figura 8.2: Focos de queimadas na área de estudo durante o ano de 2023.

Para quantificar as emissões provenientes das queimadas na área de estudo durante o ano de 2023, utilizou-se o modelo *Fire Inventory from NCAR* (FINN). O FINN é um modelo global que fornece estimativas detalhadas de emissões de gases traço e partículas provenientes da queima de biomassa, com resolução espacial de aproximadamente 1 km². Desenvolvido pelo *National Center for Atmospheric Research*, o

FINN integra dados de satélite sobre focos de incêndio, tipos de vegetação e fatores de emissão para gerar estimativas diárias de emissões (WIEDINMYER et al., 2011).

O FINN utiliza a **Equação 8.1** para estimar as emissões:

$$E_i = \underbrace{A(x, t) \times B(x)}_1 \times FB \times ef$$

Equação 8.1

Onde, E_i é a emissão diária, $A(x,t)$ é a área queimada na localização x e no tempo t , B é a carga de biomassa na localização x , FB é a fração de biomassa queimada no fogo, e ef é o fator de emissão. Os fatores de emissão empregados no FINN estão resumidos na **Tabela 8.1**.

Tabela 8.1: Fatores de emissões utilizados pelo FINN por uso e ocupação da terra em g/m².

Cobertura do Solo FINN	CO	NO _x	NMOC	NH ₃	SO ₂	MP _{2,5}	MM ₁₀	OC	BC
Savana e Campo	59	2.8	9.3	0.49	0.48	5.4	7.1	2.6	0.37
Arbustos e Savana Arborizada	68	3.9	4.8	1.2	0.68	9.3	11.4	6.6	0.5
Floresta Tropical	92	2.6	26	1.3	0.4	9.1	18.5	4.7	0.52
Floresta Temperada	122	1.04	28.5	2.47	1.1	15	17	7.6	0.56
Floresta Boreal	127	0.9	29.3	2.7	0.4	15.3	18.5	7.8	0.2
Floresta Temperada Sempre-Verde	88	1.92	23.5	0.84	1.1	12.9	17	7.6	0.56
Área de Cultivo (genérica)	111	3.5	57	2.3	0.4	5.8	7	3.3	0.69

Notas:

MP – Material Particulado Total;

MP10 – Material Particulado < 10 µm;

MP2,5 – Material Particulado < 2,5 µm;

NO₂ – dióxidos de Nitrogênio;

CO – Monóxido de Carbono;

SO₂ – dióxidos de Enxofre;

COV – Compostos Orgânicos Voláteis.

OC-Carbono orgânico;

BC-Black Carbon

As estimativas do FINN contêm emissões diárias de gases residuais e emissões de partículas provenientes de incêndios florestais, incêndios agrícolas e queimadas prescritas. Esse conjunto de dados não inclui o uso de biocombustíveis e a queima de lixo. Os conjuntos de dados originais possuem 1km de resolução espacial e estão disponíveis em <https://www.acom.ucar.edu/Data/fire/> em formato netCDF. Esses arquivos contêm as emissões já processadas provenientes das queimas de biomassa dos satélites MODIS Aqua e Terra, que identificam os focos de queimadas, sua extensão e a biomassa queimada. A partir desses valores é feita a estimativa de emissões por fatores de emissões descrito em (WIEDINMYER et al., 2011).

PEREIRA *et al.* (2016) sugerem que as emissões de queima de biomassa estimadas pelo FINN estão fortemente relacionadas ao desmatamento em muitas regiões brasileiras. As estimativas do FINN apresentam alta correlação com o Modelo Brasileiro de Emissão de Queima de Biomassa (3BEM) (0,86) e o Sistema Global de Assimilação de Fogo (GFAS) (0,84). As emissões foram desagregadas temporalmente e verticalmente de acordo com HOINASKI *et al.* (2024). Os dados foram convertidos em arquivos netCDF 3D em escala temporal horária.

A metodologia aplicada ao inventário de emissões de poluentes atmosféricos seguiu as etapas apresentadas a seguir.

1. Identificação junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) dos focos de queimadas ocorridos no ano de 2023 na região de interesse ao estudo;

2. Processamento dos arquivos em netCDF com as emissões do sistema da UCAR <https://www.acom.ucar.edu/Data/fire/> ;
3. Quantificação das emissões para o município de Congonhas e para os demais municípios que integram a Região de Congonhas (**Tabela 8.2**);
4. Desagregamento temporal e vertical das emissões de queimadas de acordo com HOINASKI *et al.* (2024);
5. Após os processamentos das emissões, chega-se as taxas de emissões anuais para Congonhas e para a região circunvizinha expostos na **Tabela 8.2**.

Tabela 8.2: Emissões de queimadas na Região de Congonhas - 2023.

Categoria emissora	Área de estudo	Taxa de emissão [ton/ano]							
		MP	MP ₁₀	MP _{2,5}	NO _x	SO ₂	CO	COV	NH ₃
Emissões de Queimadas	Congonhas	41,10	35,30	24,40	2,50	17,90	296,90	-	-
	Demais municípios	11.981,20	9.642,00	5.756,50	747,80	6.800,90	97.117,70	-	-
Total		12.022,30	9.677,30	5.780,90	750,30	6.818,80	97.414,60	-	-

Notas:

As emissões do FINN disponibilizadas pela UCAR não contemplam emissões de PTS, então foi utilizado a razão de 1,167 de PTS/PM10 referente ao inventário oficial de queimadas dos municípios de Betim-Belo Horizonte-Contagem, elaborado pela SEMAD-MG.

Legenda:

MP: Material Particulado Total;	NO _x : Óxidos de Nitrogênio;	COV: Compostos Orgânicos Voláteis;
MP ₁₀ : Material Particulado ≤ 10 µm;	SO ₂ : Dióxido de Enxofre;	NH ₃ : Amônia;
MP _{2,5} : Material Particulado ≤ 2,5 µm;	CO: Monóxido de Carbono;	“-”: poluente não quantificado.

ROMARIA

9. RESUMO DO INVENTÁRIO DE EMISSÕES

9 RESUMO DO INVENTÁRIO DE EMISSÕES – ANO BASE 2023

O presente capítulo apresenta a consolidação das emissões atmosféricas da Região de Congonhas para o ano base de 2023, com diferentes níveis de detalhamento. Inicialmente, é apresentado o panorama das emissões no município de Congonhas (**Seção 9.1**), considerando seu papel central no contexto regional. Em seguida, a **Seção 9.2** aborda o panorama geral das emissões na Região de Congonhas, integrando os resultados dos demais municípios. Por fim, a **Seção 9.3** apresenta o acompanhamento das emissões ao longo do tempo, por meio da análise comparativa entre os resultados do inventário ano base 2012 e o inventário ano base 2023, com o objetivo de identificar tendências e mudanças relevantes no perfil emissor regional.

9.1 Panorama das emissões atmosféricas no município de Congonhas - ano base 2023

A **Tabela 9.1** apresenta a totalização das emissões atmosféricas estimadas para o município de Congonhas no ano base de 2023, discriminadas por tipologia emissora e poluente. Os resultados evidenciam um perfil emissor diversificado, no qual coexistem fontes urbanas, industriais, biogênicas e episódicas, com contribuições diferenciadas conforme o poluente considerado. Ressalta-se que, no caso das emissões industriais, a maior parte dos empreendimentos inventariados encontra-se integralmente inserida no território do município de Congonhas ou possui implantação parcialmente localizada no município, de modo que, para fins desta análise, as emissões atribuídas ao município de Congonhas foram consideradas equivalentes às emissões regionais dessas fontes.

A **Figura 9.1** apresenta a participação percentual das categorias inventariadas por poluente, permitindo uma leitura integrada da relevância relativa de cada tipologia emissora no balanço total das emissões atmosféricas no ano base de 2023.

Tabela 9.1: Totalização das emissões atmosféricas no município de Congonhas ano base 2023.

Tipologia		Taxa de emissão [ton/ano]							
		MP	MP ₁₀	MP _{2,5}	NO _x	SO ₂	CO	COV	NH ₃
Emissões Urbanas	Residenciais e comerciais	0,37	0,37	0,37	6,86	0,12	3,84	222,55	–
	Postos de combustíveis	–	–	–	–	–	–	52,47	–
	Ferrovíarias	0,56	0,29	0,29	0,78	0,01	0,11	–	–
	Ressuspensão - vias de tráfego	11.480,87	2.203,76	533,17	–	–	–	–	–
	Emissões veiculares	42,79	42,79	42,79	213,75	3,37	225,63	49,42	710,16
Emissões industriais		27.245,90	9.654,63	3.424,89	3.859,45	12.469,44	130.493,86	2.266,61	431,50
Emissões Biogênicas		–	–	–	–	–	–	1.657,01	–
Emissões de Queimadas		41,10	35,30	24,40	2,50	17,90	296,90	–	–
TOTAL		38.811,59	11.937,13	4.025,91	4.083,34	12.490,85	131.020,34	4.248,06	1.141,66

Legenda:

- MP: Material Particulado Total; NO_x: Óxidos de Nitrogênio; COV: Compostos Orgânicos Voláteis;
- MP₁₀: Material Particulado ≤ 10 µm; SO₂: Dióxido de Enxofre; NH₃: Amônia;
- MP_{2,5}: Material Particulado ≤ 2,5 µm; CO: Monóxido de Carbono; “–”: poluente não quantificado.

Figura 9.1: Participação percentual das categorias inventariadas por poluente no município de Congonhas ano base 2023.

A análise conjunta da Tabela 9.1 e da Figura 9.1 evidencia que as emissões industriais se configuram como a principal categoria emissora no município de Congonhas, dominando o balanço emissor para todos os poluentes avaliados, à exceção da amônia (NH₃).

As emissões industriais respondem por aproximadamente 70,20% das emissões totais de MP, 80,88% de MP₁₀ e 85,07% de MP_{2,5}, evidenciando sua predominância no perfil emissor particulado. Para os poluentes gasosos, essa tipologia concentra cerca de 83,96% das emissões de NO_x, 94,52% das emissões de SO₂ e praticamente a totalidade das emissões de CO, refletindo o perfil produtivo local, fortemente associado às atividades minerárias e industriais de grande porte presentes no município.

A amônia apresenta comportamento distinto dos demais poluentes, com predominância das emissões veiculares, responsáveis por aproximadamente 62,20% do total emitido, seguidas pelas emissões industriais, que contribuem com cerca de 39,01%. Esse resultado evidencia a relevância dos processos de combustão veicular.

No que se refere às demais categorias emissoras, observa-se que, para o material particulado, a segunda principal tipologia emissora corresponde às emissões por ressuspensão em vias de tráfego, destacando o papel do sistema viário urbano na dinâmica emissora de partículas. Para os poluentes gasosos NO_x e NH₃, as emissões veiculares configuram-se como a segunda maior contribuição, enquanto, para CO e SO₂, as queimadas apresentam a segunda maior contribuição. No caso dos COV, além das emissões industriais dominantes, as emissões biogênicas exercem papel relevante no balanço desse poluente.

De forma integrada, os resultados reforçam que o perfil emissor do município de Congonhas é dominado pelas emissões industriais e pelas emissões associadas ao sistema viário, enquanto fontes naturais – emissões biogênicas e queimadas, assumem relevância para poluentes específicos. Essa caracterização é fundamental para o direcionamento de estratégias de gestão da qualidade do ar, indicando a necessidade de ações diferenciadas conforme o poluente e a tipologia emissora considerada.

9.2 Panorama das emissões atmosféricas na Região de Congonhas – ano base 2023

Esta seção apresenta o panorama consolidado das emissões atmosféricas estimadas para a Região de Congonhas no ano base de 2023, considerando o conjunto dos municípios contemplados no inventário. A análise regional permite ampliar a compreensão do perfil emissor para além do recorte municipal, incorporando a diversidade de atividades produtivas, características territoriais e dinâmicas de uso e ocupação do solo que influenciam a geração e a distribuição espacial das emissões atmosféricas.

Os resultados regionais são apresentados na **Tabela 9.2**, que sintetiza as taxas de emissão por tipologia e poluente, enquanto a **Figura 9.2** ilustra a participação percentual das categorias inventariadas, possibilitando uma leitura integrada da relevância relativa de cada fonte emissora no balanço total das emissões.

Tabela 9.2: Totalização das emissões atmosféricas na Região de Congonhas ano base 2023.

Tipologia	Taxa de emissão [ton/ano]								
	MP	MP ₁₀	MP _{2,5}	NO _x	SO ₂	CO	COV	NH ₃	
Emissões Urbanas	Residenciais e comerciais	3,08	3,08	3,08	57,80	1,00	32,37	1.558,45	–
	Postos de combustíveis	–	–	–	–	–	–	320,47	–
	Ferroviárias	2,96	1,56	1,56	4,11	0,07	0,60	–	–
	Ressuspensão - vias de tráfego	49.108,44	9.426,39	2.280,58	–	–	–	–	–
	Emissões veiculares	193,05	193,05	193,05	785,51	9,52	1.186,89	254,92	3.124,87
Emissões industriais	27.245,90	9.654,63	3.424,89	3.859,45	12.469,44	130.493,86	2.266,61	431,50	
Emissões Biogênicas	–	–	–	–	–	–	594.794,40	–	
Emissões de Queimadas	12.022,30	9.677,30	5.780,90	750,30	6.818,80	97.414,50	–	–	
TOTAL	88.575,74	28.956,01	11.684,06	5.457,17	19.298,83	229.128,22	599.194,85	3.556,37	

Legenda:

MP: Material Particulado Total; NO_x: Óxidos de Nitrogênio; COV: Compostos Orgânicos Voláteis;
 MP₁₀: Material Particulado ≤ 10 µm; SO₂: Dióxido de Enxofre; NH₃: Amônia;
 MP_{2,5}: Material Particulado ≤ 2,5 µm; CO: Monóxido de Carbono; “–”: poluente não quantificado.

Figura 9.2: Participação percentual das categorias inventariadas por poluente na Região de Congonhas ano base 2023.

A análise das emissões atmosféricas na Região de Congonhas, considerando os resultados consolidados para o ano base de 2023, revela um perfil emissor complexo e multissetorial, dominado por diversas fontes, incluindo industriais, viárias e difusas. A seguir, apresentam-se os resultados por poluente, detalhando as tipologias emissores mais relevantes para cada um, com base nos dados da **Tabela 9.2** e da **Figura 9.2**.

- **Material Particulado (MP, MP₁₀, MP_{2,5}):**

As emissões de material particulado são predominantemente associadas às vias de tráfego e emissões industriais. Em 2023, a ressuspensão em vias de tráfego foi responsável por 55% das emissões de MP, 32,6% de MP₁₀ e 19,5% de MP_{2,5}, refletindo a intensidade da circulação de veículos e a presença de áreas com elevado aporte de poeira, especialmente em municípios como Conselheiro Lafaiete e Congonhas. As emissões industriais, por sua vez, tiveram papel secundário em MP (20,2% de MP₁₀), com destaque para a concentração de atividades minerárias e siderúrgicas na região.

- **Óxidos de Nitrogênio (NO_x):**

As emissões de NO_x no município de Congonhas são amplamente dominadas pelas indústrias, que são responsáveis por 53,36% das emissões totais. As emissões veiculares, embora representem uma contribuição menor (cerca de 14,4%), ainda têm um impacto relevante, especialmente em áreas urbanas e nas zonas de maior tráfego.

- **Dióxido de Enxofre (SO₂):**

As emissões de SO₂ também têm forte correlação com as indústrias, que representam 94,52% do total de SO₂. Esse dado está diretamente associado à utilização de combustíveis fósseis e à operação de processos industriais de grande porte, que geram essa emissão através da combustão.

- **Monóxido de Carbono (CO):**

As emissões de CO na Região de Congonhas apresentam um perfil fortemente associado a processos de combustão, com predominância das emissões industriais, que respondem por aproximadamente 57,0% do total regional. As emissões de queimadas configuram a segunda principal contribuição, representando cerca de 42,5% das emissões de CO. As emissões veiculares apresentam participação residual, inferior a 1%, enquanto as fontes urbanas residenciais, comerciais e ferroviárias contribuem de forma pouco significativa. Esse padrão evidencia que, na escala regional, o comportamento das emissões de CO é determinado majoritariamente pela intensidade das atividades industriais e pela ocorrência de eventos de queima no ano base.

- **Compostos Orgânicos Voláteis (COV):**

Em relação aos COV, a contribuição das emissões biogênicas é considerável, respondendo por 99,3% das emissões totais. Essa tipologia inclui fontes naturais, como a vegetação, que liberam compostos voláteis de forma contínua. As emissões de COV provenientes de fontes industriais e veiculares, embora representem uma parte significativa, não chegam a se aproximar do volume emitido naturalmente, o que reflete o padrão sazonal e a interação com a cobertura vegetal local.

- **Amônia (NH₃):**

Por fim, as emissões de NH₃ são predominantemente veiculares, representando 62,2% do total. Essa diferença em relação aos outros poluentes é justificada pelas características dos combustíveis e pela frota veicular local, especialmente considerando os veículos pesados (caminhões e ônibus). As indústrias também apresentam contribuição relevante (39%).

Como observado, a Região de Congonhas apresenta um perfil emissor diversificado, com forte predominância de emissões industriais, especialmente para gases como NO_x, CO, SO₂, e para as frações mais finas de material particulado (MP, MP₁₀ e MP_{2,5}). As vias de tráfego, por sua vez, desempenham papel central na geração de material particulado devido à ressuspensão de poeira e ao desgaste dos pavimentos. Já fontes difusas, como queimadas e emissões biogênicas, contribuem de maneira significativa para poluentes como COV e MP_{2,5}.

Esses resultados indicam que as estratégias de gestão da qualidade do ar precisam ser orientadas por tipologia emissora e poluente específico, com especial atenção à redução das emissões industriais, controle do tráfego rodoviário e monitoramento das fontes naturais. O acompanhamento contínuo da evolução temporal das emissões, como abordado na **Seção 9.3**, permitirá a identificação de tendências e a priorização das ações de controle e mitigação em cada tipologia emissora.

9.3 Acompanhamento das emissões atmosféricas

Esta seção apresenta o acompanhamento das emissões atmosféricas na Região de Congonhas, com base nos resultados dos inventários produzidos até o momento. Para fins de comparação, é adotado exclusivamente o ano base de referência de cada inventário, e não a data de publicação dos respectivos documentos. Para facilitar a discussão, os inventários são tratados como edições distintas, sempre associadas ao respectivo ano base de quantificação. Ressalta-se que a comparação direta entre edições deve ser interpretada com cautela, tendo em vista que metodologias de cálculo distintas foram empregadas em cada inventário, além de diferenças no nível de detalhamento e na disponibilidade de informações.

O objetivo desta análise é estabelecer uma linha de referência técnica que permita avaliar a evolução temporal das emissões, identificar tendências por poluente e por tipologia emissora e subsidiar o planejamento de ações de gestão da qualidade do ar. Nesse contexto, os resultados apresentados nesta seção devem ser interpretados como um acompanhamento das tendências das emissões, considerando as mudanças metodológicas, a ampliação do escopo e o aprimoramento da base de dados ao longo do tempo, não devendo ser entendidos como uma comparação direta e estritamente numérica entre inventários.

No caso da edição de 2012, o acesso esteve restrito ao texto do relatório, sem a disponibilização das bases de dados ou memoriais de cálculo. Essa limitação impôs restrições à comparação de algumas tipologias, como as emissões biogênicas, para as quais não há, no texto da edição de 2012, a indicação clara das taxas de emissão utilizadas, inviabilizando uma comparação direta com os resultados da edição de 2023.

Adicionalmente, a edição de 2023 incorporou novos poluentes, como $MP_{2,5}$ e NH_3 , bem como uma nova tipologia emissora na categoria urbana, correspondente às emissões ferroviárias, o que também limita a comparabilidade direta com a edição anterior. No âmbito das emissões industriais, a edição de 2023 passou a contemplar novas tipologias emissoras, como ferrovias, tanques de armazenamento de líquidos voláteis e postos de combustíveis. Embora essas fontes representem, de modo geral, parcelas pouco significativas das emissões totais dos empreendimentos, é importante que essas diferenças metodológicas e de escopo sejam consideradas na interpretação dos resultados.

Dessa forma, a análise comparativa concentra-se nos poluentes comuns às duas edições e nas tipologias emissoras dominantes e no teor de silte monitorado.

A **Figura 9.3** apresenta a comparação das emissões atmosféricas totais por poluente entre as edições dos inventários com anos base de 2012 e 2023, bem como a tipologia emissora dominante em cada período. A análise é apresentada individualmente por poluente, considerando as particularidades metodológicas e de escopo de cada edição.

Figura 9.3: Evolução temporal das emissões atmosféricas por poluente, com indicação da tipologia emissora predominante em cada ano base.

- **Material Particulado Total (MP):**

Observa-se um aumento expressivo das emissões de MP, que passaram de 24.396,60 t/ano em 2012 para 88.575,74 t/ano em 2023, representando um crescimento de aproximadamente 263%. Na edição de 2012, a tipologia dominante estava associada às emissões industriais, enquanto, em 2023, as vias de tráfego passaram a assumir papel predominante. Essa mudança reflete, principalmente, a incorporação de campanhas extensivas de monitoramento de teor de silte, a ampliação da malha viária inventariada e o refinamento metodológico aplicado às emissões por ressuspensão e emissões veiculares, conferindo maior representatividade às estimativas da edição de 2023

- **Material Particulado Inalável (MP₁₀):**

As emissões de MP₁₀ apresentaram aumento de 16.132,42 t/ano em 2012 para 28.956,01 t/ano em 2023, correspondendo a um acréscimo de aproximadamente 79%. Enquanto na edição de 2012 a tipologia dominante foi a de emissões industriais, em 2023 as queimadas passaram a se destacar como a principal fonte emissora. Ressalta-se, contudo, que os episódios de queimadas apresentam elevada variabilidade interanual, de modo que os valores elevados observados em 2023 podem estar diretamente associados ao maior número de focos de queima registrados no ano base, não devendo ser interpretados, isoladamente, como uma tendência estrutural de aumento desse tipo de emissão. Soma-se a esse aspecto o fato de que as emissões industriais permaneceram como a segunda maior fonte emissora de MP₁₀ em 2023, evidenciando a relevância permanente dessa tipologia no perfil emissor regional, sobretudo quando considerada a sazonalidade característica das queimadas.

- **Óxidos de Nitrogênio (NO_x):**

Para NO_x, as emissões praticamente dobraram, passando de 2.785,00 t/ano em 2012 para 5.457,17 t/ano em 2023, o que representa um crescimento de cerca de 96%. Em ambas as edições, as emissões industriais permaneceram como a tipologia dominante, indicando uma relativa estabilidade do perfil emissor desse poluente, fortemente associado aos processos de combustão em fontes fixas e móveis.

- **Monóxido de Carbono (CO):**

As emissões de CO aumentaram de 102.807,36 t/ano em 2012 para 229.128,22 t/ano em 2023, correspondendo a um crescimento de aproximadamente 123%. Em ambas as edições, as emissões industriais figuram como a principal tipologia emissora. Esse comportamento está associado à natureza do CO como produto típico de combustão incompleta, especialmente em processos industriais e sistemas de combustão de grande porte predominantes na região.

- **Dióxido de Enxofre (SO₂):**

As emissões de SO₂ apresentaram um aumento mais moderado, passando de 15.151,30 t/ano em 2012 para 19.298,83 t/ano em 2023, o que representa um acréscimo de cerca de 27%. A tipologia dominante permanece associada às emissões industriais em ambas as edições. Esse resultado é coerente com o uso predominante de combustíveis com baixo teor de enxofre, além da metodologia de balanço de massa adotada para a quantificação desse poluente nas duas edições.

▪ **Compostos Orgânicos Voláteis (COV):**

As emissões de COV apresentaram o maior incremento relativo entre os poluentes avaliados, passando de 5.677,36 t/ano em 2012 para 599.194,85 t/ano em 2023, o que corresponde a um aumento superior a 10.000%. Na edição de 2012, as emissões industriais constituíam a tipologia dominante. Em contrapartida, no inventário de 2023, as emissões biogênicas passaram a responder pela maior parcela das emissões totais de COV. Ressalta-se, entretanto, que a comparação direta entre os valores deve ser interpretada com elevada cautela, uma vez que as emissões biogênicas apesar de quantificadas na edição de 2012 não foi identificada de forma clara as taxas obtidas. Dessa forma, as emissões totais de COV da edição de 2022 tendem a estar subestimadas.

A **Figura 9.4** apresenta a comparação entre os teores médios de silte monitorados nas duas edições do inventário. Os resultados indicam um aumento expressivo entre os períodos avaliados, com valores médios passando de 1,09 g/m² em 2012 para 3,22 g/m² em 2023, o que corresponde a um acréscimo de aproximadamente 195%. À primeira vista, esse incremento reflete uma maior disponibilidade superficial de material particulado fino passível de ressuspensão nas vias pavimentadas monitoradas no município de Congonhas. Entretanto, a interpretação dessa variação deve ser realizada com cautela, considerando as diferenças metodológicas e amostrais entre as duas edições. Em 2012, o teor de silte foi monitorado em quatro pontos de amostragem, enquanto, em 2023, foram realizados 38 pontos de monitoramento, contemplando de forma mais representativa distintos tipos de vias pavimentadas, condições operacionais e contextos de uso e ocupação do solo. A ampliação significativa do número de amostras confere maior robustez estatística e maior capacidade de representação das condições reais das vias urbanas.

Figura 9.4: Evolução do teor médio de silte em vias pavimentadas do município de Congonhas.

Adicionalmente, o valor médio mais elevado observado em 2023 também está associado a fatores estruturais e operacionais que influenciam o aporte contínuo de material particulado às vias urbanas, tais como a intensificação de atividades minerárias, industriais e logísticas, bem como o transporte frequente

de materiais e a presença de áreas com solo exposto no entorno viário. Esse comportamento é reforçado pelo aumento das taxas de MP e MP₁₀ quantificadas em 2023, conforme apresentado na **Figura 9.3**.

De forma integrada, os resultados desta seção devem ser interpretados como um acompanhamento das tendências das emissões atmosféricas na Região de Congonhas, refletindo o aprimoramento metodológico, a ampliação do escopo e o fortalecimento da base de dados ao longo das edições do inventário. As variações observadas entre os anos analisados não representam, mudanças estruturais no perfil emissor, e evidenciam a relevância das vias urbanas e das emissões industriais como fontes com alto potencial emissor. A contribuição expressiva das fontes biogênicas e as queimadas, que apresentam elevada variabilidade temporal e requerem interpretação cautelosa no contexto do acompanhamento das tendências.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

O inventário de emissões atmosféricas constitui um instrumento técnico fundamental para a compreensão do perfil emissor de uma região, ao possibilitar a identificação, a caracterização e a quantificação das principais fontes emissoras, bem como a análise integrada dos processos que condicionam o comportamento atmosférico local.

Nesse contexto, o Inventário de Emissões Atmosféricas da Região de Congonhas, referente ao ano base 2023, contemplou a estimativa das emissões de material particulado (MP, MP₁₀ e MP_{2,5}) e de gases (SO₂, NO_x, CO, COV e NH₃), considerando quatro categorias emissoras: emissões urbanas, emissões industriais, emissões biogênicas e emissões de queimadas. O município de Congonhas foi definido como município foco do inventário, sendo avaliados adicionalmente sete municípios que integram a Região de Congonhas — Belo Vale, Conselheiro Lafaiete, São Brás do Suaçuí, Jeceaba, Ouro Branco, Ouro Preto e Itabirito — com o objetivo de incorporar as influências regionais sobre o perfil emissor e os processos de dispersão atmosférica que afetam o município foco.

De forma geral, os resultados indicam que a Região de Congonhas apresenta um perfil emissor complexo, resultante da interação entre atividades antrópicas e processos naturais. As taxas de emissão estimadas representam as condições médias do ano base 2023, considerando a variabilidade inerente aos processos emissores inventariados no período. Durante a elaboração do inventário, foram priorizadas informações de melhor qualidade, aliadas à aplicação de metodologias de estimativa de emissões amplamente consolidadas, de modo a assegurar uma representação tecnicamente consistente das fontes inventariadas.

No âmbito das emissões urbanas, a ressuspensão de poeira nas vias de tráfego destacou-se como a principal contribuição para o material particulado (MP), evidenciando a relevância dessa tipologia no perfil emissor da região. As 38 medições de teor de silte realizadas em vias primárias de Congonhas indicaram um teor médio de 3,22 g/m², confirmando elevados níveis de sujidade superficial e demonstrando expressiva disponibilidade de material passível de ressuspensão, associada às características de uso e ocupação do solo e às atividades desenvolvidas no entorno das vias.

As emissões veiculares, por sua vez, apresentaram papel secundário na contribuição para o MP, porém constituem a principal fonte de NH₃ no conjunto das emissões urbanas, estando diretamente associadas aos processos de combustão e ao uso dos veículos.

As demais emissões urbanas, compreendidas pelas emissões residenciais e comerciais, emissões de postos de combustíveis e emissões ferroviárias, apresentaram contribuições inferiores a 1% para a maior parte dos poluentes avaliados, configurando-se como pouco expressivas no perfil emissor regional.

As emissões industriais, predominantemente associadas aos setores minerário e siderúrgico, destacaram-se como as principais responsáveis pelas emissões dos gases NO_x , SO_2 e CO , além de apresentarem participação relevante nas emissões de material particulado. Esse comportamento reflete a magnitude e a diversidade dos processos produtivos existentes na região. No presente inventário, as emissões industriais foram quantificadas em 14 tipologias emissoras distintas, definidas de acordo com as atividades desenvolvidas por cada empreendimento considerado.

No conjunto das fontes naturais, as emissões biogênicas constituem a principal contribuição para os COV, enquanto as queimadas se destacam como fontes relevantes de partículas e gases, configurando-se como a principal fonte emissora de material particulado fino (MP_{10} e $\text{MP}_{2,5}$). Entre os gases, sobressaem-se as emissões de CO e SO_2 , superadas apenas pelas emissões industriais. Esse comportamento evidencia o impacto significativo das queimadas sobre a qualidade do ar regional, bem como sua influência marcante no comportamento sazonal das concentrações atmosféricas, especialmente durante os períodos de estiagem.

De forma consolidada, os resultados indicam que a ressuspensão de poeira nas vias de tráfego constitui a principal fonte de MP; que as queimadas predominam nas emissões de MP_{10} e $\text{MP}_{2,5}$; que as atividades industriais concentram as maiores emissões dos gases SO_2 , NO_x e CO ; que as emissões veiculares representam a principal contribuição para a NH_3 ; e que as emissões biogênicas se configuram como a principal fonte de COV no inventário.

A análise integrada dos resultados evidencia que a gestão da qualidade do ar na Região de Congonhas demanda a implementação de ações coordenadas e multissetoriais, incluindo o aprimoramento dos controles aplicados aos processos produtivos, a adoção de medidas voltadas à redução da ressuspensão de material particulado nas vias, o fortalecimento das estratégias de prevenção e controle de queimadas e a incorporação de diretrizes de planejamento urbano orientadas à mitigação das emissões atmosféricas.

Além disso, ressalta-se a importância da atualização periódica do inventário de emissões atmosféricas, considerando que o perfil emissor é dinâmico e sujeito a alterações decorrentes de mudanças nas atividades produtivas, na dinâmica urbana, no uso e ocupação do solo e na ocorrência de eventos naturais. A continuidade desse processo é fundamental para acompanhar a evolução das emissões ao longo do tempo, avaliar a efetividade das medidas de controle implementadas, e subsidiar a tomada de decisão tanto na esfera pública quanto na esfera privada, fornecendo uma base técnica robusta para estudos complementares, como a modelagem de dispersão atmosférica e o estabelecimento de prioridades para a gestão da qualidade do ar.

Nesse contexto, as recomendações para o aprimoramento das estimativas e do processo de atualização do inventário encontram-se detalhadas na **Seção 10.1**.

10.1 Recomendações

Apresentam-se a seguir as recomendações para o aprimoramento contínuo das estimativas de emissões e do processo de atualização do inventário:

- **Estabelecer ciclos regulares de atualização do inventário**, preferencialmente a cada dois anos, considerando o tempo despendido na coleta, conferência e organização dos dados. Esse intervalo contribuirá para a construção contínua da base de dados, reduzindo a perda de informações, evitando a necessidade de reconstrução completa dos bancos de dados e mantendo o inventário constantemente atualizado.
- **Criação de base de dados corporativa para gestão das emissões:** Recomenda-se a implementação de uma base de dados estruturada, na qual os empreendimentos possam alimentar periodicamente informações sobre seus processos produtivos e operacionais, bem como estudos e documentos técnicos necessários ou que possam subsidiar a caracterização e a quantificação das emissões atmosféricas. No presente trabalho, a etapa de obtenção das informações demandou prazo elevado, uma vez que, em diversos casos, os dados não estavam disponíveis no formato requerido ou não apresentavam o nível de detalhamento necessário, somado ao fato de que a solicitação dessas informações é um processo moroso. A manutenção de uma base atualizada permitirá otimizar os ciclos futuros de atualização do inventário, reduzir retrabalhos e aprimorar a consistência das estimativas
- **Aprimorar a caracterização das vias urbanas:** Embora as vias pavimentadas concentrem a maior parte do fluxo veicular e estejam adequadamente representadas no inventário, a incorporação de informações mais detalhadas sobre as características físicas e funcionais das vias não pavimentadas, incluindo extensão, condições superficiais e intensidade de tráfego, tende a refinar as estimativas de emissões associadas a essa tipologia, contribuindo para uma avaliação mais abrangente do sistema viário urbano.
- **Monitoramento de silte:**
 - Realizar campanhas de monitoramento de teor de silte no ano base, assegurando a representatividade sazonal, com medições realizadas ao menos nos períodos seco e chuvoso, de modo a capturar a variabilidade temporal das condições das vias e aprimorar a robustez das estimativas de ressuspensão.
 - Refinar a classificação das vias de tráfego, de forma a permitir a obtenção de teores médios de silte por categoria de via, considerando critérios como intensidade de tráfego, velocidade média operacional ou outras variáveis representativas da dinâmica viária local, contribuindo para estimativas mais aderentes às condições reais de uso.
 - Expandir as medições de teor de silte para outros municípios da Região de Congonhas, condicionada à participação efetiva das prefeituras envolvidas, de modo a ampliar a

representatividade regional das estimativas e fortalecer a abordagem integrada do inventário em escala intermunicipal.

- **Obter diretamente junto aos postos de combustíveis os dados operacionais**, como volumes comercializados e outras informações relevantes, de forma similar ao que é feito para as fontes industriais. Essa prática pode reduzir incertezas associadas à distribuição proporcional adotada e permitir estimativas mais aderentes à realidade de cada estabelecimento, superando as limitações dos dados agregados disponibilizados pela ANP.
- **Obter dados operacionais do modal ferroviário**: Recomenda-se a obtenção de informações mais detalhadas por trecho, como consumo de diesel, frequência de circulação, tipo de operação e movimentação de vagões, a fim de aprimorar a representatividade e a consistência das estimativas de emissões ferroviárias na região.
- **Integração entre inventário, ações de controle e monitoramento da qualidade do ar**: Por fim, recomenda-se manter e fortalecer a integração entre os resultados do inventário, as medidas de controle de emissões e o monitoramento da qualidade do ar da região. Essa integração possibilita avaliar a efetividade das ações implementadas, identificar necessidades de intervenção e subsidiar a gestão ambiental com informações atualizadas e coerentes com a realidade operacional da área de estudo.

REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). *Resolução ANP n° 968, de 2024*. Estabelece as especificações do óleo diesel comercializado no Brasil. Disponível em: <https://www.gov.br/anp>. → Acesso em: 18 jan. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). *Resolução ANP n° 807, de 2020*. Especificações da gasolina A e gasolina C. Disponível em: <https://www.gov.br/anp>. → Acesso em: 16 jan. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). *Resolução ANP n° 19, de 2015*. Estabelece as especificações do etanol hidratado e anidro carburante. Disponível em: <https://www.gov.br/anp>. → Acesso em: 18 jan. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). *Resolução ANP n° 50, de 25 nov. 2013*. Especificações do óleo diesel automotivo S10. Disponível em: <https://www.gov.br/anp>. → Acesso em: 20 jan. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). *Resolução ANP n° 65, de 9 dez. 2011*. Especificações do óleo diesel automotivo S500. Disponível em: <https://www.gov.br/anp>. → Acesso em: 15 jan. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). *Consulta de postos*. Disponível em: https://cdp.anp.gov.br/ords/r/cdp_apex/consulta-dados-publicos-cdp/consulta-de-postos-lista. → Acesso em: 08 jan. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). *Dados estatísticos*. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-estatisticos>. → Acesso em: 11 jan. 2025.

BECK, L. L., R. L. PEER, L. A. BRAVO, AND Y. YAN. *A Data Attribute Rating System*. Presented at the Air and Waste Management Association Specialty Conference on Emission Inventory Issues. Raleigh, North Carolina. 1994.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). *Resolução CONAMA n° 506, de 05 de julho de 2024, do Conselho Nacional do Meio Ambiente*. Dispõe sobre padrões de qualidade do ar. Publicada no Diário Oficial da União em 09/07/2024. Brasília, DF.

BRASIL. Frota de veículos – 2023. Brasília: Ministério dos Transportes, SENATRAN. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-Senatran/frota-de-veiculos-2023>. → Acesso em: 13 jan. 2025.

BRASIL. Ministério dos Transportes. *Ferrovias.kmz*. Brasília: Ministério dos Transportes, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/centrais-de-conteudo/ferrovias-kmz/view>. Acesso em: 02 fevereiro de 2025.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). *Qualidade do ar no Estado de São Paulo: 2023*. São Paulo: CETESB, 2023. → Acesso em: 07 jan. 2025.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). Poluentes. Disponível em: <<https://cetesb.sp.gov.br/ar/poluentes/>>. Acesso em: 02 fevereiro de 2025.

CONNELL HATCH. Quantification of Coal Dust Emissions from Coal Trains. In: _____. H327578-N00-EE00.00. *Environmental Evaluation of Fugitive Coal Dust Emissions from Coal Trains*. Spring Hill, Queensland, AU. 2008. 40-42 p.

COUNTESS ENVIRONMENTAL 4001 WHITESAIL CIRCLE. Western Regional Air Partnership (WRAP) Fugitive Dust Handbook. Westlake Village, CA, 2006. →

DCCEWW – Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water. *National Pollutant Inventory: Emission Estimation Technique Manual for Mining – Version 3.1*. Canberra: DCCEWW, 2012. → Acesso em: 15 jan. 2025.

DCCEWW – Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water. *Emission Estimation Techniques for Explosives Detonation and Firing Ranges*. Canberra: DCCEWW, 2016. → Acesso em: 14 jan. 2025.

DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. *Contagem BR-040*. Brasília: DNIT, 2019. Disponível em: <https://servicos.dnit.gov.br/dadospnt/ContagemContinua>. → Acesso em: 16 jan. 2025.

ECOSOFT; Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA). *RTC190018-R1 – Inventário de Emissões Atmosféricas da Região da Grande Vitória – Ano Base 2015*. Vitória: Disponível em: <https://iema.es.gov.br/> → Acesso em: 10 nov. 2025.

ECOSOFT. *RTC11045 – Projeto de rede otimizada de monitoramento da qualidade do ar e meteorologia da região de Congonhas*. Congonhas: 2013.

EEA – European Environment Agency. *EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2023: Sectoral Guidance – 1.A.4 Non-road Mobile Machinery*. Luxembourg: Publications Office of the EU, 2023. → Acesso em: 11 jan. 2025.

EMISSION INVENTORY IMPROVEMENT PROGRAM (EIIP). *Volume 1: Introduction to Emission Inventory Development*. Research Triangle Park, NC: US EPA, 2020. → Acesso em: 11 jan. 2025.

FÉCAN, F.; MARTICORENA, B.; BERGAMETTI, G. Parametrization of the increase of the aeolian erosion threshold wind friction velocity due to soil moisture. *Journal of Geophysical Research*, v. 104, p. 4357–4364, 1999. → Acesso em: 12 jan. 2025.

GOVERNO DA AUSTRÁLIA. *National Pollutant Inventory (NPI): Emission Factors for Mining and Processing Activities*. Canberra, diversos anos. → Acesso em: 17 jan. 2025.

GOVERNO DO CANADÁ. *National Pollutant Release Inventory (NPRI)*. 2024. Disponível em: <https://www.canada.ca/en/services/environment/pollution-waste-management/national-pollutant-release-inventory.html>. → Acesso em: 10 nov. 2025.

GUENTHER, A. B. et al. *The Model of Emissions of Gases and Aerosols from Nature version 2.1 (MEGAN2.1): an extended and updated framework for modeling biogenic emissions*. Geoscientific Model Development, v. 5, p. 1471–1492, 2012.

HOINASKI, L. et al. *Brazilian Atmospheric Inventories – BRAIN: a comprehensive database of air quality in Brazil*. Earth System Science Data, v. 16, n. 5, p. 2385–2405, 2024.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Censo 2022*. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/22827-censo-demografico-2022.html>. → Acesso em: 09 jan. 2025.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Cidades*. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil>. → Acesso em: 10 jan. 2025.

KITAGAWA, T. et al. *A comparison of different exercise intensities for improving bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis: a systematic review and meta-analysis*. Bone Reports, v. 17, p. 101631, 2022.

KOTA, S. H. et al. Evaluation of MEGAN predicted biogenic isoprene emissions at urban locations in Southeast Texas. *Atmospheric Environment*, v. 110, p. 54–64, 2015.

LANDRY, J. S.; MATTHEWS, H. D. The biogeochemical cycles of wildfire emissions and their impact on atmospheric composition. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, v. 121, p. 13.417–13.431, 2016. → Acesso em: 12 jan. 2025.

MRS LOGÍSTICA S.A. *Relatório de Sustentabilidade 2023*. Disponível em: <https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/e14f1680-635b-4328-8a06-b799b1574b43/0dc3ef1d-c063-3f94-021d-a61119c70008?origin=1>. → Acesso em: 14 jan. 2025.

NATIONAL CENTER FOR ATMOSPHERIC RESEARCH (NCAR). *Fire Inventory from NCAR (FINN)*. Boulder, CO: NCAR, 2011. Disponível em: <https://www2.acom.ucar.edu/modeling/finn-fire-inventory-ncar>. → Acesso em: 15 jan. 2025.

PEDRUZZI, R. Atmospheric Transport of Air Pollutants over Southeastern Brazil: The Impact of Metropolitan Areas Emissions on Air Quality. Tese de Doutorado – Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2020.

PEREIRA, G.; et al. *Assessment of fire emission inventories during the South American Biomass Burning Analysis (SAMBBA) experiment*. *Atmospheric Chemistry and Physics Discussions*, 2016. Disponível em: <https://acp.copernicus.org/articles/16/6961/2016/>. 2025. Acesso em: 10 nov. 2025.

SEMAD – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. *Dados do monitoramento contínuo da qualidade do ar*. Disponível em: <https://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/6078--dadosdomonitoramentocontinuodaqualidadedoar>. → Acesso em: 06 jan. 2025.

UCAR – University Corporation for Atmospheric Research. *MEGAN – Model of Emissions of Gases and Aerosols from Nature, Version 2.1*. Boulder, CO: UCAR, 2012. Disponível em: <https://bai.acom.ucar.edu/Megan>. → Acesso em: 18 jan. 2025.

UNITED KINGDOM. Department for Energy Security and Net Zero. *Ammonia (NH₃)*. National Atmospheric Emissions Inventory. 2025. Disponível em: <https://naei.energysecurity.gov.uk/air-pollutants/ammonia>. Acesso em: 02 fevereiro de 2025.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (US EPA). *AP-42: Aggregate Handling and Storage Piles. Chapter 13.2.4*. Washington, D.C., 2006b. Disponível em: <https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/index.html>. → Acesso em: 14 jan. 2025.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (US EPA). *AP-42: Commercial/Consumer Solvent Use. Chapter 4.10*. Washington, D.C., 2020. Disponível em: <https://www.epa.gov/>. → Acesso em: 10 nov. 2025.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (US EPA). *AP-42: Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing. Chapter 11.19.2*. Washington, D.C., 2004. Disponível em: <https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/index.html>. → Acesso em: 14 jan. 2025.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (US EPA). *AP-42: Industrial Wind Erosion. Chapter 13.2.5*. Washington, D.C., 2006c. Disponível em: <https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/index.html>. → Acesso em: 14 jan. 2025.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (US EPA). *AP-42: Liquefied Petroleum Gas Combustion. Chapter 1.5*. Washington, D.C., 2025. Disponível em: <https://www.epa.gov/>. → Acesso em: 10 nov. 2025.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (US EPA). *AP-42: Liquid Storage Tanks. Chapter 7*. Washington, D.C., 2025. Disponível em: <https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/tanks-emissions-model>. → Acesso em: 14 jan. 2025.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (US EPA). *AP-42: Metallic Minerals Processing. Chapter 11, Section 11.24*. Washington, D.C., 1982. Disponível em: <https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/index.html>. → Acesso em: 14 jan. 2025.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (US EPA). *AP-42: Paved Roads. Chapter 13.2.1*. Washington, D.C., 2011. Disponível em: <https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/index.html>. → Acesso em: 14 jan. 2025.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (US EPA). *AP-42: Unpaved Roads. Chapter 13.2.2*. Washington, D.C., 2006a. Disponível em: <https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/index.html>. → Acesso em: 14 jan. 2025.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (US EPA). *AP-42: Western Surface Coal Mining. Chapter 11.9*. Washington, D.C., 1998. Disponível em: <https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/index.html>. → Acesso em: 14 jan. 2025.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (US EPA). *Procedures for Sampling and Analysis of Surface/Bulk Dust Loading*. Appendix C.1 e Appendix C.2. In: *Compilation of Air Pollutant Emission Factors (AP-42)*. Fifth Edition. Washington, D.C.: US EPA, 1993.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (US EPA). *Stationary Internal Combustion Sources – Chapter 3.3*. Washington, D.C., 1996. Disponível em: <https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch03/index.html>. → Acesso em: 14 jan. 2025.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (US EPA). *Technical Highlights – Emission Factors for Locomotives*. Washington, D.C., 2009. Disponível em: <https://nepis.epa.gov/>. → Acesso em: 10 nov. 2025.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (US EPA). *Threshold Friction Velocity for Erosion of Granular Materials*. Washington, D.C., 1985. Disponível em: <https://www.epa.gov/>. → Acesso em: 14 jan. 2025.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (US EPA). *AP-42: Transportation and Marketing of Petroleum Liquids. Chapter 5.2*. Washington, D.C., 2008. Disponível em: <https://www.epa.gov/>. → Acesso em: 10 nov. 2025.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY – EPA. *Air Emissions Inventory Improvement Program (EIIP)*. EPA. Atualizado em: 29 ago. 2025. Disponível em: <https://www.epa.gov/air-emissions-inventories/air-emissions-inventory-improvement-program-eiip>. Acesso em: 10 nov. 2025.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY – EPA. *Introduction to the Emissions Inventory Improvement Program*. EPA, jul. 1997. Disponível em: <https://www.epa.gov/air-emissions-inventories/volume-1-introduction>. Acesso em: 10 nov. 2025.

WIEDINMYER, C. et al. The Fire Inventory from NCAR (FINN): A high resolution global model to estimate the emissions from open burning. *Geoscientific Model Development*, v. 4, n. 3, p. 625–641, 2011. → Acesso em: 19 jan. 2025.

XIAOYAN, Z. et al. A global model of natural volatile organic compound emissions. *Atmospheric Chemistry and Physics*, v. 12, n. 3, p. 3215–3230, 2012. → Acesso em: 18 jan. 2025.

ANEXOS

ANEXO A- ART DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ESTUDO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CREA-ES

Página 1/1

ART de Obra ou Serviço

0820240430141

ART Individual

1. Responsável Técnico

ANDERSON DA SILVA SIMÕES

Título profissional: **GEOGRAFO, TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL**

RNP: 0804704112
Registro: ES-015483/D
Registro: 11387

Empresa contratada: **QUALITY CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - EPP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI & FCO**

CPF/CNPJ: 18218909000186

Rua: **AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS**

Nº: 6627

Complemento: **ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFMG, BLOCO 1, S**

CEP: 31270901

Cidade: **BELO HORIZONTE**

UF: **MG**

Bairro: **PAMPULHA**

Telefone: **31999062486**

Contrato: **053/2024**

Nº do Aditivo: **0**

Valor do Contrato/Honorários: **-**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: **RUA AUGUSTA NADER**

Nº: 31

Complemento: **SALAS 01 - 04**

Bairro: **REPÚBLICA**

Quadra Lote

Cidade: **VITORIA**

UF: **ES**

CEP: 29070050

Data de início: **27/06/2024**

Prev. Término: **27/06/2025**

Coord. Geogr.:

Proprietário: **FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI & FCO**

CPF/CNPJ: 48256824000153

4. Atividade Técnica

Qtd de Pavimento(s): 0

Nº Pavimento(s): 0

Dimensão/Quantidade: 1

Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 63 - 28.1 - CONDUTOR DE TRABALHO TÉCNICO

PARTICIPAÇÃO:

NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 9111 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 2001 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 100 - NENHUM

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DE EMISSÕES DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG E ENTORNO; E QUANTIFICAÇÃO DAS EMISSÕES POR RESSUSPENSÃO DE VIAS UTILIZANDO METODOLOGIAS INTERNACIONAIS.

6. Declarações

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe

ATECNOLOGOS - ASSOCIAÇÃO DOS TECNOLOGOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local de _____ de _____ de _____
ANDERSON DA SILVA
SIMÕES-07083102732
ANDERSON DA SILVA SIMÕES - CPF: 07083102732

FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI & FCO - CPF/CNPJ: 18218909000186

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, podendo sua conferência ser realizada no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creaes.org.br ou www.confes.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br
tel: (27)3134-0046

creaes@creaes.org.br
art@creaes.org.br

CREA-ES
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo

Valor ART: R\$ 262,55

Registrada em: 16/12/2024

Data de pagamento: 17/12/2024

Valor Pago: R\$ 262,55

Nosso Número: 2417641062

APÊNDICES

APÊNDICE A – DETERMINAÇÃO DO TEOR DE SILTE (SL) EM VIAS PAVIMENTADAS

A determinação do teor de silte (sL) das vias primárias pavimentadas do município de Congonhas foi conduzida conforme a metodologia oficial da *United States Environmental Protection Agency* (US EPA, 1993). Os procedimentos adotados seguiram integralmente as diretrizes apresentadas no *Appendix C.1 – Procedures for Sampling Surface/Bulk Dust Loading* e no *Appendix C.2 – Procedures for Laboratory Analysis*, ambos integrantes do *Compilation of Air Pollutant Emission Factors* (AP-42).

As atividades de planejamento e execução da campanha de campo foram realizadas de acordo com os critérios técnicos estabelecidos no *Appendix C.1*, abrangendo a seleção dos pontos, a padronização da coleta e o registro das condições de amostragem. Em seguida, as amostras obtidas foram encaminhadas ao laboratório para processamento, seguindo os procedimentos analíticos definidos no *Appendix C.2*.

A aplicação conjunta dos procedimentos previstos nos *Appendices C.1* e *C.2* assegurou a determinação representativa do teor de silte para cada segmento amostrado, garantindo consistência metodológica entre as etapas de campo, preparação laboratorial e processamento dos resultados.

A.1 Definições

Conforme estabelecido pela US EPA (2011), aplicam-se as seguintes definições:

- **Silte:** fração de partículas com diâmetro aerodinâmico ≤ 75 micrômetros (μm), correspondente ao material que passa por peneira de malha 200 (*200 mesh*);
- **sL:** teor ou quantidade de silte (*silt loading*) na superfície da via de tráfego pavimentada, expresso em gramas por metro quadrado (g/m^2);
- **Amostra:** conjunto de coletas realizadas em um mesmo ponto de amostragem, representando o total de silte coletado;
- **Coleta:** cada uma das partes que integram uma amostra.

A.2 Equipamentos e materiais utilizados

Para quantificação do silte depositado nas vias de tráfego pavimentadas monitoradas, os seguintes equipamentos são necessários:

- **Aspirador:** equipamento utilizado para a sucção do material particulado presente na superfície das vias pavimentadas. Seu duto de sucção possui uma peneira metálica de malha 200 (*200 mesh*) e um suporte acoplado para o filtro de coleta. Durante a aspiração, a peneira retém as partículas grossas, enquanto apenas o material fino ($\leq 75 \mu\text{m}$) passa pela malha e fica depositado no filtro para análise. O material grosseiro retido na peneira é descartado em campo. A metodologia da US EPA não especifica

o modelo ou as características do aspirador a ser utilizado. Para assegurar a qualidade da coleta, adotou-se como referência a vazão típica de operação dos amostradores de grande volume, entre 1,1 m³/min e 1,7 m³/min. O equipamento utilizado neste estudo operou com vazão de 1,3 m³/min, garantindo eficiência na aspiração e conformidade com os requisitos da metodologia.

- **Balança:** balança de alta precisão, com incremento digital de 1×10^{-4} g, utilizada para a determinação da massa dos filtros antes e após as coletas.
- **Dessecador:** sua principal função é a de diminuir a umidade do ambiente (via uso de um dessecante, como a sílica gel).
- Estufa – utilizada para a secagem dos filtros a uma temperatura de 105 °C. O principal objetivo desta etapa foi remover umidade do filtro, antes e após a amostragem
- **Sílica Gel:** substância coloidal que possui uma vasta capacidade de absorção. É amplamente utilizada como agente dessecador;
- **Termo-higrômetro:** equipamento destinado à medição de temperatura e umidade do ambiente durante a preparação e pesagem dos filtros.
- **Filtro de partículas finas:** utilizado como elemento de retenção das partículas finas de silte aspiradas pelo equipamento de amostragem. O filtro possui características físicas como porosidade, gramatura e qualidade para o monitoramento de qualidade do ar em amostradores de grandes volumes.
- **Gabarito:** objeto utilizado para delimitação da área da superfície de coleta durante o processo de amostragem. O gabarito possui uma estrutura retangular (0,35 m × 1,0 m), utilizada para delimitar a área padronizada de coleta (0,35 m²).

A.3 Definição do número de amostras

O *Appendix C.1* do AP-42 (US EPA, 1993) estabelece diferentes estratégias de amostragem para vias pavimentadas, dependendo do comprimento da via e da heterogeneidade espacial do trecho avaliado.

- a) **Vias curtas em áreas bem definidas:** Para trechos relativamente curtos e delimitados, como em plantas industriais, recomenda-se a coleta de uma amostra a cada 0,8 km de extensão, ou em trechos menores, desde que representativos dos segmentos principais da via.
- b) **Vias longas em áreas heterogêneas:** Para vias extensas em áreas de estudo espacialmente heterogêneas, adota-se como regra geral a realização de uma amostra a cada 4,8 km de via pavimentada, sendo cada amostra composta por, no mínimo, três incrementos. A diferença está na forma de distribuição desses incrementos: em vias longas ($\geq 4,8$ km), eles são posicionados em intervalos regulares de 0,8 km, após um ponto inicial aleatório; já em vias curtas ($< 2,4$ km), os incrementos são definidos aleatoriamente ao longo do trecho. Essa sistemática garante representatividade tanto para vias extensas quanto para trechos reduzidos, respeitando as condições de extensão e heterogeneidade da área avaliada. A distribuição espacial das amostras é apresentada na **Figura A.1**.

Figura A. 1 - Distribuição dos incrementos amostrais em vias pavimentadas.

Fonte: US EPA (1993).

No presente estudo, a metodologia proposta pela US EPA (1993), descrita na *opção (b)*, foi aplicada de forma adaptada, em função das limitações operacionais, dos custos envolvidos e da ampla malha viária do município de Congonhas a ser monitorada. Os critérios estabelecidos foram:

- I. **Definição dos locais de amostragem:** Adotou-se a realização de uma amostra a cada 4,8 km de extensão de via, sem a aplicação dos incrementos intermediários previstos originalmente no método da US EPA.
- II. **Número de coletas por local de amostragem:** uma amostra corresponde ao conjunto de coletas realizadas em um mesmo local de amostragem. Na adaptação metodológica adotada para a campanha de quantificação de silte, o número de coletas foi definido de acordo com o número de faixas de rolamento da via, garantindo a representatividade espacial do acúmulo de material particulado ao longo da pista:
 - Vias com 1 faixa de rolamento: 2 coletas (2 filtros), compondo uma amostra completa de silte;
 - Vias com 2 faixas de rolamento: 4 coletas (4 filtros), compondo uma amostra completa de silte;
 - Vias com 3 faixas de rolamento: 6 coletas (6 filtros), compondo uma amostra completa de silte;
 - Vias com 4 faixas de rolamento: 8 coletas (8 filtros), compondo uma amostra completa de silte.

O arranjo metodológico adotado, ilustrado na **Figura A.2**.

Figura A. 2 - Esquema de coleta de silte em vias pavimentadas em uma via com 4 faixas.

O arranjo empregado assegura que a quantidade de filtros analisados seja proporcional à largura efetiva da via e à variabilidade do acúmulo de material nas distintas faixas de tráfego. O **Quadro A.1** apresenta um comparativo entre a metodologia da US EPA e a adaptação metodológica adotada neste estudo

Quadro A. 1 - Comparativo entre a metodologia da US EPA e a adaptação metodológica adotada.

Critério	Amostragem de silte em vias pavimentadas longas em áreas heterogêneas	
	Metodologia da US EPA	Metodologia empregada
Objetivo da abordagem	Representatividade estatística e espacial ao longo do trecho	Representatividade estatística e espacial ao longo do trecho
Número de amostras por via	Uma amostra a cada 4,8 km	Uma amostra a cada 4,8 km
Número de incrementos (coletas) por amostra	Três incrementos por amostra	Um incremento por amostra
Distribuição dos incrementos	Aleatórios ou espaçados regularmente a cada 0,8 km	Aleatório dentro do trecho avaliado

Em ambas as abordagens, o número total de amostras previstas ao longo da via permanece o mesmo, correspondente a uma amostra a cada 4,8 km. A diferença central entre elas reside na quantidade de incrementos que compõem cada amostra e na forma como esses incrementos são definidos, distribuídos e representados espacialmente.

Considerando a extensão total de 105,32 km de vias pavimentadas inventariadas, a aplicação do critério de espaçamento resultou na definição de 22 pontos amostrais, obtidos pela razão entre o comprimento total das vias e a distância de referência de 4,8 km por amostra. Esse procedimento assegura uma cobertura espacial mínima adequada e está em conformidade com as recomendações metodológicas da US EPA para representatividade estatística e espacial das condições das vias monitoradas.

Registra-se, contudo, que as campanhas de coleta foram realizadas exclusivamente no município de Congonhas, o que configura uma oportunidade de aprimoramento em estudos futuros. A inclusão de coletas adicionais nos demais municípios da área de estudo permitiria caracterizar eventuais particularidades

regionais relacionadas às condições de pavimentação, manutenção viária e padrões de tráfego, fortalecendo ainda mais a representatividade dos valores de sL empregados no inventário.

A.4 Procedimentos

A.4.1 Preparação

A preparação correspondeu às atividades que antecederam a coleta em campo, compreendendo:

- **Seleção dos locais de amostragem:** definidos com base no planejamento amostral e, posteriormente, validados em campo quanto às condições do pavimento e à segurança operacional.
- **Preparação dos filtros:** os filtros foram cortados, numerados e estabilizados em dessecador com sílica gel por até 48 horas, a fim de manter a umidade em torno de 20%, conforme recomendado pela US EPA. Após a coleta, os filtros utilizados foram novamente acondicionados em dessecador, garantindo uniformidade de temperatura e umidade antes da pesagem. Esse período de estabilização pode ser reduzido para 24 horas, desde que haja controle ambiental adequado no momento da pesagem.
- **Pesagem dos filtros (pré e pós-coleta):** os filtros estabilizados foram pesados em balança analítica de alta precisão e acondicionados em envelopes identificados até a utilização. Após a coleta, os filtros foram novamente pesados, possibilitando a determinação da massa de material particulado retido (silte).

A.4.2 Coleta e armazenamento de amostras

As coletas foram realizadas em trechos de vias pavimentadas, evitando locais com rachaduras, desgaste acentuado, desprendimento da manta asfáltica ou acúmulo anômalo de material particulado. A amostragem concentrou-se exclusivamente nas faixas de rodagem, excluindo áreas centrais, divisórias pintadas e trechos atípicos, de modo a representar o material efetivamente sujeito à ressuspensão veicular e garantir a representatividade das condições típicas de tráfego, em conformidade com o *Appendix C.1* do AP-42 (US EPA, 1993).

Durante a execução, assegurou-se que os trechos selecionados apresentassem condições adequadas de segurança e visibilidade, tanto para a equipe técnica quanto para os condutores. Nas vias de faixa única, adotou-se a interdição total da via durante a coleta. Já nas vias com duas ou mais faixas, aplicou-se o sistema Pare-Siga, com apoio da equipe de trânsito da Prefeitura de Congonhas e, nos trechos da BR-040, da concessionária EPR Via Mineira. Esses procedimentos garantiram a realização das coletas de forma segura e controlada, como pode ser observado na **Figura A.3**.

Figura A. 3: Sinalização da via e execução da coleta de silte.

Para cada faixa de rolamento, foram realizadas duas coletas de silte. A coleta foi realizada mediante posicionamento do gabarito de borracha, que delimitava a área padrão de amostragem (0,35 m²). O filtro previamente preparado foi retirado do envelope com o auxílio de uma pinça e inserido no suporte do aspirador. O material particulado depositado na superfície da via foi então aspirado, passando por peneira metálica de malha 200 (200 mesh), que reteve partículas maiores, enquanto apenas a fração $\leq 75 \mu\text{m}$ permaneceu no filtro. O material retido na peneira foi descartado em campo, e os filtros foram cuidadosamente removidos, dobrados e acondicionados em embalagens herméticas tipo *ziplock*, devidamente identificadas e armazenadas em envelopes específicos para análise laboratorial. Esse procedimento assegurou a preservação do material coletado até sua análise em laboratório.

Todos os dados foram registrados em formulário específico, no qual foram consolidadas as informações essenciais e as características observadas em campo.

A.4.3 Resultados da campanha

A análise e a discussão detalhada dos resultados da campanha encontram-se apresentadas na **Seção 5.4.1.1** do relatório principal. Nesta subseção, são apresentados exclusivamente os resultados consolidados da campanha, incluindo a descrição dos pontos de amostragem, os teores de silte individuais obtidos em cada ponto e o teor médio de silte representativo da campanha, conforme sistematizado na **Tabela A.1**.

Tabela A.1: Teor de silte monitorado.

Coordenadas UTM	Identificação da via monitorada
-----------------	---------------------------------

Ponto de Amostragem	X [m]	Y [m]		sL [g/m ²]
P01	616.712	7.741.555	BR-040	1,49
P02	621.029	7.738.614	BR-040	0,70
P03	620.927	7.734.871	BR-040	0,74
P04	621.804	7.730.460	BR-040	0,63
P05	623.584	7.726.819	BR-040	0,78
P06	616.980	7.734.204	Estrada Casa de Pedra	1,71
P07	618.645	7.732.914	Av. Dr. Alberto de M. Brunelli	1,82
P08	619.469	7.732.279	Av. Júlia Kubitscheck (próximo ao posto Ipiranga)	1,41
P09	620.839	7.731.157	Av. Júlia Kubitscheck próximo ao CAPS II	1,20
P10	621.009	7.731.114	Rua José Dias Leite (alça de acesso)	1,09
P11	618.774	7.732.840	Rua Manganês	6,08
P12	618.493	7.734.101	Av. Michel Pereira de Souza (próximo ao Marco Inaugural).	3,89
P13	620.810	7.734.224	Av. Michel Pereira de Souza (próximo ao Portal Congonhas)	7,99
P14	620.755	7.732.666	Rua Cap. Olímpio	7,08
P20	619.421	7.725.652	Rua José Teodoro da Cunha	2,90
P23	618.504	7.732.956	Rua Raimundo Barbosa	4,34
P24	618.124	7.732.016	Rua Bento Alves	3,82
P25	618.668	7.732.076	Rua Dr. Paulo Mendes	2,61
P26	618.838	7.731.695	Rua Dom Rodolfo	2,58
P27	618.754	7.732.267	Rua Magalhães Pinto	2,68
P28	618.897	7.732.445	Rua Praça Dom Helvécio	2,34
P29	619.176	7.732.388	Rua Marechal Floriano Peixoto	1,10
P30	619.485	7.732.218	Rua Altari de Souza Ferreira (Cruzamento Av. Júlia Kubitscheck)	1,35
P31	619.251	7.732.515	Rua da Saudade	10,17
P32	619.189	7.732.608	Rua Padre Alcides	3,03
P33	619.091	7.732.549	Rua Padre Gurgel	2,62
P34	619.076	7.732.631	Rua Padre Antônio Corrêa	3,29
P35	620.002	7.732.917	Rua Dolores Cordeiro	4,90
P38	619.580	7.731.283	Rua Orminda Pereira do Vale	3,93
P39	620.144	7.731.633	Av. Dr. Vitorino (Bar do Robinho)	4,80
P40	620.894	7.738.798	Av. Antônio F da Costa	3,85
P41	620.834	7.732.703	Av. Alderico Júlio Cordeiro	5,16
P42	617.454	7.732.229	Rua Chico Mendes	1,97
P43	618.686	7.734.049	Rua Cecília Santana de Paula	5,71
P44	619.323	7.732.724	Rua Barão de Congonhas	2,05
P45	618.770	7.731.034	Av. Noemi Ferreira Lôbo	1,35
P46	625.237	7.730.724	Rua Álvaro Lôbo Leite	7,60
P47	623.254	7.726.521	Rua B	5,18
Teor de silte médio				3,22

APÊNDICE B – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO MONITORAMENTO DE SILTE

Figura B. 1: Ponto 01 – monitoramento de silte na Rodovia BR-040.

Figura B. 2: Ponto 02 – monitoramento de silte na Rodovia BR-040.

Figura B. 3: Ponto 03 – monitoramento de silte na Rodovia BR-040.

Figura B. 4: Ponto 04 – monitoramento de silte na Rodovia BR-040.

Figura B. 5: Ponto 05 – monitoramento de silte na Rodovia BR-040.

Figura B. 6: Ponto 06 – monitoramento de silte na Estrada Casa de Pedra.

Figura B. 7: Ponto 07 – monitoramento de silte na Avenida Dr. Alberto de M. Brunelli.

Figura B. 8: Ponto 08 – monitoramento de silte na Av. Júlia Kubitscheck (próximo ao posto Ipiranga).

Figura B. 9: Ponto 09 – monitoramento de silte na Av. Júlia Kubitscheck (próximo ao CAPS II).

Figura B. 10: Ponto 10 – monitoramento de silte na Rua José Dias Leite (alça de acesso).

Figura B. 11: Ponto 11– monitoramento de silte na Rua Manganês.

Figura B. 12: Ponto 12 – monitoramento de silte na Avenida Michel Pereira de Souza (próximo ao Marco Inaugural).

Figura B. 13: Ponto 13 – monitoramento de silte na Avenida Michel Pereira de Souza (próximo ao Portal Congonhas).

Figura B. 14: Ponto 14 – monitoramento de silte na Rua Cap. Olímpio.

Figura B. 15: Ponto 20 – monitoramento de silte na Rua José Teodoro da Cunha.

Figura B. 16: Ponto 23 – monitoramento de silte na Rua Raimundo Barbosa.

Figura B. 17: Ponto 24 – monitoramento de silte na Rua Bento Alves.

Figura B. 18: Ponto 25 – monitoramento de silte na Rua Dr. Paulo Mendes.

Figura B. 19: Ponto 26 – monitoramento de silte na Rua Dom Rodolfo.

Figura B. 20: Ponto 27– monitoramento de silte na Rua Magalhães Pinto.

Figura B. 21: Ponto 28 – monitoramento de silte na Rua Praça Dom Helvécio

Figura B. 22: Ponto 29 – monitoramento de silte na Rua Marechal Floriano Peixoto.

Figura B. 23: Ponto 30 – monitoramento de silte na Rua Altair de Souza Ferreira (cruzamento com a Av. Júlia Kubitscheck).

Figura B. 24: Ponto 31 – monitoramento de silte na Rua da Saudade.

Figura B. 25: Ponto 32 – monitoramento de silte na Rua Padre Alcides.

Figura B. 26: Ponto 33 – monitoramento de silte na Rua Padre Gurgel.

Figura B. 27: Ponto 34 – monitoramento de silte na Rua Padre Antônio Corrêa.

Figura B. 28: Ponto 35 – monitoramento de silte na Rua Dolores Cordeiro.

Figura B. 29: Ponto 38 – monitoramento de silte na Rua Orminda Pereira do Vale.

Figura B. 30: Ponto 39 – monitoramento de silte na Avenida Dr. Vitorino (Bar do Robinho).

Figura B. 31: Ponto 40 – monitoramento de silte na Av. Antônio F da Costa.

Figura B. 32: Ponto 41 – monitoramento de silte na Avenida Alderico Júlio Cordeiro.

Figura B. 33: Ponto 42 – monitoramento de silte na Rua Chico Mendes.

Figura B. 34: Ponto 43 – monitoramento de silte na Rua Cecília Santana de Paula.

Figura B. 35: Ponto 44 – monitoramento de silte na Rua Barão de Congonhas.

Figura B. 36: Ponto 45 – monitoramento de silte na Av. Noemi Ferreira Lôbo.

Figura B. 37: Ponto 46 – monitoramento de silte na Rua Álvaro Lobo Leite.

Figura B. 38: Ponto P47 – monitoramento de silte na Rua B.

APÊNDICE C – METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DAS EMISSÕES INDUSTRIAIS

O presente apêndice descreve as referências metodológicas utilizadas na estimativa das emissões atmosféricas associadas às atividades industriais inventariadas na Região de Congonhas – ano base 2023. Reúnem-se aqui as bases conceituais e operacionais empregadas em cada tipologia emissora, assegurando transparência, rastreabilidade e aderência às metodologias internacionalmente consolidada.

C.1 Áreas expostas à erosão eólica

A contabilização das emissões atmosféricas geradas pela ação dos ventos sobre áreas expostas (planas ou pilhas) foi baseada na metodologia recomendada pela US EPA no documento AP-42, Capítulo 13 – *Miscellaneous Sources*, Seção 13.2.5 – *Industrial Wind Erosion* (US EPA, 2006).

A taxa de emissão de partículas provenientes das áreas expostas foi calculada pela **Equação C.1**.

$$E_i = FE_i \times A \times FAP \times (1-EC)$$

Equação C. 1

Em que:

E_i = Taxa de emissão do poluente i [t/ano];

FE_i = Fator de emissão do poluente i [g/m²];

A = Área exposta [m²];

FA = Fator de abatimento devido à precipitação;

EC = Eficiência de controle [adimensional].

C.1.1 Fator de emissão

O fator de emissão FE_i é calculado considerando as características das áreas expostas (*flat* ou pilhas) e a interação entre as condições meteorológicas locais (vento) e as propriedades físicas do material superficial. A AP-42 expressa o fator de emissão por meio da **Equação C.2**, que depende do potencial de erosão P_j .

$$FE_i = k_i \times \sum_{j=1}^N P_j$$

Equação C. 2

Em que:

FE = Fator de emissão do poluente i [g/m²];

k = Multiplicador de tamanho da partícula ($K = 1$ para MP, $K = 0,5$ para MP10 e $K = 0,75$ para MP2,5);

N = Número de distúrbios;

P = Potencial de erosão [g/m²].

C.1.2 Potencial de erosão

O potencial de erosão P_j é obtido pela relação entre a velocidade de fricção do vento (u^*) e a velocidade limiar de fricção para o material (u_t^*), conforme indicado na **Equação C.3**. Destaca-se que a emissão de partículas por ação eólica ocorre exclusivamente quando a velocidade de fricção do vento (u^*) excede a velocidade limiar de fricção do material (u_t^*), promovendo seu desprendimento e transporte atmosférico.

$$\text{Se } u > u_t: P_j = 58 \times (u^* - u_t^*)^2 + 25 \times (u^* - u_t^*)$$

$$\text{Se } u \leq u_t: P_j = 0$$

Equação C. 3

Em que:

P_j = potencial de erosão correspondente ao evento de velocidade do vento fastest mile observado (ou provável) para o período j entre os distúrbios [g/m^2];

u^* = velocidade de fricção [m/s];

u_t^* = velocidade de fricção limiar para arraste eólico [m/s].

C.1.3 Número de distúrbios

Para o presente inventário, considerou-se um evento de distúrbio por dia, associado à máxima velocidade do vento observada no período diário.

C.1.4 Velocidade de fricção do vento (u^*)

A velocidade de fricção u^* foi estimada a partir das séries de velocidade de vento das estações meteorológicas Ouro Branco (INMET) e Casa de Pedra (CSN). Como apenas a estação de Ouro Branco dispõe de velocidade de rajada medida, foi calculado um fator médio entre rajada e velocidade média para essa estação. O fator médio de 3,16 obtido, foi usado para converter as velocidades médias de vento da estação de Casa de Pedra em uma velocidade equivalente a milha mais rápida (u_{10}), e, a partir desta, em u^* pela relação proposta na AP-42 conforme indicado na **Equação C.4**.

$$u^* = 0,053 \times u_{10}$$

Equação C. 4

Onde:

u^* = velocidade de fricção do vento [m/s];

u_{10+} = velocidade correspondente a milha mais rápida (fastest mile), referente a um anemômetro localizado a 10 metros de altura.

Para as áreas *flat* (planas), o cálculo do fator de emissão é realizado considerando uma superfície uniforme. Para pilhas, o potencial de erosão e, conseqüentemente, o fator de emissão, são calculados individualmente para cada porção da pilha, a fim de representar adequadamente a influência da morfologia sobre a direção e intensidade dos ventos. Para sua determinação, foram aplicadas as relações u_s/u_r (velocidade

superficial/velocidade de aproximação) fornecidas no AP-42 (US EPA, 2006a) para cada subárea, considerando a geometria da pilha e o ângulo de incidência do vento. Os *tipos de pilha* e suas subdivisões encontram-se apresentados na **Figura C.1**, que orienta a aplicação dessas relações no cálculo das emissões por erosão eólica.

Figura C.1: Áreas expostas – tipo pilhas.

C.1.5 Velocidade de Fricção Limiar (u_t^*)

A velocidade limiar de fricção (u_t^*) corresponde à intensidade mínima de tensão do vento necessária para iniciar o desprendimento e o transporte de partículas finas. Trata-se de um parâmetro crítico na metodologia do AP-42, pois a erosão eólica somente ocorre quando a velocidade de fricção do vento (u^*) excede esse limiar. O valor de u_t^* depende das propriedades físicas do material superficial sendo determinada a partir de valores de referência para materiais erodíveis descritos na literatura técnica. Quando havia informações suficientes sobre o material superficial inventariado, u_t^* foi calculada segundo a metodologia da US EPA (1985), que relaciona a velocidade limiar à granulometria do material. Para isso, empregou-se a moda granulométrica de cada material na curva empírica da US EPA (1985) (**Figura C.2**). Os valores obtidos foram posteriormente ajustados conforme o modelo de Fécan et al. (1999), que incorpora a influência do teor de argila e da umidade na resistência ao desprendimento das partículas.

Figura C. 2: Representação da Curva de Correlação entre Granulometria e Velocidade Limiar de Fricção – USEPA (1985).

C.3 Postos de combustíveis (abastecimento interno)

As emissões associadas ao abastecimento de veículos dentro dos empreendimentos foram estimadas pela mesma metodologia aplicada aos postos urbanos, descrita na **Seção 5.2** do relatório principal.

O cálculo considerou exclusivamente os volumes anuais de combustíveis informados pelo empreendimento, representando o consumo real das operações internas. Esses volumes não dizem respeito ao combustível comercializado ao público, mas sim ao utilizado por máquinas, equipamentos e veículos vinculados às atividades operacionais.

C.2 Emissões ferroviárias

Para os trechos ferroviários localizados dentro dos limites dos empreendimentos, adotou-se a mesma metodologia descrita na **Seção 5.3** do relatório principal (Emissões Ferroviárias), com a seguinte adaptação:

- Apenas trechos internos aos empreendimentos foram considerados.
- Fatores de emissão de escapamento para operações de manobra foram utilizados (*switch locomotives*), uma vez que, na área interna, as locomotivas operam a maior parte do tempo em baixa velocidade;
- Emissões fugitivas de MP foram calculadas para vagões abertos transportando materiais emissores.

C.4 Máquinas e equipamentos

As emissões atmosféricas associadas ao uso de máquinas e equipamentos decorrem principalmente da queima de combustíveis fósseis (como óleo diesel) em motores de combustão interna e, em menor escala, de processos evaporativos. As fontes foram divididas em:

- **Fontes estacionárias** (geradores, bombas fixas e outros motores estacionários);
- **Fontes móveis fora de estrada (*off-road*)**, tais como escavadeiras, pás-carregadeiras, tratores, motoniveladoras e caminhões fora de estrada.

As emissões de SO₂ foram estimadas pelo balanço de massa do enxofre presente no combustível, conforme a **Equação 5.6** do relatório principal. Os demais poluentes foram quantificados mediante fatores de emissão específicos, descritos nas **subseções C.4.1 e C.4.2**.

C.4.1 Máquinas e equipamentos estacionários

Para fontes estacionárias, foram utilizados os fatores de emissão recomendados pela US EPA no documento AP-42, Capítulo 3 – *Stationary Internal Combustion Sources*, Seção 3.3 – *Gasoline and Diesel Industrial Engines* (US EPA, 1996). A taxa de emissão foi calculada pela **Equação C.5**.

$$TE_i = \frac{(FE_i \times 0,453592) \times [(Comb \times 0,264172) \times \frac{PC}{10^6}]}{10^3}$$

Equação C. 5

Em que:

TE_i = Taxa de emissão do poluente i [t/ano];

FE_i = Fator de emissão do poluente i [lb/MMBtu];

0,453592 = Fator de conversão de libra para quilograma [kg/lb];

$Comb$ = Quantidade de combustível consumido [l/ano];

0,264172 = Fator de conversão de litro para galão [gal/l];

PC = Poder calorífico do combustível [Btu/gal], adotando-se 137.381 Btu/gal¹;

10^6 = Conversão de Btu para MMBtu;

10^3 = Conversão de quilograma [kg] para tonelada [t].

C.4.2 Máquinas e equipamentos móveis (*off-road*)

Para fontes móveis adotou-se a metodologia e os fatores de emissão recomendados no *EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2023, Part B – Sectoral Guidance Chapters, Capítulo 1.A.4 – Non-road Mobile Machinery* (EEA, 2023). A quantificação das emissões foi realizada conforme a **Equação C.6**.

¹ Disponível em <https://www.eia.gov/energyexplained/units-and-calculators/british-thermal-units.php>. Acesso 28 de agosto de 2025.

$$E_i = FE_i \times Comb \times \rho$$

Equação C. 6

Onde,

E_i = Taxa de emissão do poluente i [t/ano];

FE_i = Fator de emissão do poluente i , para fontes móveis [g/t de combustível];

$Comb$ = Quantidade de combustível consumido [l/ano];

ρ = Densidade do combustível empregado [kg/m³], obtida conforme resoluções publicadas pela ANP para o combustível em análise.

C.5 Britagem

Para a quantificação das emissões de material particulado associadas às operações de britagem, adotaram-se os fatores de emissão recomendados pela US EPA no AP-42. Seção 11.24 – *Metallic Minerals Processing* (US EPA, 1982) - para materiais metálicos. Para materiais não metálicos, aplicaram-se os fatores da Seção 11.19.2 – *Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing* (US EPA, 2004). A taxa de emissão foi calculada pela **Equação C.7**.

$$E_i = FE_i \times Mat \times (1 - Ec)$$

Equação C. 7

Na qual,

E_i = Taxa de emissão do poluente i [t/ano];

FE_i = fator de emissão do poluente i [kg/t];

Mat = Quantidade de material britado [t/ano];

Ec = Eficiência de controle [adimensional].

C.6 Peneiramento

Para a estimativa das emissões do processo de peneiramento, adotou-se o seguinte critério técnico:

- **Materiais não metálicos:** Para materiais não metálicos, empregaram-se os fatores de emissão da AP-42, *Capítulo 11 – Mineral Products Industry, Seção 11.24 – Metallic Minerals Processing* (US EPA, 1982).
- **Materiais metálicos:** Como a AP-42 não fornece fatores de emissão para a britagem de materiais metálicos, foram utilizados os fatores de emissão disponibilizados pelo NPI – Austrália, aplicáveis a materiais metálicos de baixa umidade. Para materiais metálicos com umidade superior a 5%, como não há fatores específicos no NPI, adotou-se, de forma conservadora, a metodologia indicada para materiais não metálicos (AP-42, Seção 11.19).

Ressalta-se que a AP-42 contém diferentes seções que podem ser mais adequadas dependendo das características do material. Assim, sempre que possível, priorizou-se o fator de emissão mais apropriado ao tipo de material processado. A taxa de emissão foi calculada pela **Equação C.8**.

$$pE_i = FE_i \times Mat \times (1 - Ec)$$

Equação C. 8

Em que:

E = taxa de emissão [t/ano];

FE = fator de emissão [kg/t];

Mat = quantidade de material peneirado [t/ano];

EC = eficiência de controle [adimensional].

C.7 Detonação

O desmonte de rochas, ou detonação, é uma atividade comum no contexto da mineração, uma vez que é por meio dela que se expõe a frente de lavra para a extração do minério. Nessa atividade, são utilizados diversos tipos de explosivos, o que resulta na emissão de poluentes particulados e gasosos.

Para o presente estudo, a quantificação das emissões de material particulado provenientes da detonação foi realizada com base na metodologia da US EPA proposta no documento AP-42, Capítulo 11 – *Mineral Products Industry*, Seção 11.9 – *Western Surface Coal Mining* (US EPA, 1998). O cálculo correspondente está apresentado na **Equação C. 9**.

$$E_i = k \times (0,00022 \times A^{1,5}) \times Nd$$

Equação C. 9

Sendo,

E_i = Taxa de emissão do poluente i [t/ano];

A = Área detonada por fogo [m^2];

Nd = Número de detonações por ano [unidade];

k = multiplicador de tamanho de partícula ($k = 1$ para MP, 0,52 para MP_{10} e 0,03 para $MP_{2,5}$).

As emissões dos poluentes gasosos associados ao uso de explosivos foram estimadas com base nos fatores de emissão estabelecidos no documento do Governo Australiano *Emission Estimation Techniques for Explosives Detonation and Firing Ranges* (DCCEWW, 2016). A quantificação das emissões foi realizada conforme a **Equação C.10**.

$$E_i = FE_i \times QE$$

Equação C. 10

Sendo,

E_i = Taxa de emissão do poluente i [t/ano];

FE_i = fator de emissão do poluente i [kg/t];

QE = Quantidade de explosivo [t/ano].

C.8 Perfuração

As emissões de poeira devido às operações de perfuração foram estimadas com base nos fatores de emissão apresentados no documento intitulado *National Pollutant Inventory: Emission Estimation Technique*

Manual for Mining 3.1, elaborado pelo Governo Australiano (DCCEWW, 2012) e no documento AP-42, Capítulo 11: *Mineral Products Industry*, Seção 11.9 – *Western Surface Coal Mining* (USEPA, 1998). A quantificação das emissões foi realizada conforme a **Equação C.11**.

$$E_i = FE_i \times N \times (1 - EC)$$

Equação C. 11

Na qual,

E_i = Taxa de emissão do poluente i [t/ano];

FE_i = fator de emissão do poluente i [kg/furo];

N = Número de furos por ano [unidade];

EC = eficiência de controle [adimensional].

C.9 Transferência de materiais

A quantificação das emissões provenientes da transferência e manuseio de foi realizada conforme a metodologia recomendada pela US EPA no documento AP-42, Capítulo 13 – *Miscellaneous Sources*, Seção 13.2.4 – *Aggregate Handling and Storage Piles* (US EPA, 2006c). A taxa de emissão foi calculada pela **Equação C.12**.

$$.E_i = FE_i \times Mat \times (1 - EC)$$

Equação C. 12

Sendo,

E_i = taxa de emissão do poluente i [t/ano];

FE_i = fator de emissão do poluente i [kg/t];

Mat = quantidade de material movimentado [t/ano];

EC = eficiência de controle [adimensional].

O fator de emissão aplicado ao cálculo das emissões por transferência de materiais foi obtido conforme a **Equação C.13**, proposta pela AP-42 (US EPA, 2006).

$$FE_i = k \times (0,0016) \times \frac{\left(\frac{U}{2,2}\right)^{1,3}}{\left(\frac{M}{2}\right)^{1,4}}$$

Equação C. 13

Onde

FE_i = fator de emissão do poluente i [kg/t];

k = Multiplicador de tamanho da partícula ($k = 0,74$ para MP , $k = 0,35$ para MP_{10} e $k = 0,053$ para $MP_{2,5}$);

U = Velocidade média do vento [m/s].

M = Umidade do material [%].

A depender da localização das áreas inventariadas, foram empregadas as velocidades médias do vento obtidas na estação meteorológica Casa de Pedra ou na estação Ouro Branco, selecionando-se sempre a estação mais próxima de cada empreendimento inventariado.

C.10 Vias de tráfego internas (pavimentadas e não pavimentadas)

Para vias pavimentadas internas de empreendimentos, adotou-se a mesma metodologia de vias urbanas:

- Emissões de escapamento, desgaste de pneus/freios/pavimento e emissões evaporativas: fatores da CETESB (2023) e do Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores (MMA, 2013);
- Ressuspensão em vias pavimentadas: equação de ressuspensão da AP-42, *Capítulo 13 – Miscellaneous Sources, Seção 13.2.1 – Paved Roads* (US EPA, 2011), utilizando teor de silte (sL) obtido em literatura técnica apropriada para ambientes industriais.

Para vias internas não pavimentadas presentes em alguns empreendimentos, a ressuspensão foi estimada pela metodologia recomendada pela US EPA em AP-42, *Capítulo 13 – Miscellaneous Sources, Seção 13.2.2 – Unpaved Roads* (US EPA, 2006a). O fator de emissão para vias não pavimentadas foi calculado conforme a **Equação C.14**.

$$FE_i = 281,9 \times \left[k \times \left(\frac{sL}{12} \right)^a \times \left(\frac{W}{3} \right)^b \times \left(1 - \left(\frac{P}{N} \right) \right) \right]$$

Equação C. 14

Em que:

FE_i = Fator de emissão do poluente i [g/km];

sL = Teor de silte da pista [% ou g/m²];

W = Massa média dos veículos [t];

k = multiplicador de tamanho de partícula (K = 4,90 para MP, K = 1,50 para MP₁₀ e K = 0,15 para MP_{2,5})

Expoente do teor de silte “a” (a = 0,70 para MP, a = 0,90 para MP₁₀ e a = 0,90 para MP_{2,5})

Expoente da massa dos veículos “b” (b=0,45 para MP, MP₁₀ e MP_{2,5})

P = Número de dias com precipitação ≥ 0,254 mm;

N = número de dias do período analisado.

De posse dos fatores de emissão, as emissões por ressuspensão (vias pavimentadas e não pavimentadas) foram calculadas considerando a distância média trafegada pelos veículos em cada uma das vias inventariadas através da **Equação C.15**.

$$E_i = FE_i \times DMT \times (1 - EC)$$

Equação C. 15

Onde:

E_i = Taxa de emissão i [t/ano];

FE_i = Fator de emissão do poluente i [g/km];

DMT = Distância média trafegada [km/ano];

EC = eficiência de controle [adimensional].

C.11 Fontes pontuais (chaminés)

As fontes pontuais compreendem as chaminés associadas à exaustão de gases de combustão e aos sistemas de captação e despoeiramento presentes em unidades industriais como sinterização e alto-forno.

Sempre que disponíveis, foram utilizados dados monitorados, priorizando-se aqueles com melhor qualidade, conforme as recomendações do *Emission Inventory Improvement Program* (EIIP). Nesses casos, a taxa de emissão foi determinada diretamente por meio da **Equação C.16**.

$$E_i = Q \times C_i$$

Equação C. 16

Onde:

E_i = Taxa de emissão i [t/ano];

Q = vazão volumétrica medida ou reportada (unidade conforme monitoramento, ex.: Nm³/h ou m³/h);

C_i = concentração do poluente i na corrente gasosa (unidade conforme monitoramento, ex.: mg/Nm³, mg/m³, ppm).

Na ausência de dados monitorados, adotaram-se fatores de emissão recomendados pela AP-42, pelo Guia EMEP/EEA (2023) ou por literatura técnica específica. Nesses casos, as emissões foram estimadas relacionando os fatores de emissão aos níveis de produção, ao consumo de combustíveis ou às características do processo, conforme aplicável.

C.12 Tanques de armazenamento (TANKS 5.1)

As emissões evaporativas provenientes de tanques de armazenamento de líquidos orgânicos voláteis (LOV) foram estimadas utilizando o software **TANKS 5.1**, desenvolvido pela US EPA. O programa implementa integralmente as equações do AP-42, *Capítulo 7 – Liquid Storage Tanks (US EPA, 2025)*, calculando automaticamente as parcelas previstas na metodologia:

- **perdas por respiração (*standing losses*)**, associadas à expansão e contração do vapor no espaço livre do tanque em função das variações térmicas e da radiação solar;
- **perdas por movimentação (*working losses*)**, que ocorrem durante operações de enchimento, esvaziamento ou movimentação do líquido armazenado.
- Para o correto processamento, o TANKS 5.1 exige a entrada de quatro grupos principais de informações:
- **Características físicas e construtivas do tanque:** geometria, tipo de teto, pintura, espessura das paredes e condições de ventilação.
- **Propriedades físico-químicas do líquido armazenado:** pressão verdadeira de vapor (TVP), densidade e composição.
- **Dados operacionais:** volume anual movimentado e condições de operação reportadas pelo empreendimento.

- **Dados meteorológicos completos:** séries anuais de temperatura mínima, média e máxima, além da radiação solar global.

C.13 Escavação

As emissões atmosféricas decorrentes da atividade de escavação foram calculadas a partir da metodologia apresentada no Capítulo 11 do AP-42: *Mineral Products Industry*, Seção 11.9 – *Western Surface Coal Mining* (USEPA, 1998). A **Equação C.17** foi aplicada para a quantificação das emissões de MP e MP_{2,5}.

$$E_i = k \times \frac{2,6 \times s^{1,2}}{M^{1,3}} \times H_t$$

Equação C. 17

Onde,

E_i = Taxa de emissão i [t/ano];

k = Fator multiplicador [adimensional], assume valor de 1 para MP e de 0,105 para MP_{2,5};

s = Teor de silte do material [%];

M = Teor de umidade do material [%];

H_t = Horas trabalhadas das escavadeiras [h/ano].

As emissões de MP₁₀, por sua vez, foram determinadas conforme a **Equação C.18**.

$$E_i = 0,75 \times \frac{0,45 \times s^{1,5}}{M^{1,4}} \times H_t$$

Equação C. 18

Sendo,

E_i = Taxa de emissão i [t/ano];

s = Teor de silte do material [%];

M = Teor de umidade do material [%];

H_t = Horas trabalhadas das escavadeiras [h/ano].

C.14 Emissões difusas

As emissões difusas industriais incluem liberações não captadas por sistemas de exaustão, associadas a operações como britagem, peneiramento, movimentação e transferência de materiais, etapas térmicas e pequenos vazamentos de equipamentos. A estimativa dessas emissões considerou as informações disponibilizadas por cada empreendimento e aplicou, de forma complementar, fatores de emissão específicos por processo e metodologias reconhecidas internacionalmente, incluindo AP-42, EMEP/EEA (2023). Quando necessário, foram adotadas analogias técnicas e premissas conservadoras para representar processos sem dados próprios.